

ASOSIY ORGANIK SINTEZ, POLIMERLAR VA NEFT-GAZ QAYTA ISHLASH TEKNOLOGIYASI SHO‘BASI

МАҲАЛЛИЙ ЁҒОЧЛАРДАН ЁҒОЧ УНИ ОЛИШ УСУЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ

Маг. Абдурахмон А.А., проф. Хабибуллаев Р.А.
Тошкент кимё-технология институти

Маҳаллий ёғоч чиқиндиларидан ёғоч уни асосида пульпа олиш мумкинлигини кўрсатиш мақсадида рандаланган ёғоч қириндилари ва жихозларда ёғочга ишлов бериш натижасида олинган ёғоч чиқиндилари (кипиклар, ёғоч уни, пайрахалар) каби ёғоч чиқиндилари танланди. Тажрибалар жараёнида ёғоч қириндиларининг ҳисоби аниқ бўлиши учун массаси 1 кг миқдорида олинди, кейин сув билан тўлдирилган резервуарга 2-3 hafta давомида солиб қўйилиб бўктирилди. Бўкиш давомида ёғоч қириндилари сувни максимал шимиб эластикланиб қолиши кузатилди.

Сувни шимиб бўккан ёғоч қириндиларини худди катта дефибраторлардаги каби абразив чарх тошлар ёрдамида қарама-қарши йўналишда ишқалаб олиш усули билан толаларга ажратилди. Бунда остки қисмидаги тош мустаҳкам қимирламайдиган қилиб маҳкамланди. Устки чарх тоши эса соат стрелкаси ёки унга тескари йўналишда ҳаракатлантирилди, бунда чарх тошлар бир-бириги ишқаланиб, орасидаги ёғоч қириндиларини едириб, майдалаб тола олинди. Тола олиш жараёнида абразив чарх тошлари орасидаги толаларнинг чиқиши вазиятга қараб ҳар хил бўлиши аниқланди. Шу сабабли ишқалаб едирилиш давомида ёғоч толалари чиқишини аниқлаш учун керакли тажрибалар ўтказилди.

Ёғоч уни олиш жараёнида ишқаланиш вақтининг толалар узунлигига боғлиқлиги

№	Ишқаланиш вақти, (минут).	Ишқаланиш вақтида ҳосил бўлган тола миқдори, (гр).	Йирик тола, (гр).	Ўртача тола, (гр).	Майда тола, (гр).	Тола узунлиги, (мм).
1.	3-5	30	5	10	15	3-15
2.	7-10	30	5	5	20	

Тажрибаларда дастлабки 3-5 минут давомида абразив чарх тош орасидаги ёғоч қириндиси едирилганда толалар чиқиши 30гр оралиғида бўлиши аниқланди.

Уларни фракцияларга ажратиш шуни кўрсатдики, майда толалар 15 гр атрофида, ўртача толалар 10 гр атрофида ва фракциянинг қолган қисмини (5 гр) йирик толалар ташкил этиши аниқланди. Толаларни фракцияларга ажратиш махсус элақлар ёрдамида ҳамда визуал тарзда кўз билан чамалаб амалга оширилди. Ажратилган фракциялар улуши оғирлик қисмларида ифодаланди.

Абразив чарх тошлар орасидаги ишқаланиш вақтини 7-10 минут давомида олиб борилганда 30 гр толалардан 20 гр майда толалар ҳосил бўлиши, уларнинг 5 гр массасини ўртача толалар ва қолган қисмини 5 гр йирик толалар ҳосил қилиши аниқланди.

Олиб борилган тажриба натижасида олинган фракцион таркибни ўрганиш толалар узунлиги 3 мм дан 15 мм гачани бўлишини кўрсатди. Мавжуд технологиялар буйича дефибрерларда тола олишда толаларнинг узунлиги 30 мм дан кам бўлмаслиги талаб этилади. Биз ўтказган тажрибаларимизда чарх тош ёрдамида ишқалаб едириб тола олиш усулида узун тола олиш мураккаброқ кечди.

Олинган ёғоч унига, адабиётларда келтирилганидек, елим миқдори ёғоч уни массасининг 15-25 % миқдорида қўшилди ва бир хил масса ҳосил бўлгунча аралаштирилди.

Ёғоч-елим аралашмаларини тайёрлашда ёғоч уни элаб элакдан ўтган қисми ажратиб олинди, кейин елим қўшилди. Намлиги 30-50% бўлган ёғоч-елим аралашмалари пресс-қолипларга солиниб, иссиқ пресланди. Ёғоч-елим аралашмасини синов мақсадида преслаш учун 120*15*10 мм ўлчамдаги брусочлар ва диаметри 50 мм, қалинлиги 3 мм бўлган дисклар олишга имкон берувчи пресс-қолиплар танланди. Смоланинг ёғоч пульпаси хоссаларига таъсирини ўрганиш учун ёғоч толали массага 15-25% миқдорида смола қўшилди. Олинган ёғоч уни намуналар синалиб улар учун оптимал елим сарфи, уларнинг зарбий қовушқоқлиги, 24 соат ичида нам тортиши ва шишиши каби кўрсаткичлари аниқланди.

Адабиётлар

1. <http://xn--b1acbeau9aim6m.xn--p1ai/informaciya/drevesnaya-pasta-pulpa.html>
2. <https://lesoteka.com/izdeliya/pulpa-drevesnaya>
3. <http://www.freepatent.ru/patents/2074817>
4. Melnikova L.V. *Texnologiya kompozitsionnyx materialov iz drevesiny*. Uchebnik. — 2-e izd., ispr. i dop. — M.: MGUL, 2004. — 234 s.: il. — ISBN 5-8135-0232-7.
5. Volynskiy V.N. *Texnologiya drevesnyx plit i kompozitnyx materialov*. Uchebno-spravochnoe posobie. — SPb.: Lan, 2010. - 336 s: il.

KALIFORNIY TERAK DARAXTI ASOSIDA SELLYULOZA OLISH

mag. Abdurahmanova M.A., mag. Azimov T.A., k. mag. o'q. Muxitdinov U.D.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Hozirda sellyuloza sanoati rivojlangan mamlakatlarda tarkibida tabiiy polimer saqlagan turli o'simliklardan sellyuloza olish jarayonida har xil destruktiv xolatlarni keltirib chiqaradigan faktorlar ishtirokini kamaytirish borasida turli izlanishlar olib borilmoqda [1-2]. Chunki olingan sellyulozaning sifat ko'rsatkichlari istiqbolda undan keng foydalanishga imkon berish darajasida bo'lishi talab etilmoqda. Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan xolda ko'p yillik o'simlik kaliforniy terak daraxtidan sellyuloza olish jarayonida bir muncha engilliklar qilishga erishildi. O'simlik poyasidan dastlab mayda payraxalarga ajratib olindi va mahsus laboratoriya sharoitida kolbalar orqali kimyoviy ishlov berish jarayonlari amalga oshirildi [3-4].

Bizning maqsadimiz esa dastlab gidroliz, so'ngra ishqor bilan ishlov berib kaliforniy terakdan sellyuloza olishdir. Kimyoviy ishlov berish samarali bo'lishi uchun kaliforniy terak payraxasini 5...7 mm o'lchamda maydalanadi. So'ngra 100 g tortib olib, stakanga solinadi va unga 500 ml suv quyiladi. Aralashma 2 soat qaynatilib, ekstraksiyalanadi va filtrlab, payraxa qismi ajratib olinadi. Massa suyuqlikdan ajratilgach, 3% li nitrat kislota eritmasida 60 min gidrolizga uchratiladi, so'ngra pH 6,5...8,5 gacha yuvilib, sellyuloza tarkibidagi lignin, polisaxaroza va boshqa moddalardan ajratish uchun 5% li natriy ishqorida 5 soat qaynatiladi. Olingan sellyuloza pH 9...9,5 gacha yuvilgach, 5% li vodorod peroksid eritmasi bilan 30 min oqartiriladi. So'ngra massa yuvilib, oqartirilgan sellyuloza, quritish shkafida quritiladi. Kaliforniy terak payraxasidan sellyulozani ajratib olishning eng qulay ko'rsatkichini aniqlash uchun 5% li ishqorda har xil vaqt davomida pishiriladi (1-jadval).

1-jadval

Kaliforniy terakni pishirish vaqtining sellyuloza miqdoriga ta'siri

Vaqt, soatlar	Sellyuloza, %	Lignin, %	Polisaxaridlar, %	Kul Miqdori, %	Smola va yog'lar, %	Suvda eriydigan moddalar, %
2	40,5	20,6	37,1	9,0	4,7	9,1
3	42,6	24,1	36,2	9,0	4,9	9,8
4	43,8	27,0	37,1	9,1	2,6	10,6
5	45,2	35,2	37,0	9,1	4,6	10,5

1-jadvalda keltirilgan tajribalar natijasiga ko'ra kaliforniy terak payraxasini pishirish uchun tanlangan eng qulay sharoit quyidagicha:

1. Suvda ekstraksiyalash – 60 minut qaynatish.
2. 3% li nitrat kislotada gidrolizlash – 2 soat, temperatura – 110°C.
3. Sellyuloza tarkibidagi yo'ldosh qo'shimchalardan tozalash uchun 5% li ishqorda 110°C da 3 soat qaynatish.

Tanlangan sharoitda payraxa tarkibidan ajratib olingan sellyulozaning polimerlanish darajasi 800...830 atrofida bo'ladi. Sellyulozaning sifat ko'rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan. Jadvaldan kuzatish mumkinki har xil ishqor konsentratsiyasini ta'sirida hosil bo'layotgan sellyulozaning ayrim

xossalari turlicha ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Ishqor konsentratsiyasi 50 g/l bo'lganda sellulozaning unumi 45 % ga, α -sellyulozasi 89,5 % ga va polimerlanish darajasi esa 1100.

2-jadval

Kaliforniy terakdan olingan sellulozaning sifat ko'rsatkichlari

№	NaOH, g/l	Qaynatish τ , soat	Qaynatish, $t^{\circ}\text{C}$	Sellyulozaning sifat ko'rsatkichlari				
				Sel-za unumi, %	Namlik, %	Kul miq- ri, %	α – sel-a, %	PD
1	25	5	98-100	38,5	3.4	0.90	85.5	1250
2	35	5	98-100	41.4	3.6	0.85	87.4	1200
3	50	5	98-100	45.6	3.5	0.78	89.5	1100
4	55	5	98-100	48.1	3.6	0.75	90.4	1055

Bu tajriba kaliforniy terak payraxasi o'simligi 0,5-1 smgacha maydalaniladi. Xom-ashyolarni tarkibidagi sellulozani ajratib olish uchun ishqor eritmasini optimal konsentratsiyasini aniqlash maqsadida uning 25, 35, 50, 55 g/l li eritmasida qaynatildi hamda optimal polimerlanish darajasi aniqlandi (2-jadval). Jadvaldan kuzatish mumkinki har xil ishqor konsentratsiyasini ta'sirida hosil bo'layotgan sellulozaning ayrim xossalari turlicha ko'rsatkichlarga ega bo'ladi. Ishqor konsentratsiyasi 50 g/l bo'lganda sellulozaning unumi 45 % ga, α -sellyulozasi 89,5 % ga va polimerlanish darajasi esa 1100 tajribida ma'lum bo'ldi. Kul miqdori ham ijobiy ko'rsatkichni tashkil etdi.

Adabiyotlar

1. Sayfutdinov R.S., Primqulov M.T., Tillashayxov M.S., Muxitdinov U.D. Sholi qobig'idan selluloza olish. Kimyo va kimyo texnologiyasi, №2, 2012 yil, Toshkent sh., 37-38 bet.
2. Сайфутдинов Р.С., Тиллашайхов М.С., Миркамилов Ш.С. Абдурахмонов А.А. Исследование процесса гидролиза целлюлозы. Сборник научных трудов ТашХТИ, Химия и химическая технология. 1993 Выпуск 2, С. 26-30
3. <https://www.slideshare.net/sharadah22/cellulose-fibre>
4. <https://rastenievod.com/> www.sellyuloza.uz

СИНТЕЗ ПОЛИЯДЕРНЫХ АЗОЛОВ, СВЯЗАННЫХ УРЕТАНОВЫМИ, КАРБАМИДНЫМИ И АМИДНЫМИ ФРАГМЕНТАМИ

Маг. Абдурахмонова З. Д., доц. Бекназаров Х. С.
Ташкентский химико-технологический институт

С целью получения би- и полиядерных блоков, в которых азолильные циклы связаны различными функциональными группировками, был предложен ряд подходов, один из которых базируется на возможности участия в перегруппировке Курциуса азидов азолилкарбоновых кислот с образованием соответствующих изоцианатов **Схема 5**

Синтезированные изоцианаты вводили в реакцию нуклеофильного присоединения с соединениями, несущими активный протон, такими, как азолилзамещенные спирты и амины. Таким образом, предлагаемый подход представляет собой последовательность двух реакций, первой из которых является перегруппировка исходных ацилазидов, вторая – нуклеофильное присоединение спиртов (**18а-в**) и гликолей (**18г,20**) (схема 6) или аминов (**22а-г**) (схема 7) к полученным *in situ* в растворе изоцианатам.

Схема 6 непосредственно

18,19 R=H (**а-в, д-е**); R¹=Bn (**а,д**); R¹=тетразол-5-илметил (**б**); R¹=1,2,4-триазол-3-ил (**в,е**); **18** R=CH₂OH, R¹=Bn (**г**); **19** R=CH₂OC(O)NHPh, R¹=Bn (**г**)

Схема 7

В результате был получен ряд неконденсированных биядерных триазолтриазольных и триазол-тетразольных систем, в которых гетероциклы связаны уретановой (**19а-е**, **21а,б**) (схема 6) и карбамидной группировками (**23а-з**) (схема 7). Установлено, что реакционная способность аминогруппы в азольном цикле, несущем свободный N-H протон, существенно зависит как от места ее положения в кольце, так и от природы самого гетероцикла. Так, повышенные электроноакцепторные свойства гетероциклического фрагмента при аминогруппе препятствуют перегруппировке, поэтому не удалось провести реакции изоцианатов с 5-аминотетразолом, а также этиловым эфиром 4-амино-3-фенил-1,2,3-триазолил-5-карбоновой кислоты и 3-амино-1,2,4-триазол-5-ил карбоновой кислотой. Синтез биядерных азолов (**25а-д**), сшитых амидными фрагментами был осуществлен ацилированием аминов гетероциклического ряда (**22а,б**, **24а,б**), а также морфолина хлорангидридом 2-фенил-1,2,3-триазол-4-ил карбоновой кислоты (схема 8).

Схема 8

Литература

1. Голобокова Т.В., Верещагин Л.И., Покатилов Ф.А., Пройдаков А.Г., Верховина О.Н., Смирнов А.И., Кижняев В.Н. Реакция Курциуса в синтезе неконденсированных полиядерных азолов // ХГС. - 2011. - № 4. - С. 557-564
2. Кижняев В.Н., Покатилов Ф.А., Верещагин Л.И., Крахоткина Э.А., Житов Р.Г., Голобокова Т.В., Верховина О.Н. Синтез и свойства тетразолосодержащих олигомеров // ВМС, сер. Б. – 2011. – Т. 53. - № 6. – С. 953-959
3. Голобокова Т.В., Покатилов Ф.А., Пройдаков А.Г., Казанцева М.В., Шевченко Г.Г., Верещагин Л.И., Кижняев В.Н. Синтез полиядерных азолов, связанных уретановыми и карбамидными фрагментами // ЖОрХ. - 2012. – Т. 48. - № 4. - С. 568-576
4. Голобокова Т.В., Покатилов Ф.А., Пройдаков А.Г., Кижняев В.Н. Синтез полиядерных азолов, сшитых эфирными группами // ЖОрХ. - 2013. – Т. 49. - № 1. - С.

ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СУЛЬФОКАТИОНИТА ИЗ КАМЕННОГО УГЛЯ

маг.Атаханова Д.Р., доц.Абдураимов Б.М.

Ташкентский химико-технологический институт

Ионообменные смолы – иониты, нашли широкое применение в различных отраслях народного хозяйства. Важнейшей областью применения ионитов была и остается водоподготовка. С помощью ионитовых фильтров получают деминерализованную (обессоленную) воду для паросиловых установок, многих современных технологических процессов и бытовых нужд. Ионитовые фильтры и электродиализные установки с ионитовыми мембранами применяют для опреснения морской или грунтовой воды с высоким содержанием солей. В гидрометаллургии иониты используют в процессах обогащения сырья, разделения и очистки редких элементов. Иониты позволяют извлекать и др. металлы из растворов. Переработка радиоактивных отходов, удаление многих вредоносных примесей из сточных вод, также успешно осуществляются с использованием ионообменных смол.

В промышленности иониты применяют для очистки или выделения продуктов органического и неорганического синтеза, в качестве катализаторов, как средство аналитического контроля технологических процессов. В пищевой промышленности иониты используют при рафинировании для улучшения качества вин и соков, в производстве витаминов и лекарственных препаратов. С их помощью из растительного и животного сырья извлекают ценные "продукты, биологического синтеза, консервируют плазму крови, лечат некоторые заболевания. Иониты все шире применяют в производственной практике, науке и быту.

Известно, что сульфокатиониты широко применяется в качестве сорбентов при извлечении ионов редких, рассеянных и благородных металлов, а также при водоподготовке для умягчения воды.

Основным сырьем для производства сульфокатионитов является каменный уголь.

Нами изучены два метода сульфирования каменного угля.

Первый из них основан на взаимодействии каменного угля с концентрированной серной кислотой в присутствии госсиполовой смолы. Реакцию проводили в фарфоровой чашке. Данный сульфокатионит условно назван АДР-1.

В целях установления выхода выделены продукты сульфирования. Как известно, из смеси сульфирования сульфокислоту чаще всего выделяют, очищают и используют в виде какой либо соли. Наиболее общеприменимый метод выделения основан на том, что сульфат кальция или бария заметно лучше растворим в воде, чем сульфат кальция или бария.

Реакционную смесь продуктов сульфирования выливали в воду и раствор нейтрализовали добавлением карбоната кальция; нерастворимый сульфат кальция и избыток карбоната кальция удаляли фильтрованием. Образующийся раствор кальциевой соли сульфокислоты осторожно обрабатывали необходимым количеством карбоната натрия, после чего удаляли нерастворимый карбонат кальция фильтрованием. Упаривание фильтрата дает натриевую соль сульфокислоты.

Во втором методе сульфирования каменного угля в качестве добавки использовали тяжёлую фракцию нефти состав которых входят большое количество углеводородов – парафины, нафтены открытого и циклического строения. Полученный продукт условно назван АДР-2. Изучен выход продуктов сульфирования в зависимости от температуры.

Таблица 1

Влияние температуры на ход сульфирования каменного угля

№	Температура, °С	Выход продукта, %	
		АДР-1	АДР-2
1	45 – 50	41,0	40,0
2	50 – 55	46,0	43,0
3	55 – 60	53,0	47,0
4	60 – 65	64,0	51,0

5	65 – 70	70,0	56,0
6	70 – 75	74,0	59,0
7	75 – 80	81,0	64,0
8	80 – 90	76,0	67,0
9	90-95	72,0	65,0

Как видно из данных таблицы, выход продукта сульфирования в присутствии госсиполовой смолы на порядок выше чем, с использованием тяжелой фракции нефти достигает до 81 % по отношению прореагировавшего серной кислоты. Это объясняется скорей сего сульфирование гассиполовой смолы в условиях реакции. А в случаи нефти идет обратимая реакция и серная кислота действует как катализатор гидратации непредельных углеводородов входящий состав данного продукта.

Изучено влияние времени контакта серной кислоты с исходными продуктами сульфирования.

В результате исследования влияние температуры, продолжительности реакции, соотношения компонентов и способа выделения продукта на выход и качество сульфирования каменного угля в присутствии госсиполовой смолы и тяжелой фракции нефти установлены оптимальные условия.

Поскольку эффективность сульфокатионитов при очистке воды зависит от состава воды, были анализированы воды различных регионов республики.

Установлены физико-химические и эксплуатационные характеристики полученных продуктов сульфирования.

Таблица 2

Характеристики основных свойств ионитов АДР-1 и АДР-2

№	Показатели	АДР-1	АДР-2
1	Содержание влаги	19,0	17,0
2	Размер гранул, мм	3,0	3,0
3	Насыпной вес, г/см ³	0,74	0,67
4	Статическая обменная емкость по 0,1 НСl мг-экв/г	7,5-8,5	7,5-9,0
5	Статическая обменная емкость по 0,1 NaCl мг-экв/г	2,0-3,0	2,0-3,0
6	Динамическая обменная емкость до проскока по 3,5 мн НСl при неполной регенерации, мг-экв/г	850-1000	800-900

Как видно из данных таблицы, динамическая обменная емкость синтезированных ионитов колеблется в пределах 850 – 1000 мг-экв/г и по своим физико-химическим и эксплуатационным характеристикам не уступают к промышленным сульфокатионитам.

ТАРКИБИДА КУМУШ НАНОЗАРРАЛАРИ ТУТГАН ИМЛАНТ-ПЛЁНКАЛАРНИНГ РЕНТГЕНОСТРУКТУРАВИЙ ТАҲЛИЛИ

Жалилов Ж.З., Юнусов Ҳ. Э., Саримсоқов А. А.
ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти

Сўнгги йилларда кимё, фармацевтика ва тиббиёт соҳаларида нанотехнологиянинг кенг доирада қўлланилиши туфайли нанозарраларнинг синтез қилишга катта эътибор қаратилмоқда [1]. Полимер металлокомплекслар асосида наноструктурали тиббий препаратлар ва материалларнинг янги авлодларини синтез қилиш, ҳамда уларни амалётга жорий этиш истиқболли йўналишлардан ҳисобланади [2]. Na-КМЦ эритмалари метал нанозарраларни синтез қилишда барқарорлаштирувчи вазифасини ўтайди ва ундаги карбоксиметил гуруҳларнинг мавжудлиги, нанозарраларни синтез қилиш жараёнида уларни ўлчам ва шаклини бошқариш имконини беради [3]. Синтез қилинган препарат ва материалларда кумуш нанозарраларининг миқдори, ўлчами, шакли ва моносперслиги замонавий физик-кимёвий тадқиқот усуллари ёрдамида аниқлаш долзарб вазифалардан ҳисобланади [4].

Мазкур ишнинг мақсади натрий-карбоксиметилцеллюлоза (Na-КМЦ) ва кумуш нанозарралари асосида олинган имлант-плёнкаларнинг рентгеноструктуравий таҳлили.

Мазкур ишда пахта целлюлозасидан олинган, алмашилиш даражаси (АД)=0,83 ва полимерланиш даражаси (ПД)=1015 бўлган тозаланган Na-КМЦ намуналари танлаб олинган ва полимер матрица сифатида тадқиқот учун қуланилган. Na-КМЦ эритмаларида кумуш нанозарраларининг шакллантириш учун AgNO_3 тузининг турли концентрацияларидан фойдаланилган. Реакция натижасида ҳосил бўлган $\text{Ag}^+\text{КМЦ}^-$ эритмаларда кумуш нанозарраларини шакллантириш учун фотохимёвий қайтариш реакциялардан фойдаланилган.

Тадқиқот давомида тозаланган Na-КМЦ эритмаларига кумуш иони таъсир эттириб, таркибида кумуш ионлар ва нанозарралари тутган Na-КМЦ асосида плёнкалар олиш имкониятлари кўрсатиб берилди.

Танлаб олинган АД-0.83 ва ПД-1015 бўлган тозаланган Na-КМЦнинг 2 % ли сувли эритмасига AgNO_3 нинг 0.1 М эритмаси қўшилганида, эритмада диссоциацияланиш жараёни боради натижада $-\text{COO}^-$, Na^+ , Ag^+ ва NO_3^- ионлари ҳосил бўлади. Эритмадаги кучли электродлар кучли электродларга ва кучсиз электродлар кучсиз электродларга тортилиши натижасида алмашилиш реакцияси боради (1-реакция).

1-реакция. Сувли эритмаларда Na-КМЦ ва AgNO_3 тузлари орасидаги реакция натижаси

Реакция натижасида ҳосил бўлган $\text{КМЦ}^-\text{Ag}^+$ комплексида кумуш нанозарраларини шакллантириш учун Mott-Gurney назариясига биноан фотохимёвий қайтариш реакцияларидан фойдаланилди [5].

Таркибида кумуш нанозарралари тутган Na-КМЦ гидрогелларидан шиша пластинкаси юзасига 3-5 мм қалинликда қуйилди ва плёнка ҳосил бўлиши учун 40-50 °С ҳароратда 2 соат давомида қуритилди.

Ҳосил бўлган Na-КМЦ, $\text{Ag}^+\text{КМЦ}^-$ ва $\text{Ag}^0\text{КМЦ}$ имплант-плёнка намуналари рентгеноструктуравий тадқиқотлар олиб борилди ва олинган натижалар 2-расмда келтирилди.

а - Na-КМЦ пленкаси, б- Ag^+ КМЦ $^-$ пленкаси, с- Ag^0 КМЦ пленкаси,
2-расм. Таркибида кумуш нанозарралари тутган Na-КМЦ плёнкаларнинг рентгеноструктуравий тахлил натижалари.

Na-КМЦ, Ag^+ КМЦ $^-$ ва Ag^0 КМЦ плёнкаларининг рентгеноструктуравий тадқиқотлар натижасидан кўринадики $2\theta=11.4^\circ, 19.85^\circ, 21.5^\circ$ градусларда Na-КМЦ хос аморф гало ҳосил қилганлиги кузатилди (2а-расм) ва таркибида Ag^+ тутган плёнқада эса кристалларни характерловчи гало ҳосил қилмаганлиги аниқланди (2б-расм). Таркибида 0.054 % барқарор кумуш нанозарралари тутган Ag^0 КМЦ плёнкасида эса $37.96^\circ, 44.2^\circ, 64.3^\circ$ градусларда кумуш нанозарраларига хос интенсивлиги юқори бўлган кучли деформацион тебранишларни ҳосил қилиб, 111, 200, 220 кристалл текисликларини намоён қилган ва ўлчамлари 12.1, 14.9, ва 18.7 нм ўлчамли кубик кристалл шаклдаги кумуш нанозарралари аниқланди. (3с-расм).

Хулоса қилганда Na-КМЦ матрицаларида ҳосил бўлган кумуш нанозарраларини ўлчам ва шакллари ҳамда кристаллик даражаларини рентгеноструктуравий тадқиқотлар орқали аниқлаш имкониятлари кўрсатиб берилди.

Мазкур иш ЎзР Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан молиялаштирилган А-ФА-2019-34 “Турли хил куйишларни даволаш учун янги авлод нанополимерларини ишлаб чиқиш” (2019-2022 йй.) амалий тадқиқот давлат илмий-техник дастури лойиҳаси ва ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида бажарилаётган “Организмда нанозарраларнинг истиқболи, тиббиёт мақсадлари учун наноструктурали полимер шакли дори воситалари ва тиббий буюмларни яратишнинг фундаментал асослари” (2021-2025 йй.) мавзусидаги фундаментал дастури доирасида бажарилган.

Адабиётлар

1. Raveendran P, Fu J, Wallen SL. Completely “green” synthesis and stabilization of metal nanoparticles. J Am Chem Soc. 2003;125(46): 13940–13941.
2. Нежинская Г.И., Копейкин В.В., Гмиро В.Е. Иммунотропные свойства высокодисперсного металлического серебра / Серебро в медицине, биологии и технике. - Новосибирск, 1995. - 184 с.
3. Nadagouda, M.N.; Varma, R.S. Synthesis of thermally stable carboxymethyl cellulose/metal biodegradable nanocomposites for potential biological applications. Biomacromolecules 2007, 8, 2762–2767.
4. He F., Zhao D. Manipulating the size and dispersibility of zerovalent iron nanoparticles by use of carboxymethyl cellulose stabilizers. Environmental Science Technology, vol. 42, 9, pp. 3480-3480, 2008
5. Mott N. F., Gurney R.W. Electronic processes in ionic crystals. - Oxford University Press, - New York City, 1940. - 276 p

АЦЕТИЛЕН АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН БИРИКМАЛАРНИ ФУНГИЦИДЛИК ФАОЛЛИГИ

маг. Ибрагимова Г.К., маг. Хакимова Г.А., Доц. Юсупова Л.А.
Тошкент кимё-технология институти

Республикамызда ғаллачиликни ривожлантириш, буғдой ҳосилдорлигини ошириш муҳим вазифалардан ҳисобланади. Ўзбекистон буғдойдан юқори ҳосил олиш бўйича етакчи ўринлардан жой олган. Аҳолини буғдойга бўлган эҳтиёжини тўла қондириш учун ғалла экинларида учрайдиган зарарли замбуруғлар ҳар доим тусиқ бўлиб келган. Ғалла экинларига 10 дан ортиқ турдаги касалликлар зарар етказиши мумкин. Улар, қўнғир занг, сариқ занг, ун шудринг, сариқ доғланиш, септориоз, бошоқ фузариози, чанг қоракуя, каттиқ қоракуя, илдиз чириш, қор ости моғорланиш касалликларидир. Зарарли организмлардан ўз вақтида химоя қилиш, юқори ҳосил олишни таъминлайди.

Олиб борилган тадқиқот “Андижон” навли кузги буғдойда учрайдиган сариқ занг касаллигини келтириб чиқарадиган (*Puccinia striiformis* West) замбуруғига қарши курашиш учун амалга оширилди.

Касаллик дон тўлиш даврида тушса 5-10 фоиздан 30-35 фоизгача ҳосилни нобуд қилади. Буғдой байроқ барг чиқариш даврида (бошоқ чиқариш арафаси) сариқ занг билан 50-60% зарарланса, дон ҳосили 45-50% йўқотилади. Сариқ занг касалини келтириб чиқарадиган замбуруғ споралари ҳаво ҳарорати 0 °C бўлиши билан ўсимлик танасида ривожлана бошлайди, унинг авж олиб кўпайиши учун энг қулай ҳарорат 12-23 °C даража ҳисобланади. Касаллик белгилари аввал бошоқли бегона ўтлар ва бошоқли экинлар баргларида узун, қатор-қатор жойлашган, аниқ кўринишдаги сариқ ёстиқчалар ҳосил қилиб пайдо бўлади. Аста секин занг касаллиги бутун барг юзасини қоплайди. Баргдаги модда алмашинуви бузилиб, озуқа ҳосил бўлиши кескин камайиб, бошоқдаги дони тўлмай қолишига олиб келади. Синовни март, апрель ойларида синтез қилинган эфирларнинг фунгицидлик фаоллигини аниқлаш учун дастлабки тажрибалар ўтказилди.

Касалликларни аниқлаш учун касалликнинг ўсимликдаги ташқи белгилари, споралаш аъзоларини намунасини микроскопда текшириш ҳамда уларнинг белгиларини қайд қилиш ишлари асосида бажарилди.

Синтез қилинган қуйидаги кимёвий препаратлар: 2,5-дифенил-5-винилокси-гексин-3-ол-2 ва 2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3 ни *Puccinia striiformis* West замбуруғига қарши фунгицидлик хоссаси ўрганилди.

Об-ҳаво шароитига кўра фунгицид 1 ёки 2 марта қўлланилади. Фунгицидларни икки марта қўллаш касалликнинг ривожланиш даражасини максимал даражада камайтирди.

2,5-дифенил-5-винилокси-гексин-3-ол-2 фунгицидлик хоссаларини *Puccinia striiformis* West зараркунандаларига таъсири 0.1% ли эритмаси ишлатилганда юқори фаолликни намоён қилди, 90.2%. 0.2% ли эритмасида фаоллик кўп фарқ қилмади яъни 90.8% ни ташкил этди. 2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3 эса 94.5% активликни намоён қилди. Ҳозирги кунда

кишлоқ хўжалигида замбуруғларга қарши “ТИТУЛ Дуо” препаратидан фойдаланилади. Синтез қилинган препаратларни фунгицидлик хоссаси контрол сифатида олинган “ТИТУЛ Дуо” га яқин эканлиги тажриба натижаларидан маълум бўлди.

Синтез қилинган бирикмаларнинг фунгицидлик фаоллиги

	Препаратлар номи	Сарф меъёри г/га ёки мл/га	Концентрация, %	(Puccinia striiformis West) замбуруғи
1.	2,5-дифенил-5-винилокси-гексин-3-ол-2	100	0.1	90.2
		200	0.2	90.8
		50	0.05	88.2
		25	0.025	86.1
2.	2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3	100	0.1	94.5
		200	0.2	95.1
		50	0.05	91.2
		25	0.025	88.3
3.	“ТИТУЛ Дуо”	100	0.1	90.0
		200	0.2	98.2

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, синтез қилинган бирикмалар бошоқли ўсимликлар касаллиги -сарик занг билан курашиш учун фунгицид хоссасига эга эканлиги аниқланди. Синов натижалари асосида ўрганилган препаратлардан 2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3 нисбатан эффектив фунгицид эканлиги кўрсатилди.

Адабиётлар

1. Койшыбаев М. Болизни пшеницы //Анкара, 2018, -С. 7-9.
2. Хасанов Б.А., Гулмуродов Р.А. Ғалла ва шоли экинларида уруғ дорилари, фунгицидлар ва фаол моддаларни синаш бўйича услубий қўлланма // Тошкент, 2013, 37 б.
3. Гольшин Н.М. Фунгициды в сельском хозяйстве // -М., Химия, 1970,-С. 46-75.
4. Yusupova L., Abduraimova S., Rajabov R., Khalimova O., Vinylation by 3,6-dimetyloctin-4-diol-3,6 acetylene // Кимё ва кимё технологияси журналы, 2020№ 2, - С. 48-51.
5. Юсупова Л., Нурманов С. Синтеза виниловых эфираов на основе диолов // Монография. Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing. ISBN: 978-620-4-72783-7All rights reserved. Beau Bassin. -2021. -129 с.

PRODUCTION OF MALEIC ANHYDRIDE

mag.Inoyatov J., doc. Solihova O.A.
Tashkent Institute of Chemical Technology

Maleic anhydride is an important chemical intermediate with wide industrial applications: from production of unsaturated polyester resins up to API synthesis. Normally MAN is colorless or white solid with rhombic crystal structure with an acrid odor. In Russia and CIS countries the main technical standard for maleic anhydride is GOST 11153-75.

There are two main methods for industrial synthesis of maleic anhydride:

- ✓ vapor-phase oxidation of benzene over a vanadium-molybdenum oxide catalyst;
- ✓ vapor-phase oxidation of n-butane over a vanadium-phosphorus oxide catalyst.

The first method is outdated and today it is mainly used in China.

Maleic anhydride is a highly toxic substance of the 2nd hazard class, requires special storage and transportation conditions. It is hygroscopic, long-term storage leads to a gradual change in chemical behavior of raw material and formation of fusible impurities. Typical warranty shelf life is 6 months from the date of production.

Application of maleic anhydride

Maleic anhydride is widely used in chemical industry, mainly in polymerization processes producing high-demand polymer compounds. Approximately 50-55% of world maleic anhydride output is used in production of unsaturated polyester resins, which are basic for the manufacturing of fiberglass and other polymeric construction materials. MAN is used for the manufacture of compositions, which form a strong and plastic polymer film once they are applied to various surfaces. The technology is commonly implemented in protective coating of building sites. Maleic anhydride is used as a plasticizer in concrete, providing better viscosity and pot life.

Maleic anhydride is used in following synthetic processes:

- ✓ synthesis of fumaric, malic, succinic, maleic acids;
- ✓ maleic acid hydrazide (plant growth regulator);
- ✓ defoliant (e.g. endotal);
- ✓ fungicides (canton, etc.);
- ✓ insecticides (kalbofos);
- ✓ production of polyester and alkyd resins for construction industry;
- ✓ as an additive to lubricating oils to reduce friction;

Production of maleic anhydride: benzene or n-butane?

Maleic anhydride was first commercially produced in the early 1930s by the vapor-phase oxidation of benzene. The use of benzene as a feedstock for the production of maleic anhydride was dominant in the world until the 1980s. Several processes to produce maleic anhydride from benzene were developed, the most common of them was Scientific Design. In the 60s, Petro-Tex Chemical Corporation (USA), and Imperial Chemical Industries Ltd. (UK), developed an industrial process for the production of maleic anhydride from butylene fraction, but selectivity and stability of the catalyst were quite low thus making the process unprofitable at that time. Soon, these units started working with benzene. Fixed and fluid bed processes for production of maleic anhydride from butenes present in mixed C₄ streams had been practiced commercially. None of these processes are running nowadays.

Maleic Anhydride Production

Industrial processes for producing maleic anhydride:

- ✓ Vapor-phase catalytic oxidation of benzene by air oxygen over a vanadium-molybdenum oxide catalyst in fixed bed reactors.

- ✓ Vapor-phase oxidation of n-Butane over a vanadium-phosphorus oxide catalyst in fixed and fluidized bed reactors.
- Some MA is also isolated from byproducts in the oxidation of o-Xylene to phthalic anhydride.

PRODUCTION TECHNOLOGIES OF MALEIC ANHYDRIDE

Figure 1: Reaction of benzene and n-Butane oxidation to maleic anhydride

The general concept of the production of maleic anhydride from any type of raw material consists of four steps:

- ✓ Preparation of the initial mixture;
- ✓ Catalytic oxidation of the initial mixture with air oxygen;
- ✓ Extraction of maleic anhydride from reaction mixture gases;
- ✓ Purification and distillation of crude maleic anhydride.

MA production by oxidation of benzene

The production of maleic anhydride from benzene is a vapor-phase oxidation reaction with a fixed bed catalyst comprising vanadium and molybdenum mixed oxides. The best catalyst for the oxidation of benzene is a mixture of $V_2O_5 + MoO_3$, which is usually supported on wide-porous Al_2O_3 . The catalyst is often modified with phosphorus, titanium, boron oxides. All main processes are based on the most common scheme from Scientific Design. Differences between them mainly exist only on the extraction stage.

In Russia, maleic anhydride is included in the list for import substitution of the Ministry of Industry and Trade. However, there are economic reasons that hinder the launch of MA production. It can be profitable with volumes 3-4 times higher than current domestic demand. It's necessary to work out ways for exporting MA. Read more about the situation on the global and Russian market of maleic anhydride in the next article.

TERMOYOG'OGH OLISH USULLARINI TADQIQ QILISH

mag. Qahhorova Sh.R., dokt. Mardonov A.X., k.o'k. Avazov B.D.
Toshkent kimyo-texnologiya institute

Hozirgi kunda Respublikamizda qurilish materiallariga bo'lgan talab yildan-yilga oshib bormoqda. Yog'och ekologik toza inson salomatligi uchun zararsiz bo'lgan qurilish materiali hisoblanadi. Yog'och yengil va mustaxkam, teksturasi chiroyli, oson ishlov beriladigan, tabiiy materialdir. U konstruksion material sifatida qurilishda, mebel va duradgorlik buyumlari, sport buyumlari, musiqa asboblari, ro'zg'or asbob-anjomlari ishlab chiqarishda keng ishlatiladi. Yog'och uzoq muddat xizmat kilishi uchun u tekis quritil^{ishi} va sifatli ishlov berilgandan keyin sirti pardozlanishi zarur. Yog'ochni xasharotlar va zamburug'lardan himoyalash uchun odatda unga kimyoviy moddalar shimdiriladi, bunda u inson salomatligi uchun xam ma'lum darajada zararli bo'lib qoladi. Yog'och buyumlarning namlik ta'sirida deformatsiyalanishi, yog'och konstruksiyalarini yaroqsiz holga keltiradi, uning sifatini pasaytiradi va yogoch buyumlardan foydalanishda noqulayliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun kimyoviy moddalar ko'shmasdan **tashqi** muxit ta'siriga chidamli, deformatsiyalanmaydigan va uzoq muddat xizmat qiladigan sifatli yog'och olish ilm-fandagi dolzarb muammolardan biridir.

Shu maqsadda mazkur ilmiy izlanishlar sanab o'tilgan kamchiliklardan xoli bo'lgan termoyog'och olishga qaratilgan.

Termoyogoch - kimyoviy moddalar ko'shmasdan termik ishlov berilgan yog'ochdir. Bu texnologiya 180-240°C temperatura va 0.1-0.2 MPa bosimda o'ta to'yintirilgan suv bug'i bilan ta'sir etib yog'och hujayralarining tuzilishini tabiiy o'zgartirishga imkon beradi. Ma'lumki, yogochda 170°C xaroratda termik destruksiya boshlanadi. Biroq muxit namligi yuqori bo'lsa, gidroliz jarayoni xam sodir bo'ladi. Bunda temperaturani yanada oshirib ekstraktiv moddalarni xamda chidamsiz gemitsellyulozalarni parchalash va chiqarib yuborish mumkin.

Buning natijasida xasharotlar va zamburug'lar oziqlanadigan manba yo'qotiladi. Yog'och xujayralarining g'ovaklari parda bilan yopilib, uning sorbsion xususiyati xam kamayadi. Bunday yog'och deyarli suv shimmaydi va deformatsiyalanmaydi. Xususiyatlari radial va tangensial yunalishlar bo'yicha bir xil bo'lgan izotrop moddaga aylanadi. Yuqori temperatura va namlik ta'sirida yog'ochning rangi to'qlashib, yaltiroqligi oshadi va yanada chiroyli tusga kiradi.

O'tkazilgan tajribalarda asosiy e'tiborimizni mahalliy yog'och turlaridan termoyog'och olishga qaratdik. Termoyog'och olish jarayoniga yog'ochning kimyoviy tarkibi, muhit temperaturasi, bosimi va namligi, hamda ishlov berish vaqti kabi faktorlarning ta'siri o'rganildi.

Termoyog'och olish laboratoriyada mavjud maxsus termokamerada olib borildi. U temperatura, bosim va namlikni boshqarish, havoning kamera ichida bir tekis aylanishini va germetiklikni ta'minlash imkoniyatlariga ega.

Termoyog'och olish jarayonida kameradagi bug'-gaz bosimi 0.1-0,2 MPa atrofida, kamera ichidagi temperatura 150-260°C, kamerada ushlab vaqti 1-5 soatni tashkil etdi. Termoyog'och olish uchun kamera ichidagi idishga oldindan yog'och massasining 15-25% i miqdorida suv quyildi. Suv kamera ichida bug'ga aylanib yog'ochning sirt qavatlarini kuyishdan saqlash va yog'ochning issiklik o'tkazuvchanligini oshirish maqsadida qo'yildi. Kamera ichida termoyog'ochdan ajralib chiqqan moddalar bug'-gaz shaklida vaqti-vaqti bilan tashqariga chiqarib yuborildi.

O'tkazilgan eksperimentlarda qarag'ay termoyog'ochi to'q rangli, yaltiroqlikka ega, ko'rinishi butun xajmi bo'yicha bir xil tusda olindi. Uni 24 soat ichida suvga botirib qo'yilgan holatdagi suv shimishini 10% gacha kamaytirishga erishdik. Bunday sharoitda oddiy yog'ochning namligi 75-80%

ga etadi. Olingan termoyog'ochdan termik parchalanish maxsulotlarining hidi keladi. Qarag'ay termoyog'ochiga yaltiroqlik berib turgan hamda uning g'ovaklarida plyonka xosil qilgan modda undagi smolalar va ekstraktiv moddalar ekanligiga shubxa yo'q.

Tajribalarda yuqori temperatura va vaqt ta'sirida termoyog'ochning hosil bo'lish jarayonlarini kuzatib bordik. Buning uchun qarag'ay yog'ochiga 150-260°C temperaturada 1-5 soat davomida ishlov berib, olingan namunalarning 24 soat ichida suv shimishi o'rganildi.

Bu yerda 150°C (1) va 260°C temperaturada (2) 1-5 soat davomida ishlov berilgan termoyog'och namunalarning 24 soat ichidagi suv shimishi keltirilgan.

Grafikdan ko'rish mumkinki, yuqori temperaturada uzoq vaqt termik ishlov berish termoyog'ochning suv shimishini oddiy yog'ochnikiga qaraganda 8 baravar kamaytiradi.

Adabiyotlar

1. Магруппов Ф.А., Хабибуллаев Р.А. Прессовочные массы на основе местных отходов и эффективность способов их изготовления. Материалы международного симпозиума по механохимии. Ташкент, 2001 г.,
2. ГОСТ 16483.20-72. Древесина. Метод определения водопоглощения.
3. Владимирова Е.Г. Изучение коробления термически модифицированной древесины после сушки Е.Г. Владимирова Вестник Московского государственного университета леса – Лесной вестник, 2007, С. 133-137.

GIL ADSORBENTLARGA n-GEKSAN BUG'LARI ADSORBSIYASI

**mag. D.Y.Mamatqulov, mag. A.S.Xoliqov, dokt. Bekmirzayev A.SH., dots. A.Xandamov
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Hozirgi kunda bentonitlar sanoatning turli sohalarda keng qo'llanilmoqda [1]. Shuningdek organik moddalar bilan modifikatsiyalangan organofil (benton) bentonitlar organik molekular adsorbsiyalashda organofil adsorbentlar sifatida qo'llanilgan. Aksariyat hollarda bentonitlar yuzasini modifikatsiyalash uchun sirt faol moddalar modifikator sifatida ishlatiladi. Turli geometrik va elektron tuzilishga ega bo'lgan molekularning organomontmorillonitlarda adsorbsiyasini o'rganish adsorbsiya muvozanatining nazariy va amaliy masalalarini hal etishda muhim ahamiyatga ega [2].

Bentonitning Navbahor ishqoriy (PBG) markasida almashinuvchi natriy ionlari ulushining ko'pligi ular yordamida modifikatsiyalangan adsorbentlar olish imkoniyatini beradi. Organomontmorillonit xossalari modifikatsiyalovchi kationlarning tuzilishi, zaryadi, o'lchami va ularning montmorillonit qavatlarini oralig'ida joylashuv tartibiga bog'liq. Shu maqsadda organofil tetrametilammoniyli adsorbent maxsus usullar bilan tayyorlandi. Tetrametilammoniy montmorillonit (TMAMn) ni adsorbsiyada qo'llashdan oldin 293K va 423K haroratlarda termik ishlov berilib vakuumlendi. Bunday sharoitlarda termik aktivlangan tetrametilammoniy montmorillonit namunalari TMAMn-1 va TMAMn-2 deb belgilandi.

Ikkala organo montmorillonitlarning adsorbsiya izotermalari S-simon bo'lib, past nisbiy bosimlarda (P/Ps) ularning nihoyatda tikligi kuzatildi. Na-montmorillonit va modifikatsiyalangan montmorillonitlar n-geksan adsorbsiya izotermalari taqqoslanganda modifikatsiyalovchi organik kationlar montmorillonitga nafaqat adsorbsiya qobiliyatining ortishini, balki organofillik xususiyatlarini oshirganligini ko'rish mumkin. TMAMn-1 va TMAMn-2 da n-geksan adsorbsiya izotermalari past nisbiy bosimlar $P/Ps \approx 0,3$ gacha ($a \approx 0,65 \text{ mol/kg}$) yuqorilab, so'ng asta – sekin adsorbsiya to'yinish holatiga boradi. Na-montmorillonitda desorbsiya izotermalari chizig'i $P/Ps \approx 0,4$ da, adsorbsiya izotermasi bilan bir chiziqda yotib, gisterezis xalqalarini xosil qilsa, tertametilammoniy montmorillonitlarda $P/Ps \approx 0,2$ larda gisterezis sirtmoqlari xosil bo'ldi.

Adsorbsiya izotermalarning turlicha bo'lishi modifikatsiyalovchining tabiati bilan bog'liq bo'lib, Na-montmorillonit n-geksan molekularini asosan tashqi yuzasida yutsa, organosorbentlarda adsorbsiya tirqishsimon mikro- va mezog'ovaklarda adsorbsiya yuz beradi.

423 K da termik aktivlangan Na-montmorillonit uchun solishtirma yuzasi $32 \text{ m}^2/\text{g}$ ni, to'yinish adsorbsiya xajmi (V_s) $0,055 \text{ sm}^3/\text{g}$ ni tashkil etgan bo'lsa, TMAMn-1 ning solishtirma yuzasi $142 \text{ m}^2/\text{g}$, to'yinish adsorbsiya xajmi (V_s) $0,117 \text{ sm}^3/\text{g}$, TMAMn-2 da solishtirma yuzasi $160 \text{ m}^2/\text{g}$, to'yinish adsorbsiya xajmi (V_s) $0,130 \text{ sm}^3/\text{g}$ ekanligi aniqlandi. Demak, ion almashtirish natijasida va termik faollash montmorillonitning solishtirma yuzasini (S) Na- gilmoyaga taqqoslanganda TMAMn-1 da 4,44, TMAMn-2 da 5,0 marotaba oshiradi. Termik faollash TMAMn-2 ni TMAMn-1 ga nisbatan to'yinish adsorbsiya xajmini 1,12 marta ortishiga olib keldi. Organosorbentlar uchun adsorbsiya izotermasidagi gisterezis xalqalari TMAMn-1 da $P/Ps \approx 0,25$ da TMAMn-2 da $P/Ps \approx 0,27$ lardan $P/Ps=1,0$ gacha davom etdi. Bunday gisterezislar har tomoni ochiq tirqishsimon g'ovaklik sorbentlarda sodir bo'ladi.

Tetrametilammoniy kationlari bilan modifikatsiyalangan organofil adsorbentga n-geksan bug'lari adsorbsiya izotermalari ya'ni adsorbsiya va desorbsiya izotermalaridan hosil bo'lgan adsorbsiya gisterezis halqalarining hosil bo'lish va bu jarayonda xosil bo'lgan kapillyar kondensatlanish jaryonini taxlil qilamiz. Adsorbsiya izotermalari gisterezis halqalarining shakliga IYUPAK klassifikatsiyasiga ko'ra H2 (a) turidagi murakkab mikro- va mezog'ovakli tuzilishga ega bo'lgan adsorbentlarga tegishli ekanligini ko'rish mumkin.

G'ovakliklar turi bo'yicha tirqishsimon g'ovakli adsorbent mezog'ovaklari kirish g'ovakliklari tor o'lchamdagi g'ovakliklar miqdori yuqoriligi bo'lishi bilan ajralib turadi. Adsorbsiya izotermalari nisbiy bosim $P/Ps=0,26$ ga qadar adsorbentning mikrog'ovaklarida n-geksan molekulari monomolekulyar adsorbsiyalanish bilan boradi. Shundan so'ng $P/Ps=0,26-0,92$ ga qadar

adsorbentning mezog'ovaklari adsorbsiyalanish ya'ni kapilyarlarning n-geksan molekulari bilan to'lib borishi hisobiga kapilyar kondensatlanish bilan sodir bo'ladi.

Bu g'ovakliklarning adsorbat molekulari bilan to'lib borishi adsorbsiya va desorbsiya izotermalariga mos keladi.

Nisbiy bosim $P/P_s = 0,92 - 1,0$ ga qadar bo'lgan kichik oraliqda adsorbentning makrog'ovakliklariga polimolekulyar adsorbsiyalanish sodir bo'lganligini adsorbsiya izotermalarining qisman ko'tarilishi bilan izohlash mumkin. Tetrametilammoniy kationlari bilan modifikatsiyalangan organofil adsorbentga n-geksan bug'lari adsorbsiya va desorbsiya izotermalari asosida adsorbentdagi g'ovakliklarning to'lib borishini quyidagi rasm orqali izohlash mumkin.

O'rganilgan adsorbentda n-geksan bug'lari adsorbsiya natijalarini umumlashtirgan holda fizikaviy adsorbsiya jarayonini sxemasini quyidagicha keltiramiz.

Rasm. Tetrametilammoniy rusumli montmorillonitlarga n-geksan izotermalari va adsorbsiya gisteresis halqalarining sorbsiya jarayoni sxemasi

Adsorbsiya izotermalari gisteresis halqalarining shakliga ko'ra IYUPAK klassifikatsiyasiga ko'ra H2 (a) turidagi murakkab mikro- va mezog'ovakli tuzilishga ega bo'lgan adsorbentlarga tegishli ekanligini aniqlandi. TMAMn-1 ning solishtirma yuzasi (S) $142 \text{ m}^2/\text{g}$, to'yinish adsorbsiya hajmi (Vs) $0,117 \text{ sm}^3/\text{g}$ ga, TMAMn-2 da solishtirma yuzasi $160 \text{ m}^2/\text{g}$, to'yinish adsorbsiya hajmi (Vs) $0,130 \text{ sm}^3/\text{g}$ ga teng bo'ldi.

Adabiyotlar

1. Сабиров Т.Т., Таиров С.С., Кадырова З.Р., Эминов А.М. Разработка составов масс для керамических плиток с использованием Логонской бентонитовой глины в качестве пластифицирующего компонента // Узбекский химический журнал, № 3, 2019. - С.42-49.
2. Тихомирова Е.И., Заматырина В.А., Бойченко Е.А., Кошелев А.В. Экологическое обоснование получения и применения биологически активных органобентонитов // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 4-3. – С. 660-662.

АЦЕТИЛЕН АСОСИДА СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН БИРИКМАЛАРНИ ИНГИБИТОРЛИК ФАОЛЛИГИ

ўк. Махмадиева Ҳ.Р., ўк. Уразов Ф.Б., доц. Юсупова Л.А., проф. Нурмонов С.Э.,
Тошкент кимё-технология институти,
Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети

Дунё бўйича йил давомида ишлаб чиқарилаётган пўлатнинг олтидан бир қисми коррозия натижасида йўқотилишнинг ўрнини қоплашга кетади. Бу кўрсаткич дунё миқёсида кўрилса, бир неча миллион тонна пўлатни ташкил этади. Шундан келиб чиқилса, нефт-газ соҳасида ишлатилаётган металл конструкция ва ташувчи ускуналарни коррозиядан ҳимояловчи воситалар ишлаб чиқариш, уларнинг занглашга қарши таъсир механизмларини ўрганиш, сифатини яхшилаш, таннархини камайтириш долзарб масалалардан ҳисобланади. Бугунгача нефть-газ қувурлар учун занглашига қарши ингибиторлар яратиш борасида кўплаб илмий изланишлар олиб борилган. Нефть-газ қувурларини ёқилғи ва газлар таркибидаги олтингурут, водород сульфид, олтингурутли органик бирикмаларнинг металлларга таъсири натижасида коррозия вужудга келади.

Синтез қилинган қуйидаги кимёвий препаратлар: 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5, 2,5-дифенил-5-винилокси-гексин-3-ол-2, 2,5-дифенил-2,5-дивинилокси-гексин-3, 3,5-диметил-гептадиин-1,6-диол-3,5, 3,5-диметил-5-винилоксигептадиин-1,6-ола-3, 3,5-диметил-3,5-дивинилоксигептадиин-1,6, 3,6-диметил-октин-4-диол-3,6, 6-винилокси-3,6-диметил-октин-4-ол-3, 3,6-дивинилокси-3,6-диметил-октин-4 ни Ст.3-маркали пўлат коррозиясига қарши ингибиторлик хоссаси ўрганилди.

Олиб борилган тадқиқотда коррозия тезлиги ва ҳимояланиш даражасини ҳароратга боғлиқлиги ўрганилди (1-жадвал). Ҳарорат кўтарилиши билан коррозия тезлиги сезиларли даражада ўзгаради.

Олинган натижалар таҳлили шуни кўрсатадики, нейтрал муҳитда 0.01% ингибитор сифатида 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ишлатилганда ҳарорат кўтарилиши билан Ст.3 маркали углеродли пўлатда коррозия тезлиги бир неча марта ортади. Ҳарорат 20-80 °С оралиғида коррозия тезлиги 0.6 г/м²·соатдан 15.45 г/м²·соатгача ортиб ҳимояланиш даражаси 85.0% дан 71.0% гача камаяди.

1-жадвал

Ст.3. маркали пўлатнинг ҳарорат ортиши билан коррозия тезлиги ва ҳимояланиш даражасининг ўзгариши (рН=7, вақт 5 соат, ингибитор 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 ни концентрацияси 0.01%).

№	Ҳарорат, °С	20	40	60	80
2.	Коррозия тезлиги, г/м ² ·соат	0.6	0.70	9.20	15.45
3.	Ҳимояланиш даражаси, %	85.0	79.0	76.0	71.0

Тажриба натижалари кўрсатадики, ацетилен диолларининг нейтрал муҳитда ингибиторлик хоссаси мос равишдаги винилокси ва дивинилокси бирикмаларга нисбатан юқори эканлиги аниқланди. Шунингдек, алифатик кетон ва алифатик дикетонга нисбатан ароматик кетон асосида синтез қилинган ацетилен диоли ва унинг эфирларини ингибиторлик хоссаси юқори бўлиши кўрсатилди. Метилэтилкетон, ацетилацетон ва ацетофенон асосида синтез қилинган ацетилен диолларининг 0.01% ли эритмасини ингибитор сифатида 20 °С да ҳимоялаш даражаси мос равишда 62.0 ва 73.2 ва 85.0% ни ташкил қилади. Улар иштирокида коррозияланиш тезлиги эса мос равишда 1.02, 0.86 ва 0.6 га ингибитор қўлланилмаган ҳолатда эса 1.6г/м²·соатга тенг. Препаратлар иштирокида турли ҳароратларда (20, 40, 60, 80) ҳимояланиш даражаси ва коррозия тезлиги аниқланди. Ҳарорат ошиб бориши билан ҳар бир

ҳолат учун ҳимояланиш даражаси камайиши ва мос равишда коррозия тезлиги ошиши кузатилди.

Ст.3 маркали пўлатнинг нейтрал муҳитдаги коррозия тезлиги ва ҳимояланиш даражаси (τ-5 соат, ингибиторлар концентрацияси -0.01%)

Харорат,°С Ингибитор номи	20		40		60		80	
	Каррозия тезлиги, г/м ² -соат	Ҳимояла ниш даражаси, %	Каррозия тезлиги, г/м ² -соат	Ҳимоялан ниш даражаси, %	Каррозия тезлиги, г/м ² -соат	Ҳимояла ниш даражаси, %	Каррозия тезлиги, г/м ² -соат	Ҳимояла ниш даражаси, %
ингибиторсиз	1.6	-	1.89	-	22.68	-	48.2	-
2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5	0.6	85.0	0.70	79.0	9.20	76	15.45	71.0
2,5-дифенил-5-винилокси-гексин-3-ол-2	0.8	81.0	0.85	75.1	10.2	72.0	17.8	67.0
2,5-дифенил-2,5-ди-винилокси-гексин-3	0.9	80.2	0.79	73.2	10.9	70.6	18.3	65.3
3,5-диметилгептадиин-1,6-диол-3,5	0.86	73.2	0.85	68.1	10,8	50.1	18,3	52.1
3,5-диметил-5-винилоксигептадиин-1,6-ола-3	0.91	70.0	0.89	65.2	11.2	49.2	18.9	50.8
3,5-диметил-3,5-ди-винилоксигептадиин-1,6	0.93	68.2	0.94	63.1	12.1	48.5	20.1	49.3
3,6-диметилоктин-4-диол-3,6	1.02	62.0	0.95	58.2	11.2	55.6	19.5	50.4
6-винилокси-3,6-диметилоктин-4-ол-3	1.05	61.3	0.93	55.6	12.3	53.5	20.1	49.2
3,6-дивинилокси-3,6-диметилоктин-4	1.09	60.2	1.1	54.2	12.9	52.6	21.2	45.3

Хулоса сифатида айтиш мумкинки, металлларнинг коррозиясини ингибирловчи препаратларни ўрганиш шуни кўрсатадики, синтез қилинган препаратлар металл коррозиясининг ингибирловчи хоссаларига эга эканлиги аниқланди. Синов натижалари асосида ўрганилган препаратлардан 2,5-дифенил-гексин-3-диол-2,5 нисбатан эффектив ингибитор эканлиги кўрсатилди. Тадқиқ қилинган органик моддаларнинг металл конструкциялари ва қурилмаларини коррозиясини олдини олишга ва эксплуатацион хоссаларини яхшилашга хизмат қилади.

Адабиётлар

1. Ю.И. Кузнецов, Р.К. Вагапов, Р.В. Игошин. Возможности защиты в ингибиторами коррозии оборудования и трубопроводов в нефтегазовой промышленности // Ж. Территория нефтегаз» 2010. №1. -С. 78.
2. Lola Yusupova, Suvonkul Nurmonov, Shoyunus Obidov, Siroj Andaev, Dostonbek Qahhorov Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers //Ж. UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. Москва 2021. Выпуск: 11(92) ноябрь 2021. Часть 6, -С. 75-83.

ЕНГИЛ АВТОМОБИЛЛАРНИНГ ФАРАЛАРИНИНГ УЯСИНИ ОЛИШ УЧУН ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ПОЛИМЕР КОМПОЗИЦИЯ ТАРКИБИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

маг.Менгбаев Н., проф. Жураев А.Б., проф. Алимухамедов М.Г., Абидова Р.Қ.
Тошкент кимё-технология институти,

Полимер композицион материаллар (ПКМ) дан автомобил деталларини ишлаб чиқариш катта ҳажми эгаллайди. Шу кунда автомобилларда полимерлар асосида кузов, салон интерьерлари, асбоб- ускуна солиш кутилари, электр кабеллар, бампер элементлари, фараларнинг уялари, радиатор панжалари, тормоз калодкалари, шланглар, ўриндиқларнинг утиргичлари, суянчиқлари, устки қопламаси ва х.к.з [1]. Полимер материалларнинг қўлланилиши транспорт вазнини 20-25% га камайтиради ва бунинг эвазига двигателни ишлаш самарадорлигини ортишига, ҳамда ёғилғи сарфини камайтишига эришилади.

Автомобил деталлари учун ПКМ олишда боғловчи сифатида полиэтилен, полипропилен, АБСпластик, полиуретан, полиамид, эпоксид смола, тўйинмаган полиэфирлар; тўлдирувчи сифатида эса углерод, шиша толалар, талк, мел, воллостанит, базальт каби тўлдирувчилар қўлланилади.

ИHS компанияси (АҚШ) мутахассисларининг 2017 йилда берилган статик маълумотларга кўра, автомобилда ўртача ҳисобда 200 кг пластик масса мавжудлиги ва 2020 йилга келиб бу кўрсаткичлар 350 кг га етгани ҳақида маълумот беришган. Бу эса ПКМ материалларига бўлган талабнинг ошганлигидан далолат беради.

Бизнинг МЧЖ “Асака” қорхонасида автомобил ишлаб чиқаришда полимер материаллардан ясалган турли контрукцион деталлар қўлланилади. Улардан бири Наманган шаҳрида жойлашган ва 2008 йил ташкил топган “УзЧасис” қўшма қорхонаси маҳсулотларидан бири автомобил фараларининг уяси (гнездо) бўлиб, у ВМС (Bulk moulding compound) шиша тола билан тўлдирилган композитдан тайёрланади. Шу билан бирга ушбу қорхонада поликорбанат, полиуретан елимлари ва полипропилен асосидаги турли деталлар ишлаб чиқаришади.

Расм. Автомобил фара уясининг куруниши

2019 йил 3 апрелдаги “Кимё саноати янада ислох қилиш, четдан кириб келаётган маҳсулотларни локализация қилиш” бўйича кўрсатмаларни ижросини таъминлаш мақсадида “УзЧасис” қўшма қорхонаси ишлаб чиқарилаётган автомобил фаралар уясининг (гнездо) Bulk moulding compound ни тадқиқ қилишга киришилди.

Дастлаб қорхона намунасини олиб келинди ва визуал анализ тахлили олиб борилди. Bulk moulding compound ишлаб чиққан композицияда боғловчи сифатида тўйинмаган полиэфир ва тўлдирувчи сифатида турли ўлчамдаги шиша толалар ишлатилади.

Ҳақиқатда тўйинмаган полиэфир смолалари автомобилсозлик саноатида корпуслар, бамперлар, фаралар, қанотлар, остоналар, сошлаш элементлари, қопламалар, ешиқлар, ички безакларни ишлаб чиқариш учун тобора кўпроқ фойдаланилмоқда.

Композиция таркибидаги ноорганик компонент миқдорини аниқлаш мақсадида унинг маълум миқдордаги намунаси 700-800°C ҳароратда ва 1 соат давомида куйдирилди (жадвал 1). Бунда композиция таркибидаги органик ташкил қилувчилари куйиб, ноорганик қисми, яъни тўлдирувчилар қолди. Шуни айтиб утиш керакки, температура кутарилиши

композиция таркибидаги ноорганик моддалар масса улушини камайшига олиб келди. Бунинг сабабини ўрганиш учун алоҳида тажрибалар ўтказиш режаланмоқда.

Жадвал 1

№	Температура °С	Ноорганика қисми %,	Органика қисми, %
1	700	76,4	23,6
2	800	64,25	35,72

Жадвал 1 кўриниб турибдики, “УзЧасис” қўшма қорхонасида автомобил фаралар уяси (гнездо) ишлаб чиқаришда қўлланиладиган Bulk moulding compound материали 70-75% тўлдиргичлардан ва 25-30% эса органик қисмдан- боғловчидан иборат. Композициянинг ноорганик қисми толали ва дисперс тўлдиргичлардан иборат. Унинг таркиби: 20 % шиша тола ва 80 % дисперс тулдиргич. Дисперс тўлдиргични Японияда ишлаб чиқарилган Rigaku NEX CG EDXRF-9022 19 0000 моделидаги рентген флуоресцентли спектрометрда тадқиқ қилинди (расм). Анализ натижаларига кўра дисперс тўлдиргич 50,8% CaO, 0,3% SiO₂, 0,244% Al₂O₃, 0,2% MgO, 0,168% ZrO₂ ва бошқа элементлардан иборат эканлиги аниқланди. Унинг таркибида CaO нинг масса улуши 50% дан юқорилиги дисперс тўлдирувчи мел деган хулосага қилишга имкон берди.

Ундан сўнг намуналарни эксплуатацион хоссаларини текширилди (жадвал 2).

2-жадвал

Намуна	Кўрсаткичлар		
	Эгилишга бўлган мустаҳкамлик, МПа	Зарбий ковшуққоқлик, кДж/м ²	Иссиқлик бардошлиги, °С
Автомобил фара уяси	808,47	7,637	

Шундай қилиб “УзЧасис” қўшма қорхонасида ишлаб чиқарилган автомобил фаралар уяси (гнездо) таркиби ва тушилишини ўрганиш шуни кўрсатдики, намуна ўта тўлдирилган композит бўлиб, таркибида 64 % ноорганика қисми, 36 % органика қисми (боғловчи полимер), ноорганик қисмнинг 20 % шиша тола, 80 % тўлдиргич – CaO дан иборат эканлиги аниқланди. Қотган намуналарни мустаҳкамлик кўрсаткичлари: эгилишга бўлган мустаҳкамлик ва зарбий ковшуққоқлиги аниқланди. Ушбу натижалар рецептура ва таркибни шакллантиришда асосий маълумот сифатида қўллаш имконини беради.

Адабиётлар

1. Тимошков П.Н., Хрульков А.В., Язвенко Л.Н.. Композиционные материалы в автомобильной промышленности // Труды ВИАМ. 2017. №6 (54). – С. 61-67. DOI:10.18577/2307-6046-2017-0-6-7-7.

TRIMETILAMMONIYLI BENTONITGA BENZOL ADSORBSIYASI XOSSALARI

mag. Soatov N. H., mag. Xoliqov A.S., dokt. Xandamova D.K.,
prof. Nurullaev Sh.P., dos. Xandamov D.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Respublikamiz kimyo sanoatining jadal rivojlanishi bilan moddalarni saralash va tozalash jarayonida samarador, selektiv va organofil tarkibli adsorbentlarga bo'lgan ehtiyojini bugungi kunda tobora oshib borishi kuzatilmoqda. Bu borada, mahalliy xom ashyolardan foydalanib adsorbentlar tayyorlash va ularning kolloid-kimyoviy, adsorbtsion xossalarini o'rganish muhim nazariy va amaliy ahamiyatga egadir. Xorijiy tadqiqotchilar tomonidan bentonitlarni turli uslublar, jumladan, poligeksametilen guanidin gidroxlorid ishtirokida modifikatsiyalangan adsorbentlarini oqava suvlar tarkibidagi neft maxsulotlarini tozalashda [1], organo-bentonitlarni Cu^{2+} ionlarini [2], seziiy va strontsiyni tutib qolishida [3] adsorbentlar sifatida keng qo'llanilgan. Shuningdek, oxirgi yillarda, kichik o'lchamli kationli sirt faol modda bilan modifikatsiyalangan bentonitlar ifloslangan suvlardan fenol va uning birikmalarini sorbtsiyalashda, radioaktiv chiqindilarni utilizatsiya qilishda, polimerlar termik barqarorligi va mexanik xossalarni yanada oshiruvchi qo'shimchalar sifatida ham foydalanilmoqda [4].

Mana shu maqsadda organofil tarkibli adsorbentlar olishda natriy montmorillonitiga boy bo'lgan Navbahor ishqoriy bentonitidan (PBG) foydalanildi. Tozalangan Navbahor bentonitining 5% li suspenziyasiga konsentratsiyasi 0,02 n bo'lgan trimetilammoniy gidroxlorid eritmasi ta'sir ettirilib maxsus usullar bilan trimetilammoniyli yangi adsorbent olindi. Adsorbentning tuzilishi zamonaviy fizik-kimyoviy, differentsial termik analiz (DTA) va IK-spektroskopik usullar bilan olingan natijalar yordamida aniqlandi [5].

Rasm. Trimetilammoniyli adsorbentga benzol bug'ini adsorbtsiyalanish va desorbtsiyalanish izotermasi

Adsorbentning sorbtsion–struktura ko'rsatkichlarini tadqiq qilishda adsorbat sifatida benzoldan foydalanildi. Bunda benzol foydalanishdan oldin vakuum sharoitida tozalandi va quritildi. Uning bug' bosimi toza benzol uchun ma'lumotlar ba'zasida keltirilgan bug' bosimi ma'lumotlari bilan bir xil bo'lguncha tarkibidagi erigan gazlar chiqarib yuborildi.

Trimetilammoniyli adsorbentga benzol bug'ini adsorbsiyalanish izotermasi S.Brunauertomonidan ta'riflangan klassifikatsiyasiga muvofiq II-tur adsorbsiya izotermalariga, ya'ni S – shaklidagi adsorbsiya izotermalar guruhiga mos kelishi aniqlandi. Bunday turdagi adsorbsiya izotermalari, adsorbentlarda adsorbsiyalanish jarayonini polimolekulyar mexanizm bilan borganligidan dalolat beradi. Trimetilammoniyli adsorbentga benzol bug'ini adsorbsiyalanish izotermasi 1-rasmda keltirilgan. Ushbu natijalardan ko'rish mumkinki nisbatan past darajadagi bosimlarda, ya'ni $P/P_s = 0,2$ mol/kg ga qadar adsorbsiya izotermasida tik ko'tarilish, $P/P_s = 0,2-0,44$ mol/kg bosim oralig'ida esa adsorbsiya juda kam va $P/P_s = 0,44-1,0$ mol/kg bosim oralig'ida adsorbsiyalanish izotermasida yana sekin ko'tarilishlar sodir bo'lishi kuzatildi.

Trimetilammoniy tarkibli adsorbentga benzol bug'larini adsorbsiyalanish izotermasi asosida adsorbentning muhim ko'rsatkichlaridan hisoblangan monoqavat sig'imi (α_m), to'yinish hajmi V_s (yoki adsorbsiyasi α_s) va solishtirma yuzalari S lari hisoblab topildi (1-jadval).

1-jadval

**Benzol bug'larini adsorbsiyalanishi bo'yicha trimetilammoniyli
Navbaxor bentonitning struktura - sorbtsion ko'rsatkichlari**

Adsorbent	Vakuumlash harorati, K	Monoqa-vat sig'imi, a_m , mol/kg	Solish-tirma yuzasi, $S \cdot 10^{-3}$, m^2/kg	To'yinish adsorbsiyasi α_s , mol/kg	To'yinish adsorbsiya hajmi, $V_s \cdot 10^3$, m^3/kg
Trimetilammoniyli Navbaxor bentoniti	295,15	0,47	138	1,111	97,7

1-Jadvaldan ko'rish mumkinki, adsorbentning monoqavat sig'imi $a_m = 0,47$ mol/kg ni tashkil etdi. Adsorbentning solishtirma yuzasi BET tenglamasi yordamida $138 \cdot 10^{-3} m^2/$ teng ekanligi topildi. Dubinin-Radishkovich tenglamasi bilan aniqlangan mikrog'ovaklik hajmi $W_0 = 74,5 \cdot 10^{-3} m^3/kg$ ni, mezog'ovaklar $W_{me} = 23,2 m^3/kg$ ni, yuqori adsorbsiya hajmi esa $V_s = 97,7 \cdot 10^{-3} m^3/kg$ ni tashkil qildi. Mikrog'ovaklar adsorbentdagi umumiy g'ovaklikning 76,2% ga teng, demak, modifikatsiyalash natijasida adsorbentdagi qavatlararo masofalarning ochilishi hisobiga mikrog'ovaklar hosil bo'lganligi bilan bog'liqdir.

Adabiyotlar

1. К.В. Меркушина, А.И Родионов. Применение модифицированной бентонитовой глины для удаления нефтепродуктов из сточной воды // Успехи химии и химической технологии. Том. 23. 2009. №10. С. 88-91.
2. Е.Е.Ергожин, А.М.Акимбоева, А.Д.Товосоров. оргономинераль-ный катионит на основе природного бентонита // Современные наукоемкие технологии.//№10.2005 год.С.81-82.
3. М.Л.Кулешова, Н.Н.Данченко Исследование влияния состава бентонитов на их способность удерживать цезий и стронций // Международный научно исследовательский журнал. Екатеринбург, № 8(50), с. 45-48.
4. Yun –Hvvei Shen. Removal of phenol from water by adsorption flocculation using organobentonite.// Water Research// ст -1109-1114.
5. В.Виктория, Н.Курупская. Применение глин и глинистых матери-алов для обеспечения безопасности пунктов захоронений радиоактивных отходов.

БАМБУК ЎСИМЛИГИ ПОЯСИДАН МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ

Маг. Тешаев Ш. к.ўқ. Умарова В., проф. Примқулов М.
Тошкент кимё-технология институти

Сўнги йилларда порошокли целлюлоза олиш устида кўплаб тадқиқот ишлари олиб борилмоқда. Чунки, улар полимерлар ичида ўзига хос хоссалари билан саноат тармоқларида кенг қўлланилиб келинмоқда. Жумладан, тиббиёт, фармацевтика, озиқ-овқат, кимё, қурилиш ва бошқаларда. Микрокристаллик целлюлоза (МКЦ) олишнинг классик усулини дастлаб амеркалик олим О.А.Баттиста томонидан ишлаб чиқилган ва бир нечта патентлар олган. Ўзбекистонда профессорлар А.А. Саримсоқов ва А.А.Атахановлар раҳбарлигида пахта целлюлозасидан турли структуравий ўзгаришли МКЦ олиш йўллари ишлаб чиққан ва турли соҳаларда синаб кўрган [1].

Бизнинг мақсадимиз, бамбук ўсимлик поясидан целлюлоза ва унинг структуравий ўзгариши бўлган микрокристаллик целлюлоза олиш, тадқиқот этиш ва ундан фойдаланиш тармоқларини аниқлаш. Танлаган объектимиш ҳамда унинг таркибидан компонентларини ажратиш олиш усули, доривор ўсимликлар поясидан целлюлоза қисмини ажратиш олиш жараёнида ишлаб чиқилгандан [2] фойдаланилади.

Дастлаб, бамбук пояси таркибидан осон ва қийин эрийдиган моддаларни оптик усулда аниқланди. Бунинг учун ўртача 5 мм ўлчамларда қирқилган поядан 200 г олиб, 1 л ли колбага (модули 1:20) солиб, дастлаб сувда кейин кислота ва ишқор эритмаларида алоҳида-алоҳида қайнатилди, эриган моддаларини оптик зичлиги ўзгариши орқали аниқладик. 1-расмда пояни экстракциялаш кинетикаси келтирилган.

1-расм. Экстракциялаш кинетикаси:

1 – H₂O да; 2 – 3% HNO₃ эритмада; 3 – 7% NaOH эритмада.

1-расмдан кўринадикки, бамбук пояси 70 минут экстракциялангач, унинг таркибидаги сувда эрийдиган моддалар сувга чиқиб бўлади. Шунинг учун вақт ўтиши билан, бошқа унинг оптик кўрсаткичлари ўзгармасдан қолади. 2-расмда экстрактни сувда, кислотада ва ишқорда эригандан сўнги ўзгармай қолган рангини кўриниши келтирилган.

2-расм. Бамбук пояси экстрактининг ранги: А – сувда, сарғиш кулранг;
Б – кислотада, жигарранг; В – ишқорда, қораранг.

Реакцион массадан қаттиқ қисми ажратиш олигач, икки босқичда пиширилди. Биринчисидан – 10% ли нитрат кислота эритмасида 2 соат қайнатиш, қаттиқ қисми раекцион массадан ажратиш олигач, ювилди. Иккинчи босқичда 7 % ли натрий ишқор эритмасида 4 соат қайнатилди. Олинган целлюлозали масса диспергатор ёрдамида майдаланиб, 3% водород пероксид эритмасида 12 соат, целлюлозани водород пероксидида оксидланиш реакцияси тугаши учун, хона ҳароратида сақланди. МКЦ синтез қилиш учун, олинган целлюлоза чуқур

гидролизга учратилди. Бунинг учун целлюлоза 10% сульфат кислота билан 10% водород пероксид эритмалари аралашмасида 6 соат қайнатилди ва реакция тўла бориши учун 12 соат хона ҳароратида сақланди. Сўнгра олинган МКЦдан толалари узунлиги бўйича фракциялаш учун ~ 1 суспензия тайёрланди. Фракциялаш КСИ ТУ 25.06.1250 – 77 маркали элагида амалга оширилди. Элак тўрини катаклари ўлчамларини 1,0; 0,25 ва 0,1мм лилари танлаб олинди. Ўз навбатида толаларни ўртача узунлиги 1,мм ва ундан узун; 0,25 – 1,0 мм; 0,25х – 0,1 мм ва 0,1 мм ундан кичик.

Элакдан ўтказилган МКЦ толаларини тўпи кўриниши 3-расмда келтирилган.

3-расм. МКЦ толалар тўпламларини умумий кўриниши, ўлчамлари: **1.** 1,0x1,0 мм, **2.** 0,25x0,25 мм ва **3.** 0,1x0,1мм.

Куйидаги жадвалда тажрибалар натижасида оптимал параметрларда олинган МКЦ толаларининг узунлиги бўйича фракцияланган микдори ва ҳажм массаси келтирилган.

10% H₂SO₄ ва 10 % H₂O₂ эритмаларининг аралашмасида гидролизлаб олинган МКЦ толаларининг узунлиги бўйича фракцияси ва ҳажм массаси

Элак катаклари ўлчами, мм	Толаларнинг ўртача узунлиги, мм	Фракцияси, %	Ҳажм массаси, г/см ³
1,0 дан узун	1,0-3,0	14,08	0,01
1,0x1,0	1,0 – 0,25	32,30	0,06
0,25x0,25	0,25 – 0,1	35,07	0,05
0,1x0,1	0,1 ва ундан кичик	18,55	0,09

Толали заррачаларнинг майдаланк даражасини унинг ҳажм массаси ҳам маълумот беради. 2- ва 3 - намуналарда фарқ жуда кам (0,06-0,05 г/см³). 4-чи намунани ҳажм массаси 2- ва 3-намуналарга қараганда ~ 2 баравр (0,09 г/см³) кўп. Яъни толалари 2-ва 3- намуналарга қараганда майда, чунки бир хил материаллар заррачалари қанча кичик бўлса ҳажм массаси юқори бўлади.

Хулоса. Бамбук ўсимлиги поясидан натрий ишқори, азот кислота, сульфат кислота ва водород пероксиди эритмалари ёрдамида гидролизлаб, целлюлоза ва микрокристаллик целлюлоза олиш усуллари ишлаб чиқилди.

Адабиётлар

1. Атаханов А.А., Саримсаков А.А. Исследования продуктов распада при гидролизе целлюлозы методом хромато-масс-спектрологии // Новые достижения в химии и химической технологии растительного сырья. //Материалы IV всероссийской конференции, Книга 1, Издательство Алтайского государственного университета, 2009, 52с.

2. Ҳамдамова Д, Умарова В., Примқулов М. Микрокристаллик целлюлоза технологияси (Монография). Тошкент: Тафаккур томчилари 2021, - 2008 б.

БАМБУКДАН МИКРОКРИСТАЛЛИК ЦЕЛЛЮЛОЗА ОЛИШ ВА УНИНГ СИРТМОЛЕКУЛЯР СТРУКТУРАСИНИ ЎРГАНИШ

Маг. Тешаев Ш. к.ўк. Умарова В., проф. Примқулов М.
Тошкент кимё-технология институти

Сўнги йилларда олимлар целлюлоза толаларини механик, кимёвий усулларда майдалаб, сиртмолекуляр тузилишини ўзгартириб, турли мақсадлар учун материаллар олиш усулларини ишлаб чиқмоқдалар [1-3]. Структуравий ўзгартириш, асосан, целлюлозани турли ўлчамларда майдалаб, порошок кўринишига келтириш [4]. Адабиётларда улар микрокристаллик целлюлоза (МКЦ), порошокли целлюлоза (ПЦ) ва наноцеллюлоза (НЦ) деб номланган. Уларни олиш усуллари, шунингдек, хоссаларини ўрганиш учун хом ашё ўрнида, асосан, ёғоч ва пахта целлюлозасидан, жуда кам ҳолатларда, бир йиллик ўсимлик пояларидан фойдаланганлар. Биз микрокристаллик целлюлоза олишда бамбук ўсимлиги поясидан фойдаландик. Бамбук ҳам Ўзбекистон шароитида тез ўсадиган, бўйи 3-8м ва диаметри 25мм, ўсимлик. Тадқиқотимизнинг мақсади бамбук ўсимлик поясидан МКЦ олиб, уни сиртмолекуляр структурасини ва бетон қоришмасига қўшилганда пластификаторлик хоссасини ўрганишдан иборат.

Тажриба усули ва натижалар муҳокамаси. 1. *Целлюлоза олиш.* Ҳаво қуруқлигидаги бамбук поясидан 500 г олиниб, 5-10 мм атрофида қирқиб майдаланди ва 1:50 модулда 24 соат сувда бўктирилди. Лаборатория дезинтераторида майдаланди, сўнгра реакцион масса кетма-кетликда, дастлаб 3% нитрат кислота (HNO_3), сўнгра 10% NaOH эритмасида 1:20 модулда 6 соат қайнатилиб, поя таркибидаги осон ва қийин эрийдиган моддалар ажратиб олинди. Ҳар бир жараёндан кейин масса нейтрал ҳолатгача ювилди. Натижада, бир хил суспензия аралашмаси ҳосил бўлди. Массани оқартириш учун 10% ли водород пероксид (H_2O_2) эритмасида ишқорий муҳитда 2 соат қайнатилиб, олинган целлюлоза 24 соат хона ҳароратида тиндирилди. Сўнгра олинган массани чуқур гидролизга учратиб *микрокристаллик* кўринишига келтириш учун, 10% H_2SO_4 ва 10% H_2O_2 эритмалари аралашмасида 6 соат қайнатилди.

Олинган микрокристаллик целлюлоза толаларини узунлиги бўйича фракцияларга ажратиш учун ~1% ли суспензия тайёрланиб, элаклардан ўтказилди. Учта элак танланди – катакларининг ўлчамлари: 1x1; 0,25x0,25 ва 0,1x0,1 мм. Қуруқ ҳолатдаги МКЦ элаклардан ўтказиш қийин бўлганлиги сабабли, суюлтирилган ҳолатда ўтказилди. Элакдан суюқ ҳолатдаги МКЦ ни ўтказиш учун 50 г намунадан суюқ ҳолатдаги суспензия тайёрлаб олинди ва элакдан ўтказилди. 1x1 мм ўлчамдаги элак катакчаларида ўтмай қолган толалар 9,17 г ни ташкил этди. 1-жадвалда элак катакчаларидан ўтган МКЦ толаларининг ўртача узунлиги бўйича фракцияланган миқдори келтирилган.

1-жадвал

МКЦ толаларини узунлиги бўйича фракцияланган миқдори

Элакни шартли №	Элак катакларини ўлчамлари, мм	Толаларнинг ўртача узунлиги, мм	Миқдори,%
1	1x1	1,0	31,25
2	0,25x0,25	0,25	15,95
3	0,1x0,1	0,1	52,80

Толаларнинг майда қисми 52,8%, кам қисми 15,95 % ташкил этди. 2-жадвалда МКЦ толалар тўпининг умумий кўриниши ва ҳажм массаси келтирилган.

Тола кўринишдаги заррачаларнинг ўлчами бўйича майдалиқ даражасини унинг ҳажм массасини аниқлаш орқали ҳам фарқлаш мумкин. Чунки, толалар қанча майда бўлса, унинг ҳажм массаси шунча катта бўлади ва аксинча. 1 ва 2 намуналарда фарқ жуда кам (0,06-0,05

г/см³), 3-чи намунани ҳажм массаси 1 ва 2 намуналарникига қараганда ~ 2 баробар (0,09 г/см³) кўп.

Сиртмолекуляр структурасини характерлашда қуйидаги усуллардан фойдаландик: сорбция, ИҚ-спектроскопия ва электрон микроскопия.

2-жадвал

Бамбук МКЦ тўпини ўмумий кўриниши ва уларнинг ҳажм массаси

 Ўлчамлари, мм	МКЦ тўпи	Ҳажм массаси, г/см ³
1-намуна 1,0x1,0		0,06
2-намуна 0,25x0,25		0,05
3-намуна 0,1x0,1		0,09

Сорбцияланиши. Бу усул билан микрокристаллик целлюлоза толаларининг ҳаводаги намни сўриб олиши ва сувда бўқишлик даражасини аниқлаш орқали структурасини характерлаш мумкин. Яъни толаларнинг аморф қисми кўп бўлса ғоваклиги ҳам кўп бўлади, сорбцияси юқори бўлади. Аксинча, кристаллик қисми кўп бўлгани сабабли ғоваклиги кам бўлади ва суюқликни ўзига кам сорбциялайди. Олинган натижалар 3-жадвалда келтирилган.

3-жадвал

Турли узунликдаги МКЦ толаларининг ҳаво тақибдаги намни сўриш ва сувда бўқиш даражалари

Толаларнинг ўртача узунлиги, мм	Ҳаводаги намни сорбциялаши, %	Сувда бўқиши, %
1,0	29,5	104,6
0,25	33,5	103,2
0,1 ва ундан кичик	35,5	105,7

Бамбук целлюлозасига бир хил шароитда ишлов бериб, микрокристаллик целлюлоза олинди. МКЦ толаларини элакдан ўтказиб фракцияларга ажратилди. Ҳар бир фракциянинг ҳаводаги намни сўриш ва сувда бўқиш даражаси аниқланди. Учала намуналарни ҳаводаги намни сўриш даражаси 30-35% атрофида. Сувда бўқиш даражаси эса, 104-105% атрофида. Бу кўрсаткичларга қараганда учала целлюлоза намуналар толаларининг сорбцияланиш даражалари уларнинг узунлигига боғлиқ эмас. Яъни, сиртмолекуляр структураси (ғоваклиги) бир бирига жуда яқин. Тажрибалар давомидаги хато камчиликлар (1-1,5 %) орасида ётади.

Шунинг учун танланган шароитда синтез қилинган МКЦ толаларининг узунлиги 0,1-1,0 мм бўлганда сорбцияланиш хоссасига амалда таъсир этмайди.

ИК-спектроскопия. Намуналарнинг кристаллик даражасини аниқлаш учун, ИҚ-Фурье спектрометрини ўртача 600-4000 см⁻¹ частоталари инфрақизил соҳасида олинди. Спектрограмма олиш учун майда заррачали МКЦ намуналари KBr порошоги билан 1:80 нисбатда аралаштириб, пресс-формада таблеткалар кўринишига келтирилди. Олинган микрокристаллик целлюлоза намуналарини ИҚ-спектрлари 1-3- расмларда келтирилган.

1-расм. Бамбук целлюлозасини ИҚ-спектри.

4-жадвалда бамбук целлюлозасини функционал гуруҳларининг характеристик тебраниш частоталари келтирилган.

4-жадвал

Бамбук целлюлозасини функционал гуруҳларининг характеристик тебраниш частоталари

Ютилиш соҳаси, см ⁻¹	Функционал гуруҳ	Тебраниш тури	Интенсивлиги
3333,3	ОН(Н боғ ҳосил қилган)	валент	юкори
2876	>СН	валент	паст
1636,5	- NH ₃	Асимм. деформ	ўртача
1429	-СН ₂	Асимм. деформ	
1365,4	(нитрат иони)NO ₃		интенсив
1315	(нитрат иони)NO ₂		
1201,1	-С-ОН	валент	интенсив
1160,5	-Р-О-	валент	
1049,4	-Р-О-С	валент	интенсив
896,41	=СН ₂	деформ	
663,18	(С ₆ Н ₆)-СН	деформ	

Адабиётлар

1. Атаханов А.А. Получение, структура, свойства и технология производства хлопковой, микрокристаллической и наноцеллюлозы: Автореф. докторской диссертации. Ташкент. 2016 г.
2. Мартакова Ю.В. Гидрогели на основе растительных целлюлоз их композиты с наночастицами серебра. Диссертация на соискание учёной степени к.х.н. Сыктывкар. 2017г.
3. Хамдамова Д, марова В., Примкулов М. Микрокристаллик целлюлоза технологияси. Тошкент, Тафакур томчилари 2021, - 208 б.
4. Иоелович М.Я. Модели надмолекулярной структуры и свойства целлюлозы. Высокмолекулярные соединения. Сер. А., 2016, 58(6), 604-624.

СИНТЕЗ ҚИЛИНГАН ВИНИЛ ЭФИРЛАРНИ СТИМУЛЯТОРЛИК ФАОЛЛИГИ

Маг. Ткаченко Р.Е., доц. Юсупова Л.А.
Тошкент кимё-технология институти

Адабиётлардан маълумки, ацетилен диоллари ва уларнинг винил эфирлари орасидан турли хил биологик фаолликка эга бўлган моддалар аниқланган. Булардан ҳар хил пептицидлар: гербицидлар, фунгицидлар, стимулятор, инсектицид, нематоцид фаол моддалар топилган.

Синтез қилган 3,5-диметилгептадин-1,6-диол-3,5 (1) ни ва унинг винил эфирлари 3,5-диметил-5-винилоксигептадин-1,6-ол-3 (2), 3,5-диметил-3,5-дивинилоксигептадин-1,6 (3) ни биостимуляторлик фаоллигини аниқлаш учун кимёвий таҳлил лабораториясида синовдан ўтказилди.

Бирикмаларнинг ўстирувчанлик фаоллигини ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигида кенг қўлланилаётган помидорни “Темп” навлари уруғларини ўсишга нисбатан бирикмаларнинг ҳар хил концентрацияли эритмалари ишлатилди. Помидор уруғини 5 соат давомида тайёрланган эритмада ивйтиб қўйилди. Тажриба ўтказиш учун 0.1%; 0.01%, 0.001%, 0.001% ли эритмалар тайёрланди. Солиштириш учун ҳозирда ишлатилиб келинаётган “Атлет” препарати танлаб олинди. Тажриба 3 марта такрорий Гост 8.207-76 бўйича ўтказилди. Помидор илдизи ва танасини ўсиши 6 кунда яхши натижага эришилди. Тажрибага кўра, олинган натижалардан шу маълум бўлдики, помидорнинг ўсимта танасига энг яхши таъсир қиладиган бирикма яъни (3) ни 0.001% ли эритмасида юқори биостимуляторлик хусусиятини берди.

Сувга нисбатан солиштирилганда (3) ни 0.001% эритмасида помидор илдизини ўсиши **112.6%**, поясини ўсиши **128.1%** эканлигини кўрсатди. Ҳосилни етилиши 59% намоён қилди.

Синтез қилинган бирикмаларни помидор уруғи унвчанлиги ва ўсишига таъсири

	Номи	Концентрация, %	Етилиш, %	Помидор	
				Илдизни ўсиши, %	Пояни ўсиши, %
.	Назорат – сув	чексиз	53	100.0	100.0
.	3,5-диметилгептадин-1,6-диол-3,5	0.1	57	101.6	108.1
		0.01	57	102.2	108.2
		0.001	57	103.3	109.3
		0.0001	57	101.5	107.1
.	3,5-диметил-5-винилок-	0.1	57	85.6	103.1
		0.01	57	98.2	110.2

	сигептадин -1,6-ол-3	0.001	58	110.3	113.3
		0.0001	57	101.5	109.3
	3,5- диметил-3,5- дивинилокси гептадин- 1,6	0.1	38	86.6	104.0
		0.01	58	99.3	114.3
		0.001	59	112.6	128.1
		0.0001	58	102.3	111.2
	“Атлет ”	0.75-1.0	58	112.5	128.3

Жадвалдан кўриниб турибдики, препаратларни биостимуляторлик хоссалари ҳозирги кунда қишлоқ хўжалигида қўлланилаётган “Атлет” препаратига яқин бўлган самарани кўрсатди.

Тадқиқ қилинган органик моддалар помидор пояси ва илдизини ўсишига ижобий таъсир қилади ва ҳосилдорликни оширади.

Адабиётлар

1. Тургунов Э., Садыков М.К., Сирлибоев Т.С. Использование 1-пиперидино-2,3-дихлор-4-метилпентен-2-ола-4 в качестве стимулятора роста растений // Научно-практич. конф. «Проблемы создания, производства и применения минеральных удобрений и дефолиантов на основе местного сырья». Ташкент, 2000 г. -С. 65.
2. Мамасолиев У.М., Тургунов Э., Беркинов Э., Тожиддинов С. Стимулирующая активность ацетиленовых спиртов // «Назарий ва амалий кимё ёшлар нигоҳида». Тошкент 2015, 69 б.
3. Yusupova L., Nurmonov S., Obidov Sh., Andaev S., Qahhorov D. Development of technology for the production of acetylene diols and their vinyl ethers // UNIVERSUM: ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ. Научный журнал. Москва 2021. Выпуск: 11(92) ноябрь 2021. Часть 6, -С. 75-83.

СЕЛЕН НАНОЗАРРАЛАРИНИНГ СИНТЕЗИ УЧУН ТАНЛАНГАН НАТРИЙ КАРБОКСИМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗА ЭРИТМАЛАРИНИНГ КОНДУКТОМЕТРИК АНАЛИЗИ

Турақулов Ф. М., Юнусов Х. Э., Саримсоқов А. А.
ЎзР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институти

Сўнги йилларда нанотехнология орқали синтез қилинган нанозарралар ўзининг ноёб хоссалари туфайли турли соҳаларда қўлланилиши ва синтез усуллариининг янгилиги билан дунё олимларида қизиқиш уйғотмоқда. Хусусан кизил рангли селен нанозарралари ноёб хусусиятлари ва тиббиёт амалиётида биологик фаоллиги туфайли бутун дунё олимлари эътиборига тушган [1]. Полимер матрицаларда турли ўлчам ва шаклга эга барқарор селен нанозарраларини шакллантириш ва улар асосида полимер таркибли янги авлод дори воситаларини яратиш кимё, фармацевтика ва тиббиёт соҳаларининг истиқболли йўналишларидан ҳисобланади. Селен нанозарраларини (SeНЗ) асосан кимёвий [2], физикавий [3] ва биологик [4,5] усуллар орқали синтез қилиш мумкин. Кимёвий усул бошқа синтез усулларидадан афзалроқ бўлиб, бу усулда турли хил кимёвий қайтарувчилар жумладан, аскорбин кислота, гидразин, натрий боргидрид иштирокида полимер матрицаларда синтез қилинади. Адабиётлардан маълумки, SeНЗни вақт давомида биологик фаолигини таминлаш мақсадида барқарорлаштирувчи полимер матрицалар сифатида хитозан, глюкоманнан, целлюлоза, Na-КМЦ ва унинг сувда эрувчан ҳосилаларидан фойдаланилади [6]. Na-КМЦ бошқа полимер барқарорлаштирувчиларга нисбатан кам токсиклиги, биологик парчаланувчанлиги, сувда эрувчанлиги ва кимёвий таркибида организм учун ёт тасир этувчи элемент атомлари ва радикалларнинг бўлмаслиги билан муҳим амалий аҳамиятга эга.

Мазкур ишнинг асосий мақсади, таркибида селен нанозарралари тутган полимерметаллокомплекслар синтези учун танлаб олинган полимерланиш даражаси (ПД) - 1015 ва алмашилиш даражаси (АД) - 0.83 бўлган барқарорлаштирувчи, натрий-карбоксиметилцеллюлозанинг турли концентрациядаги эритмаларининг кондуктометрик усулда, солиштирма электр ўтказувчанлигини аниқлаш орқали унинг диссоциацияланиш даражаси аниқлашдан иборат.

Na-КМЦнинг 25°C ҳароратда сувли эритмасини тайёрлаш жараёнида ҳажми 1000 мл бўлган конуссимон колбага белгиланган ҳажмда дистилланган сув солинади ва тозаланган Na-КМЦнинг курук массаси аниқлиги тўрт хонали бўлган *acet PVT (Япония)* маркали аналитик тарозида тортилиб, *OS20-S (Ҳиндистон)* маркали механик аралаштиргичда 1000 айл/мин, тезликда аралаштирилган ҳолда секинлик билан қўшилди ва КМЦ молекулалари тўлиқ эриб кетгунча 3 соат аралаштирилди. Шу усул билан олинган турли концентрациядаги Na-КМЦ эритмаларининг эриган ва гел фракциялари *CenLee 20K (Хитой)* маркали центрифугада 8000 айл/минутда 15 минут центрифуга қилинди.

Электролитларнинг электр ўтказувчанлик қиймати асосан эритмадаги ионларнинг сонига боғлиқ. Эритмада электролитнинг концентрацияси ошиши бир томондан: эриган модда молекулаларининг сони кўпайиши билан ионларнинг сони кўпайса, иккинчи томондан диссоциацияланиш даражасининг камайиши натижасида ионлар сони камайди [7]. Электр ўтказувчанликнинг юқори қийматида биринчи эффект устунлик қилади, сўнг иккинчи эффект устунлик қила бошлайди ва электр ўтказувчанлик қиймати камайиши кузатилади (1-расм). Турли концентрациядаги Na-КМЦнинг дастлабки эритмалари ва центрифуга қилинган, эриган фракциялари кондуктометрик анализ қилинганда эриган фракция дастлабки эритмага нисбатан юқори электр ўтказувчанликка эга эканлиги аниқланди (1-расм) ва Na-КМЦнинг миқдори 5 – 25 мг/мл (2-2.5 %) бўлган эритмалар ионларга тўлиқ диссоциацияланганлиги сабабли ($a=1$), эритманинг электр ўтказувчанлиги кескин ортиб бориши кузатилди (1-расм, *a-b нуқталар*). Эритмада Na-КМЦнинг миқдори 30 – 55 мг/мл (3-5.5 %) бўлганда эритманинг қовушқоқлиги ортади ва ионларнинг гидратланиши кучайиб ҳаракат тезлиги камайди, натижада электр ўтказувчанликнинг секин ўзгаради (1-расм, *a-b нуқталар*).

1- дастлабки эритма, 2- эриган фракция

1-расм. Турли концентрациядаги Na-КМЦнинг солиштирма электр ўтказувчанлиги.

Эритмада Na-КМЦ концентрациясининг ортиши $R-COO^-$, Na^+ ионларининг сонини ортишига олиб кулади, лекин диссоциланиш мувозанати қарор топганида Na-КМЦ диссоциланиш даражаси пасаяди ва мувозанат ионларга ажралмаган макромолекулалар томон силжийди. Юқори концентрациялардаги $C\% \geq 5.5$ (55 мг/мл) Na-КМЦ эритмаларида электр зарядларни ташувчи $R-CH_2-COO^-$, Na^+ ионларнинг камайиши ва диссоциацияланмаган $R-CH_2-COONa$ макромолекулаларининг сақланиб қолиши электр ўтказувчанликнинг камайишига олиб келганлиги аниқланди (1-расм, б-с нуқталар). Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, турли концентрациядаги тозаланган Na-КМЦнинг эрувчанлиги ва диссоциланиш даражалари кондуктометрия усули орқали ўрганилганда электр ўтказувчанликнинг кескин ортишининг охириги нуқтаси $\lambda_c = 5.45 \text{ mS/cm}$ Na-КМЦнинг 0,5-2,5 % (25 мг/мл) эритмасида диссоциланиш даражаси $a=1-0,9$, секин ортиш нуқтаси $\lambda_c = 7.5 \text{ mS/cm}$ 3-5,5 % (55 мг/мл) эритмага мос бўлиб диссоциланиш даражаси $a=0,8-0,3$, ундан юқори концентрацияларда электр ўтказувчанлик қиймати камайиши ва диссоциланиш даражаси $a \leq 0,3$ эканлиги аниқланди.

Мазкур иш ЎЗР Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан молиялаштирилган. Ўзбекистон-Белоруссия № MRB-2021-538 “Полимер барқарорлаштирилган селен нанозарралари асосида ўсимтага қарши препаратларнинг олиниши, кимё-фармацевтик, тиббий-биологик хоссалари” (2022-2023 йй.) Ҳалқаро илмий лойиҳаси ва ЎЗР ФА Полимерлар кимёси ва физикаси институтида бажарилаётган “Организмда нанозарраларнинг истикболи, тиббиёт мақсадлари учун наноструктуралари полимер шаклли дори воситалари ва тиббий буюмларни яратишнинг фундаментал асослари” (2021-2025 йй.) мавзусидаги фундаментал дастури доирасида бажарилган.

Адабиётлар

1. Khan K., Saeed I. Nanoparticles: properties, applications and toxicities, Arab J. Chem 12 (7). 2017. Pp. 908–931.
2. Zhou C., Qi W., Neil E., Lewis J.F. Carpenter, Concomitant Raman spectroscopy and dynamic light scattering for characterization of therapeutic proteins at high concentrations, Anal. Biochem. 472.2015. pp. 7–20.
3. Скоринова К.Д., Кузменко В.В., Василенко А.И. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2020. Т. 9. №.2. Ст.33.
4. Vinkovic V. I. Nanotoxicology in Humans and the Environment. Molecular and Integrative Toxicology. 2018. Springer. Cham. Pp. 511- 537.
5. Zhang S.Y., Zhang J., Wang H.Y., Chen H.Y. Current state of researches on the formation of selenium nanoparticles and their use in medicine. Mater. Lett. 2004. V. 58. №. 21. Pp. 2582-2590.
6. Esumi K., Torigoe K. Preparation and characterization of noble metal nanoparticles using dendrimers as protective colloids. Progress in Colloid and Polymer Science. 11 October 2001. pp 80-87.
7. Усмонов Ҳ.У., Рустамов Ҳ.Р., Раҳимов Ҳ.Р. /Физикавий химия , ўқитувчи нашриёти Тошкент -1974, Бетлар 402-414.

NATRIYLI VA DIETILAMMONIYLI GIL ADSORBENTLARIGA TETRAXLOR METAN ADSORBSIYASI

Mag. Tursunova D.I., must. Izl. Doniyorov* S.A.,
dost. Xandamov D.A., dokt. A.Sh.Bekmirzayev
*Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Bugungi kunda dunyo bo'ylab kimyo sanoatining jadal rivojlanishi, moddalarlarni saralash va tozalashda samarador bo'lgan adsorbentlar kimyo sanoatida muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun mahalliy bentonitlar negizida modifikatsiyalangan adsorbentlar olish va ularning adsorbsion, kolloid-kimyoviy, energetik, struktura g'ovakligining tuzilishi, faol markazlar soni, kuchi va tabiatini hamda termodinamik xossalarini tadqiq qilishi asosiy vazifalardan biri bo'lib qolmoqda.

Respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin yurtimizda kimyo sanoati rivojlandi va hozirda esa iqtisodiyotimizning yetakchi tarmoqlaridan biriga aylanib bormoqda. O'zbekiston hududida ko'plab nometall ma'danlar mavjud. Ular ichida bentonit gil ma'danlari diqqatga sazavor-dir. Tabiiy mineral sorbentlardan bentonitlar hozirgi kunda xalq xo'jaligining turli tarmoqlarida keng qo'llanilib, arzonligi va zaxirasining mo'lligi ularga bo'lgan qiziqish ortib borishiga sabab bo'lmoq-da. Ularni doimo tabiiy holatda ishlatib bo'lmaydi. Shu boisdan turli faollash usullari qo'llanilib, ulardan maqsadga muvofiq bo'lgan adsorbentlar tayyorlash hamda ularning adsorbsiya mexanizm sirlarni tadqiq qilish muhim vazifa hisoblanadi.

Montmorillonitning almashinuvchi noorganik ionlari organik ionlar bilan almashtirilganda mikrog'ovakli seolitga o'xshash tuzilmali sorbentlar hosil bo'ladi. Bunday adsorbentlar adsorbsion texnologiyalarda seolitlar va faollangan ko'mirlar o'rnini bosishi mumkin [1]. Ushbu sorbentlarga turli moddalarning adsorbsiyalanish mexanizmi haqida ishonchli ma'lumot olish uchun adsorbentlar adsorbsiya xususiyatlarini o'rganish muhimdir.

Bu tajriba orqali Na-montmorillonit (Dehqonobod bentoniti) va Na-kationlari dietilammoniy kationlari bilan almashishi natijasida olingan dietilammoniy montmorillonitga tetraxlor metan adsorbsiyasi o'rganildi.

Rasm. (1) natriy va (2) dietilammoniy montmorillonitlarida tetraxlorid metan bug'ining adsorbsion izotermalari.

Tadqiqot obekti sifatida Dehqonobod konining (O'zbekiston) montmorilloniti olindi. Uning kimyoviy tarkibi (og'irlik %): SiO₂ – 54,92, Al₂O₃ - 14,68, Fe₂O₃ - 5,04, Na₂O - 1,39, K₂O - 2,94, SaO - 2,81, MgO - 3,23, SO₂ - 1,88, SO₃ -1,81 ga teng.

Dietilammoniy moitmorilloniti [2] usul bo'yicha 3% li montmorillonit suspenziyasini 0,04 n dietilammoniy gidroxloridning suvli eritmasi bilan ishlov berish orqali olingan.

Natriy (1-namuna) va dietilammoniy (2-namuna) montmorillonitlariga CCl₄ adsorbsiyasi izotermlari Mak-Ben qurilmasi yordamida olindi. CCl₄ bug'larining adsorbsiyasini o'lchashdan oldin 1 va 2 -namunalar vakumda 423 K harorat va $1,33 \cdot 10^{-3}$ Pa bosimga qadardir qizdirildi.

Rasmda 293 K dagi CCl₄ adsorbsiya izotermlari ko'rsatilgan. Namunalardagi CCl₄ adsorbsion izotermsi, boshlang'ich P/P_s da huddi benzol adsorbsiyasi [4] kabi sorbentning tashqi yuzasida sorbsiya jarayoni sodir bo'lishini ko'rsatdi. 2-namunadagi CCl₄ adsorbsiya izotermsi past bosimlarda keskin ko'tarildi, bu mikroq'ovakli adsorbentlarga xosdir.

Adsorbsiya izotermlarida gisterezis hodisasi hosil bo'ldi. 1 va 2 chi namunalar uchun CCl₄ adsorbsion izotermlaridagi gisterezis halqasining shakllari De Bur tasnifiga ko'ra B turga kiritish mumkin. Ushbu turdagi gisterezislar har tomondan ochiq bo'lgan yoriqsimon mikroq'ovaklarda adsorbsiya natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Modifikatsiya natijasida 2-namunada CCl₄ ning adsorbsiyasi kichik va o'rta P/P_s qismlarida 1-namunaga nisbatan ancha katta bo'ldi. Modifikatsiyadan keyin montmorillonitning sitr yuzasi besh baravar oshishi CCl₄ molekulari uchun bo'sh g'ovaklar oralig'ining ochilishi bilan izohlanadi.

Xulosa qilib aytganda, tadqiqot davomida, natriyli va dietilammoniyli montmorillonitlarda tetraxlor metan bug'ining adsorbsiyasi aniqlanadi. Tetraxlor metan bug'ining adsorbsiyasiga ko'ra, [(C₂H₅)₂NH₂]⁺ kationi va Na⁺ ionlarining o'rnini almashinuvi mikroq'ovakliklar hajmining oshishiga olib kelishi aniqlandi. Barcha nisbiy bosimlarda dietilammoniyli montmorillonitda CCl₄ adsorbsiyasi natriy montmorillonitga nisbatan yuqori bo'lishi aniqlandi.

Na⁺ ionlari [(C₂H₅)₂NH₂]⁺ ga almashtirilganda montmorillonitning faol markazlari tabiatidagi o'zgarishlar va CCl₄ bug'lari adsorbsiyasi izotermlarining adsorbsion xossalariidagi solishtirma yuzasi monoqavat sig'imida o'zgarishi mumkin.

Adabiyotlar

- 1.Муминов С.З., Арипов Э.А.Исследования в области термодинамики и термохимии адсорбции на глинистых минералах. -Ташкент:Фан.1987.-144с.
- 2.Арипов Э.А. Природные минеральные сорбенты, их активированных и модифицирование. -Т.: Фан, 1970.-252 с.
- 3.Хандамов Д.А. Термодинамика адсорбции метилового спирта и н-гексана на монтмориллонитах с модифицирующими органическими катионами: Дис....канд. хим. наук.-Т., 2012.- С 142.
- 4.Муминов С.З. Хандамов Д.А. Агзамходжаев А.А. Теплота адсорбции паров бензола и толуола на полигидроксиалюминиевом монтмориллоните. //Журнал физической химии. -2014.-Т.88,-№9.-С.1399-1403.
- 5.Определение теплоты адсорбции бензола на модифицированных бентонитах и рентгеновский анализ полученных соединений // Universum: химия и биология : электрон. научн. журн. Хандамова Д.К. [и др.]. 2022. 2(92). URL:<https://7universum.com/ru/nature/archive/item/13019>

ИЗУЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ТЕРМИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ

Маг. Тухтамуродова М.Ш., доц. Каримов В.С., доц. Р.А. Хабибуллаев
Ташкентский химико-технологический институт

Древесина является природным материалом, широко применяемым в строительстве. С целью повышения долговечности древесины существуют различные способы её модифицирования. Однако из-за экологической вредности производства модифицированной древесины с начала 2004 года законодательными европейскими актами ряд методов модифицирования древесины запрещены к применению [1].

В настоящее время в зарубежных странах ведётся активная работа по созданию альтернативных способов химической обработки древесины. Одним из наиболее известных и перспективных способов целенаправленного изменения свойств древесины является термическая обработка древесины. В результате применения данного метода модификации древесины был получен экологически чистый материал – термодревесина. Термически модифицированная древесина (ТМД) – это древесина, прошедшая термическую обработку при высоких температурах горячим воздухом с добавлением пара, без использования каких-нибудь химических реактивов и пропиток [2].

Необходимо отметить, что термомодифицированная древесина из быстрорастущих пород (тополь, сосна, ель) по своим потребительским качествам приближается или даже превосходит ценные породы – бук, дуб и некоторые виды тропической древесины. Термическая модификация (ТМ) древесины заключается в её нагреве и выдержке при температуре от 160 до 270 °С в различных защитных средах.

В целом весь процесс термического модифицирования древесины можно разделить на три стадии:

1. Нагрев древесины за счёт повышения температуры и её сушки в паровоздушной среде до нулевой влажности.
2. Выдержка древесины при температуре, вызывающей необратимые изменения в материале (при температуре от 150 °С и выше), с установленной продолжительностью. При этом происходит выделение части легколетучей фракции экстрактивных компонентов, а также термическое разрушение гемицеллюлозы.
3. Постепенное охлаждение древесины, её выдержка и увлажнение до 4-7 % в зависимости от конечного применения древесины [3].

Проведённые нами исследования свидетельствуют о том, что изменение механических и физико-химических свойств древесины зависят не только от её породы, температуры нагрева, но и от размеров образцов, дефектности материала, режимов термообработки и т.д [4].

Это определяет актуальность исследований влияния процесса термообработки древесины на изменение её свойств. Важнейшей характеристикой различных материалов является их устойчивость к воздействию высоких температур и пожара.

Нами были проведены исследования влияния простых изотермических условий термообработки древесины разных пород на теплотворную способность, устойчивость к воздействию повышенных температур. Представлялось важным оценить влияние температурной обработки древесины на её реакцию. Для этого был использован метод по оценке воспламеняемости строительных материалов по ГОСТ 30402-96 [5].

Для исследований были выбраны породы древесины: сосна и тополь. Исходные образцы в работе были подготовлены из прямослойной воздушно-сухой древесины сосны и тополя с плотностью от 320 до 550 кг/м³ без видимых пороков по ГОСТ 2140-81 [6]. На образцы было оказано изотермическое воздействие внешнего теплового потока плотностью 5 и 10 кВт/м². При получении образцов термодревесины на установке по ГОСТ 30402-96 установлено, что при воздействии внешнего теплового потока интенсивностью 5 кВт/м²

наибольшая потеря массы образцов составила 6,5 %. При этом на поверхности древесины наблюдается образование плотного карбонизата без потери толщины образцов. Наибольшая устойчивость к потере массы при воздействии повышенных температур наблюдается у лиственной разновидности древесины тополя. Наибольшая потеря массы при воздействии тепловым потоком 10 кВт/м² составила у древесины сосны – 73 %, потеря толщины при этом составила 35 %. Результаты оценки элементного состава и низшей теплоты сгорания древесины, подвергнутой термообработке, представлены в табл.1.

Расчётные (Q^P_H) и экспериментальные ($Q^Э_H$) значения
низшей теплоты полного сгорания (таблица 1)

Порода древесины (плотность теплового потока, кВт/м ²)	$Q^Э_H$, кДж/г	Q^P_H , кДж/г
Тополь (5 кВт/м ²)	14,01	18,01
Тополь (10 кВт/м ²)	26,24	26,81
Сосна (5 кВт/м ²)	17,75	20,09
Сосна (10 кВт/м ²)	23,74	26,01

Таким образом, в результате термической обработки древесины повышается её теплотворная способность. Образование на поверхности древесины карбонизованного слоя в результате её термообработки оказывает значительное влияние на особенности термоокислительного разложения древесного материала.

Результаты проведённых исследований доказывают, что в процессе изотермической термообработки древесины происходит повышение низшей теплоты полного сгорания образцов древесины, что скажется на количественных характеристиках тепловыделения при её горении. Полученные результаты показывают возможное снижение огнестойкости древесины разных пород и видов в результате термической модификации.

Литература

1. Интернет-журнал Технологии техносферной безопасности (<http://ipb.mos.ru/ttb>) Выпуск № 3 (61), 2015 г.
2. Цветков В.В. Термодревесина. // Вологдинские чтения. Вып. 78. Владивосток: изд-во Дальневосточного федерального университета, 2010. С. 96-98.
3. ГОСТ 24329-80. Древесина модифицированная. Способы модифицирования.
4. Кайнов П.А., Хасаншин Р.Р., Ахмадиева С.В. Исследование биостойкости термомодифицированной древесины в условиях воздействия дереворазрушающих грибов Вестник Казанского технологического университета. Вып. 15. Казань: изд-во Казанского национального исследовательского технического университета, 2012. С. 233-234.
5. ГОСТ 30402-96. Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость
6. ГОСТ 2140-81. Видимые пороки древесины.

ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Маг Тухтамуродова М.Ш., доц. Каримов В.С., доц. Хабибуллаев Р.А.
Ташкентский химико-технологический институт

В последние годы с высокими темпами развиваются новые технологии в области создания новых древесных материалов, которые направлены на улучшение физико-механических и декоративных свойств древесины, сделать его более прочным, упругим и долговечным.

До недавнего времени для улучшения биостойкости древесины распространенным был метод химической обработки древесины путем пропитки или поверхностной обработки антисептиками, токсичное действие которых прекращает развитие грибка, но при этом оказывает негативное воздействие и на окружающую среду. Однако, в развитых странах мира (в Европе, США и т.д.) были ограничены использование химически обработанной древесины в жилых или домашних условиях [3].

В связи с этим, одним из передовых направлений в деревообработке является термическое модифицирование древесины, в результате которого получается экологически чистая термодревесина, обладающая биостойкостью, долговечностью, стабильностью размеров, а также богатым экзотическим видом. Нами были проведены эксперименты по изучению и усовершенствованию технологии термомодифицирования древесины с целью снижения энергетических затрат и рационального использования водяного пара.

Процесс термического модифицирования древесины в водяном паре осуществляли в следующей последовательности – предварительного вакуумирования, прогрева в насыщенном паре, прогрева в перегретом паре, непосредственного термомодифицирования, охлаждения материала путем многократного пропаривания и вакуумирования, а также подсушки при необходимости.

При проведении процесса термомодифицирования древесины в среде перегретого водяного пара с целью повышения теплоотдачи процесс начали с удаления воздуха из рабочей полости аппарата с помощью вакуумного насоса [1], после чего в камеру подали водяной пар и одновременно включали калориферы для перегрева пара и вентилятор для осуществления принудительного движения паровоздушной смеси (рис.1).

Рис.1. Схема осуществления термомодифицирования древесины в среде водяного пара: 1–автоклав для термомодифицирования материала; 2–дверца для загрузки материала в камеру; 3–конденсатор; 4–вакуумный насос; 5–парогенератор; 6,11–запорный механизм; 7–вентилятор с электродвигателем; 8–калориферы; 9–штабель пиломатериалов.

Для термообработки выбирали пиломатериалы породы сосны, тополя и дуба при различной толщине. Прогрев пиломатериала во влажной среде осуществляли до температуры 230 С. В процессе исследования были установлены зависимости времени прогрева пиломатериала до требуемой температуры (рис.2) [2].

а)

б)

Рис.2. Время повышения температуры в центре пиломатериала (при $s=50$ мм) до требуемой температуры обработки: а) при прогреве древесины в перегретом паре; б) при прогреве древесины в насыщенном паре.

Согласно кривым можно сделать вывод, что с целью ускорения процесса прогрева древесины толщиной 50 мм, необходимо использовать высокую температуру, которая должна быть выбрана с учетом теплопроводности древесины и сохранения ее физико-механических свойств, изменяющихся под воздействием высоких температур и большого давления паро-воздушной среды.

Также можно заметить, что время прогрева материала до требуемой температуры обработки в насыщенном паре является менее продолжительным по сравнению со временем прогрева в перегретом паре.

На рис.3 представлены зависимости времени прогрева древесины до 220 С в насыщенном и в перегретом паре от толщины материала для различных пород (сосна, тополь, дуб). Из графиков видно, что чем толще образец и меньше плотность древесины, тем более продолжительной является стадия нагрева.

а)

б)

Рис.3. Зависимость времени прогрева материала до 220 С от толщины образцов древесины: а) в перегретом паре; б) в насыщенном паре.

Результаты экспериментов показывают, что в отличие от образцов сосны конечная влажность образцов дуба ниже их начальной влажности, что способствует проведению одновременной подсушки и термомодифицирования высоко влажных пиломатериалов плотных пород.

Литература

1. Шайхутдинова А.Р., Сафин Р.Р., Сафин Р.Г. Вакуумно-конвективное термомодифицирование древесины в среде перегретого пара // Вестник Казанского технологического университета. Казань.– 2011.–№.6.– С.93-98.
2. Директива ЕС 2003/2 об ограничении химически обработанной древесины - <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:004:0009:0011:EN:PDF>
3. <https://bau7.ru/papers/Tehnologii-termoobrabotki-termodrevesiny/>

КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ СИНТЕЗА ПИРИДИНОВЫХ ОСНОВАНИЙ

Маг.Холдоров И.Р., доц. Холикова С.Дж.
Ташкентский химико-технологический институт

Из-за широкого применения пиридиновых оснований в различных областях к ним имеется повышенное внимание. Например, в настоящее время из пиридина и его гомологов получены и применяются в сельском хозяйстве гербициды сплошного и избирательного действия, инсектициды, фунгициды и бактерициды. Производные пиридина в определенной степени нашли применение и в качестве витаминов, мономеров и полимеров, присадок к маслам, ингибиторов коррозии металлов стабилизаторов суспензий, экстрагентов, красителей и аналитических реагентов. Препараты типа нитропирин и 2-хлор-6-(трихлорметил)пиридин являются стабилизаторами азотных удобрений в почве. На основе этих соединений также разработаны широко используемые лекарства - фтивазид, салюзид и метазад, применяемые при лечении туберкулезных заболеваний.

При взаимодействии ацетилен с аммиаком в присутствии гетерогенных катализаторов при высокой температуре образуется сложная смесь азотсодержащих соединений, содержащая 2- и 4-метилпиридины, 2,4- и 2,6-диметилпиридины, 2,4,6-триметилпиридин, 2-метил-5-этилпиридин, пиррол, ацетонитрил, дипиридилы, бензол, смолу и др.

Используя в качестве исходного сырья кетонов можно получать высшие пиридиновые основания. При взаимодействии кетонов с аммиаком они проявляют как «скрытые ацетиленовые соединения».

Поэтому при реакции ацетилен с аммиаком или кетонов с аммиаком избирательность процесса зависит от природы применяемых катализаторов. При использовании дегидратирующих катализаторов, таких как оксиды цинка, хрома, висмута и др. получается ацетонитрил с выходом от 60 до 98% на прореагировавший ацетилен.

Образование пиридиновых оснований, в основном, идет в присутствии смешанных полифункциональных катализаторов, содержащих, в основном, соединения кадмия, цинка, железа и др.

Исходя из этого, при подборе состава катализаторов учитывалась роль каждого компонента в реакции образовании пиридиновых оснований.

При синтезе пиридиновых оснований из ацетилен, кетонов и аммиака нами были использованы полифункциональные катализаторы имеющие в своем составе элементов предельно-заполненной d^{10} – орбитали (Zn^{+2} ; Cd^{+2} ; Cr^{+3} ; Ni^{+2} и др.). Из них соединения кадмия и цинка возможны применяет в промышленных превращениях ацетилен и других органических молекул из-за доступности и экологически безопасности.

В ходе исследования промотирования соединений кадмия и цинка фторидами некоторых металлов и неметаллов и изучение свойств других полифункциональных каталитических систем рентгенографическим методом было установлено, что фториды цинка, кадмия, алюминия во время приготовления катализатора образуют гидроксифториды состава $Cd(OH)F$;

Zb(OH)F; Cr(OH)₂F; Cr(OH)F₂; Al(OH)₂F; Al(OH)F₂ которые вероятно ответственны за высокую каталитическую активность получаемых катализаторов.

В литературе известно, что эти элементарные стадии катализируются соединениями цинка, кадмия, хрома, железа и др.

С целью поиска новых стабильных и высокоактивных катализаторов для гетероциклизации моно- и бифункциональных соединений в паровой фазе нами приготовлены 9 образцов катализаторов (табл.1).

Таблица 1

Состав разработанных катализаторов

№	Исходный состав смеси компонентов, г	Состав катализатора, масс. %	Условное обозначение катализатора
1	Cd(NO ₃) ₂ ·4H ₂ O (24,0 - 36,0) + Ca(OH) ₂ (153,0 - 164,0) + P ₂ O ₅ (43,0 - 45,0)	CdO (10,0 - 15,0) + CaO (42,0 - 43,0) + P ₂ O ₅ (43,0 - 45,0)	ККФ
2	ZnO (10,0) + Al(OH) ₃ (134,3)	ZnO (10,0) + Al(OH) ₃ (90,0)	ЦА
3	Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O (11,8) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al(OH) ₃ (140,3)	NiO (3,0) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al ₂ O ₃ (94,0)	НХА- 1
4	Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O (19,5) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al(OH) ₃ (136,0)	NiO (5,0) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al ₂ O ₃ (90,0)	НХА- 2
5	Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O (27,2) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al(OH) ₃ (134,2)	NiO (7,0) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al ₂ O ₃ (90,0)	НХА- 3
6	Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O (35,0) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al(OH) ₃ (131,3)	NiO (9,0) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al ₂ O ₃ (88,0)	НХА- 4
7	Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O (42,8) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al(OH) ₃ (128,3)	NiO (11,0) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al ₂ O ₃ (86,0)	НХА- 5
8	Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O (50,6) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al(OH) ₃ (125,3)	NiO (13,0) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al ₂ O ₃ (84,0)	НХА- 6
9	Ni(NO ₃) ₂ ·6H ₂ O (58,4) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al(OH) ₃ (122,3)	NiO (15,0) + Cr ₂ O ₃ (3,0) + Al ₂ O ₃ (83,0)	НХА- 7

Рентгенографическими исследованиями установлено, что катализаторы обладают достаточно высокой активностью в полуаморфно-кристаллическом состоянии, когда сохраняется химически связанная вода. С повышением температуры прокаливанию от 450 до 650 °С увеличивается доля кристаллической фазы, уменьшается количество химической связанной воды, начинается разложение гидроксифторидов, вследствие чего уменьшается удельная поверхность катализатора и снижается его активность.

Экспериментально найдено, что при содержании оксидов цинка и хрома (Ш), в составе катализаторов 3,0-5,0 масс % наряду с гидроксифторидами цинка, кадмия и алюминия катализаторы проявляют достаточную активность и стабильность в синтезе гетероциклических соединений.

СИНТЕЗ ПИРИДИНОВЫХ ОСНОВАНИЙ ИЗ АЦЕТОНА И АММИАКА В ПРИСУТСТВИИ СОЕДИНЕНИЙ ЦИНКА

Маг.Холдоров И.Р., доц.Холикова С.Дж.

Ташкентский химико-технологический институт

Производные пиридина обладают уникальными свойствами. Они применяются как исходные сырьё для получения лекарственных препаратов, мономеров, пестицидов разного назначения и др. Среди пиридиновых оснований большое значение имеют его высшие гомологи. Для их синтеза кетоны занимают особые места.

В данной работе проводили каталитическую конденсацию диметилкетона (ДМК) с аммиаком в присутствии цинк-алюминиевого (ЦА) катализатора ($ZnO(10\%)+Al_2O_3(90\%)$). Реакции взаимодействия ацетона с аммиаком осуществлялись в специальном проточном реакторе. Предварительными опытами установлено, что в данных реакциях целевые продукты со стабильными выходами синтезируются после индукции катализатора (4-5 часовой работы). Поэтому процессы обычно проводились в течение не менее 5 часов.

Опыты проводили в интервале температур 300-420 °С. При этом и далее предварительными опытами установлено, что наилучший выход целевых продуктов достигается в случае исходного мольного соотношения ДМК и аммиака 1:2. В данных условиях ЦА катализатор работает до 55 часов, после чего активность начинает постепенно снижаться, очевидно, из-за коксоотложения на его поверхности. Выяснено, что использованный катализатор эффективно может быть регенерирован при 450-500°С в потоке воздуха.

Таблица 1

Влияние температуры на реакцию ДМК с аммиаком в присутствии ЦА катализатора (соотношение ДМК и аммиака 1:2)

Температура °С	Конверсия ДМК, %	Содержание катализата, %		
		2,4,6- ТМП	ацетонитрил	др. соединения
300	71,5	55,5	3,5	41,0
320	75,3	56,7	7,0	36,3
340	82,4	59,5	9,2	31,3
360	85,7	61,2	9,4	29,4
380	86,5	62,4	11,2	26,4
400 »	90,3	56,3	20,1	23,6

На протекание изучаемой реакции существенно воздействует температура (табл.1). Так, в сравнимых условиях с повышением температуры до 380°С выход основного продукта - 2,4,6-триметилпиридина (2,4,6-ТМП) возрастает до 62,4%. В то же время конверсия ДМК составляет 86,5 %. Причем, в интервале температур 300-420°С этот показатель увеличивается от 71,5 до 90,3%.

Конденсация ДМК с аммиаком также осуществлялась с применением цинкфторалюминиевого (ЦФА) катализатора ($ZnF_2(5,0\%)+Al_2O_3(95,0\%)$). Опыты проводили при температуре 260-360 °С (табл.2).

Таблица 2

Влияние температуры на реакцию ДМК с аммиаком в присутствии ЦФА катализатора (соотношение ДМК и аммиака 1:2)

Температура °С	Конверсия ДМК, %	Содержание катализата, %		
		2,4,6- ТМП	ацетонитрил	др. соединения
260	65,0	67,7	3,4	26,9
280	67,7	75,3	7,1	17,6
300	66,2	67,1	11,3	21,6
320	66,5	63,9	13,4	22,7
340	66,6	60,6	16,2	23,0
360	69,2	58,7	16,3	23,0

Из приведенных данных видно, что с возрастанием температуры до 280 °С синтез 2,4,6-ТМП увеличивается, а затем равномерно падает. В отличие от него выход ацетонитрила постоянно растет. При более повышенных температурах наблюдается деструкция образующихся продуктов, о чем свидетельствует образование сажи и изменение цвета катализатора. В использованных условиях ЦФА катализатор эффективно работает до 90 часов, после же регенерации в токе воздуха почти полностью восстанавливает свою первоначальную активность. Сравнение активности ЦА и ЦФА катализаторов указывает на то, что присутствие последнего позволяет снизить температуру процесса на 60-100 °С и повысить конверсию ДМК. Кроме того, продолжительность работы ЦФА катализатора в 1,5-1,9 раза выше, чем таковая ЦА катализатора. В случае применения ЦХА катализатора (ZnO(10%) + Cr₂O₃(3,0%) + Al₂O₃(90%)) конденсацию ДМК с аммиаком проводили в интервале температур 300-400 °С (табл.3).

Таблица 3

Влияние температуры на реакцию ДМК с аммиаком в присутствии ЦХА катализатора (соотношение ДМК и аммиака 1:2)

Температура °С	Конверсия ДМК, %	Содержание катализата, %		
		2,4,6-ТМП	ацетонитрил	др. соединения
300	84,8	57,3	2,3	40,4
320	87,9	61,8	3,2	35,0
340	88,3	66,7	4,5	28, a
360	90,7	72,7	6,7	20,6
380	91,5	68,3	8,1	23,0
400	92,7	66,4	10,2	23,4

Из результатов, представленных в табл. 3.5 следует, что в данном случае оптимальной температурой синтеза 2,4,6-ТМП является 360 °С. Конверсия же ДМК, с увеличением температуры возрастает от 84,6 до 92,7 %. В этих условиях ЦХА катализатор работает около 70 часов и после регенерации почти полностью восстанавливает свою первоначальную активность.

Таким образом, проведена каталитическая конденсация ДМК с аммиаком в присутствии ЦА, ЦФА и ЦХА катализаторов. Изучено влияние температуры на выход 2,4,6-ТМП и определено оптимальное условие синтеза последнего.

IKKILAMCHI POLIETILENTEREFTALATNI DIETANOLAMIN BILAN AMINOLIZ JARAYONINI O'RGANISH

dokt. Hoshimov Q.N., prof. Jo'raev A.B., prof. Alimuxammedov M.G.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Hammaga malumki so'ngi 15 yilda ikkilamchi polietilentereftalat chiqindilari o'zining qimmatli hossalari (mustaxkamlik, egiluvchanlik inertlik) evaziga ularni qayta ishlash katta samara berib kelmoqda. Shuni e'tiborga olish lozimki, fizikaviy qayta ishlashdan farqli kimyoviy qayta ishlash usuli yordamida ikkilamchi polietilentereftalatda boshlang'ich va turli tuzilish xossalariga ega bo'lgan oraliq maxsulotlar (tereftal kislotasi, gidroksil va azot saqlovchi poliefir poliollar) olish imkoniyati mavjudligini ko'pgina olimlar o'z tadqiqotlari yordamida ko'rsatib berishgan [1].

To'g'ri dastlabki kimyoviy qayta ishlashda ko'p ishlar gidroliz va alkagoliz jarayoniga qaratilgan bo'lsa, boshqa turli sohalarni rivojlantirish va ularga kerakli bo'lgan maxsulotlar talabi ortishi (tuzsizlantiruvchi, azot saqlovchi birikmalar) ikkilamchi polietilentereftalatni aminoliz jarayonini o'rganib boshqa turdagi va tuzilishdagi maxsulotlar olishga qaratilgan tadqiqotlar so'ngi 5 yilda ko'paydi [2]. Lekin ushbu tadqiqotlar aksariyat aminoliz jarayoni uchun destruksiyalovchi modda sifatida monoetanolin, dietilin va poliaminlar olingan. Adabiyotlar taxlili natijasida aminoliz jarayonida deyarli IPET destruksiyalovchi modda sifatida dietanolin tanlanmagan va uni aminoliz jarayonida tasir qiluvchi omillari o'rganilmagan ekan. Shularni inobatga olib o'z tadqiqotlarimizni shu yo'nalishga qaratdik.

Umumiy olganda aminoliz jarayoni quyidagi reaksiya sxemasi asosida ketadi:

Tadqiqotlarimiz ikkilamchi polietilentereftalat (IPET) bilan dietanolin (DEA) ning o'zaro 1:4 mol/mol nisbatda 190°C xaroratda 8-10-12 soat davomiyligida va 210°C xaroratda 8-10-12 soat davomida sintezlar olib bordik. Katalizator sifatida rux atsetat (IPET massasiga nisbatan 1%) ishtirokida va jarayonni inert muhitda (N₂) olib borildi. Dastlab aminoliz jarayonining davomiyligini xossalariga tasirini o'rgandik. Reaksiyon muhit gomogen holga kelganidan so'ng haroratni 190-210°

C ga ko'tarib 8, 10 va 12 soat davomida sintez olib borildi. Olingan maxsulotlar qattiq kristal holatda, qora-to'q jigarrang modda bo'lib Ubbelode usuli bo'yicha tomchi tushish haroratlari o'rganildi.

1-jadval

Ubbelode usuli bo'yicha moddalarning tomchi tushish harorati

Sintez xarorati, °C	Sintez davomiyligi, soat	Ubbelod bo'yisha tomchi tushish harorati, °C
190	8	119,3
	10	140
	12	145
210	8	107
	10	100
	12	144

Olingan natijalar shuni ko'satdiki, jarayon davomiyligi ortishi bilan xosil bo'lgan maxsulotni Ubbelode bo'yicha tomchilanish xarorati ortib borish kuzatildi. Bu esa IPETni aminoliz vaqtida qo'shicha reaksiya va tarmoqlanish ketavotganidan dalolat beradi. Kelgusi tadqiqotlariniz ushbu jarayonni to'liqroq o'rganishga qaratamiz.

Adabiyotlar

1. Behrouz Shojaei. Mojtaba Abtahi. Mohammad Najafi. Chemical recycling of PET: A stepping-stone toward Sustainability. Wiley polymers advanced technologies. Page 1-27. 2020y
2. Rakesh M. Musale 1• Sanjeev R. Shukla 1 Deep eutectic solvent as effective catalyst for aminolysis of polyethylene terephthalate (PET) waste. //Central Institute of Plastics Engineering & Technology 2016

PVX UCHUN PLASTIFIKATORLAR OLIISH TEXNOLOGIYASINI ISHLAB CHIQISH

**Mag. Xudayberdiyeva N.S., k.i.x. Hasanova G.I., k.i.x. Bo'riyeva S.R.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

PVX ikkita umumiy shaklda, birinchi navbatda qattiq yoki plastiklashtirilmagan polimer (RPVC yoki PVC), ikkinchisi esa egiluvchan plastmassa sifatida ishlab chiqariladi. Falatlar kabi plastifikatorlar qo'shilishi tufayli egiluvchan, plastiklashtirilgan yoki oddiy PVX, PVC ga qaraganda yumshoqroq va egiluvchanroqdir. Moslashuvchan PVX odatda qurilishda elektr simlariga izolyatsiya sifatida yoki uylar, shifoxonalar, maktablar va steril muhit ustuvor bo'lgan boshqa joylar uchun pollarda va ba'zi hollarda rezina o'rnini bosuvchi sifatida ishlatiladi.

Qurilishda qattiq PVX shuningdek, Qo'shma Shtatlarda odatda "vinil" atamasi bilan ataladigan sanitariya-tesisat va siding uchun quvur sifatida ishlatiladi. PVX trubkasi ko'pincha "jadval" (masalan, 40-jadval yoki 80-jadval) deb ataladi. Jadvallar orasidagi katta farqlarga devor qalinligi, bosim darajasi va rang kabi narsalar kiradi.

PVX plastmassaning eng muhim xususiyatlaridan biri bu nisbatan past narx, atrof-muhitning buzilishiga (shuningdek kimyoviy moddalar va ishqorlarga) chidamliligi, qattiqligi yuqori va qattiq PVX holatida plastmassa uchun juda katta chidamliligidir. U keng tarqalgan, tez-tez ishlatiladigan va qayta ishlanadigan bo'ladi. Polivinilxlorid dunyodagi eng ko'p ishlab chiqarilgan sintetik uchinchi o'rinni egallaydi plastik polimer (keyin polietilen va polipropilen). Har yili taxminan 40 million tonna PVX ishlab chiqariladi.

Polimerlar chiziqli va kuchli bo'ladi. PVX asosan an ataktik stereokimyo sohasida qo'llaniladi. PVX massasining taxminan 57%ini xlor tashkil etadi. Xlorid guruhlarining mavjudligi polimerga strukturaviy bog'liq polietilen materialdan juda xilma-xil xususiyatlarni beradi.

PVX ni tayyor mahsulotga aylantirishdan oldin, u har doim qo'shimchalarni qo'shish orqali birikmaga aylantirilishini talab qiladi (lekin hammasi ham shart emas), masalan. issiqlik stabilizatorlari, UV stabilizatorlari, plastifikatorlar, ishlov berish yordamchilari, zarbani o'zgartiruvchilar, termik modifikatorlar, plomba moddalar, olovni ushlab turuvchi moddalar, biosidlar, shamollatuvchi vositalar va tutunni bostiruvchi vositalar va ixtiyoriy ravishda pigmentlar. PVX tayyor mahsulot uchun ishlatiladigan qo'shimchalarning tanlovi oxirgi foydalanish spetsifikatsiyasining iqtisodiy samaradorligi talablari bilan nazorat qilinadi (yer osti trubkasi, deraza romlari, vena ichiga yuboriladigan trubalar va pollar ularning ishlash talablariga mos ravishda juda xilma-xil tarkibiy qismlarga ega). Ilgari, poliklorli bifenil (PCB) ba'zi PVX mahsulotlariga olovni to'xtatuvchi va stabilizator sifatida qo'shildi.

Plastifikatorlar bo'sh joyni ko'paytirish orqali ishlaydi va PVX polimer zanjirlari orasida moylash vazifasini bajaradi. Plastifikatorning yuqori darajasi PVX birikmalarining yumshoq bo'lishiga olib keladi va mustahkamlik chegarasikamayadi.

Plastifikator sifatida turli xil moddalardan foydalanish mumkin, shu jumladan ftalatlar, adipates, trimellitatlari, polimer plastifikatorlar va oksidlanmagan o'simlik moylari. PVX birikmalari ishlatiladigan plastifikatorlar va boshqa qo'shimchalarning turlari va miqdori asosida juda keng fizikaviy va kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Qo'shimcha tanlov mezonlariga ularning polimer bilan mosligi, o'zgaruvchanlik darajasi, narxi, kimyoviy qarshilik, yonuvchanligi va qayta ishlash xususiyatlari kiradi. Ushbu materiallar odatda PVX zarralari bilan yaxshi aralashadigan yog'li rangsiz moddalardir. Dunyo bo'ylab yiliga millionlab tonnani tashkil etishi taxmin qilinadigan plastiklashtiruvchi bozorning taxminan 90% PVXga bag'ishlangan.

Esa di-2-etilheksilftalat (DEHP) tibbiy asboblarda foydalanish uchun ko'p yillar davomida tibbiy tomondan ma'qullangan, AQSh Kongressi tomonidan 2008 yilda AQShda bolalar mahsulotlarida foydalanishga butunlay taqiqlangan; PVX-DEHP birikmasi qon to'rva tayyorlash uchun juda mos ekanligini isbotladi, chunki DEHP qizil qon hujayralarini stabillashtiradi va minimallashtiradi gemoliz (qizil qon hujayralarining yorilishi). Biroq, DEHP Evropada tobora kuchayib borayotgan bosim ostida. Ftalatlar bilan bog'liq potentsial xatarlarni baholash, xususan

PVX tibbiyot vositalarida DEHP dan foydalanish Evropa Ittifoqi hukumati tomonidan ilmiy va siyosiy ekspertizadan o'tkazildi va 2010 yil 21 martda Yevropa Ittifoqi bo'ylab etiketkalashtirish bo'yicha maxsus talab kiritildi. CMR (kanserogen, mutagen yoki ko'payish uchun toksik) deb tasniflangan ftalatlarni o'z ichiga olgan barcha qurilmalar. Yorliq sog'liqni saqlash sohasi mutaxassislariga ushbu uskunadan xavfsiz foydalanishga va kerak bo'lganda, haddan tashqari ta'sir qilish xavfi bo'lgan bemorlarga tegishli ehtiyot choralarini ko'rishga imkon beradi.

Uni asta-sekin o'rnini bosadigan DEHP alternatalari adipates, butiriltrikseksilat (BTHC), sikloheksan-1,2-dikarboksilik kislota diisononilester (DINCH), di (2-etilheksil) tereftalat, polimerlar va trimellit kislotasi, va 2-etilheksilester (TOTM).

Bis (2-etilheksil) ftalat PVX uchun keng tarqalgan plastifikator bo'lgan, ammo uning o'rnini yuqori molekulyar og'irlikdagi ftalatlar egallaydi.

Suyuq aralashtirilgan metall stabilizatorlari kabi bir nechta PVX moslashuvchan dasturlarda qo'llaniladi kalendrlangan plyonkalar, ekstrudirovka qilingan profillar, qarshi plyonkali tagliklar va poyabzallar, ekstrudirovka qilingan shlanglar va plastisollar bu erda PVX pastasi orqa tomonga (pol, devor qoplamasi, sun'iy teri) tarqaladi. Suyuq aralashtirilgan metall stabilizator tizimlari asosan bariy, rux va kaltsiy karboksilatlariga asoslangan. Umuman olganda BaZn va CaZn kabi suyuq aralash metallarga ko-stabilizatorlar, antioksidantlar va qo'shilishi kerak organofosfitlar tegmaslik ishlashni ta'minlash uchun.

BaZn stabilizatorlari ko'plab PVX yarim qattiq va egiluvchan dasturlarda Evropada kadmiy asosidagi stabilizatorlarni muvaffaqiyatli almashtirdilar. Evropada, xususan Belgiyada kadmiy (bundan oldin deraza profillarida issiqlik stabilizatorlarining tarkibiy qismi sifatida ishlatilgan) va qo'rg'oshinli issiqlik stabilizatorlarini (quvur va profil maydonlarida ishlatilgan) bosqichma-bosqich bekor qilishni o'z zimmasiga oldi. 2015 yilgacha suyuq autodiakromat va kaltsiy polihidroksidat *Vinil 2010 yil*, Kadmiy 2007 yilga qadar Evropada yo'q qilindi. Qo'rg'oshin asosidagi stabilizatorlarning izchil almashtirishi 2000 yildan beri 75 foizga kamayganligi va davom etayotganligini ko'rsatuvchi hujjatda tasdiqlangan. Bu Evropadan tashqarida va ko'proq qo'rg'oshinli stabilizatorlarga alternativ sifatida ishlatiladigan kaltsiy asosidagi stabilizatorlarning tegishli o'sishi bilan tasdiqlanadi.

Qalay moddasi asosidagi stabilizatorlar asosan Evropada qattiq, shaffof dasturlar uchun ishlatiladi, chunki yuqori haroratni qayta ishlash sharoitlari qo'llaniladi. Qalay moddasi tizimlari deyarli barcha qattiq PVX qo'llanmalarida ishlatiladigan Shimoliy Amerikadagi vaziyat boshqacha. Qalay stabilizatorlar ikkita asosiy guruhga bo'linishi mumkin, birinchi guruhda kalay-kislorod bog'langanlari va ikkinchi guruhda qalay-oltingugurt bog'lanishlari mavjud.

Adabiyotlar

1. Wapler, M.C.; Leupold, J.; Dragonu, I.; von Elverfeldt, D.; Zaitsev, M.; Wallrabe, U. (2014). Magnetic properties of materials for MR engineering, micro-MR and beyond. // JMR. 242: 233–242.
2. What is PVC Arxivlandi 2017 yil 18-iyul kuni Orqaga qaytish mashinasi- Retrieved 11 July 2017
3. Barton, F.C. (1932 [1931]). Victrolac Motion Picture Records. Journal of the Society of Motion Picture Engineers, April 1932 18(4):452–460 (accessed at archive.org on 5 August 2011)
4. Rahman, Shah (October 2004). "Thermoplastics at Work: A Comprehensive Review of Municipal PVC Piping Products" (PDF). Yer osti qurilishi: 56–61.

BAKTERIA ASOSIDA SELLYULOZA OLISH

Mag. Xudayorov O, k.o'q Umarova V.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kirish. Sellyuloza aksariyat o'simliklarning asosiy tarkibiy materiali bo'lsa-da, uni bakteriyalar, asosan *Acetobacter*, *Sarcina ventriculi* va *Agrobacterium* avlodlaridan ishlab chiqariladi. Bakterial yoki mikrobial sellyuloza o'simlik sellyulozasidan farq qiluvchi xususiyatlarga ega bo'lib, yuqori tozaligi, mustahkamligi, qolipga solinishi va suvni ushlab turish qobiliyatini oshirishi bilan ajralib turadi. Tabiiy yashash sharoitida ko'pchilik bakteriyalar hujayralar atrofidagi himoya membranalarini hosil qiladigan sellyuloza kabi hujayradan tashqari polisakkaridlarni sintez qiladi. Bakterial sellyuloza tabiatda ishlab chiqarilgan bo'lsa ham, laboratoriyalarda ekinlardan sellyuloza o'sishini ko'paytirish usullari keng ko'lamli jarayon sifatida o'rganilmoqda. Sintez usullarini boshqarish orqali hosil bo'lgan mikrobial sellyuloza kerakli xususiyatlarga moslashtirilishi mumkin.

Tsellyuloza manbai uni sintez qila oladigan o'simliklar (o'simlik tsellyulozasi, RC) yoki bakteriyalar (bakterial tsellyuloza, miloddan avvalgi) bo'lishi mumkin. Olingan plyonkalar kimyoviy tuzilishi bilan deyarli bir xil, ammo bakterial tsellyuloza kuchliroq, elastik, namlikni ko'proq saqlaydi va gaz o'tkazuvchan bo'ladi. Ushbu xususiyatlar tufayli uni rekonstruktiv jarrohlikda, hujayra va to'qima muhandisligida qo'llash mumkin.

Tajriba qismi.

Bakterial sellyuloza 24 soatdan 168 soat oralig'ida ba'zi turdagi bakteriyalar tomonidan ishlab chiqariladi. Ularning asosiylari sintez - statsionar va chuqur etishtirish usuli orqali olinadi. Statsionar etishtirish paytida bakterial tsellyuloza plyonkalari olinadi. Ushbu etishtirish usulining asosiy kamchiliklari ishlab chiqarish narxining oshishi va qo'l mehnati hisoblanadi.

Statik sharoitda tsellyuloza hosil bo'lish jarayoni havo bilan boshqariladi va hosil uglerod manbai kontsentratsiyasiga bog'liq. O'sish vaqtini ko'paytirish vodorod va C-H aloqalari bilan bir qatorda miloddan avvalgi hosil bo'lishini oshiradi. Suv ostida o'stirish paytida bakterial tsellyuloza boshqa diametrli shar shaklida paydo bo'ladi va tolalar shaklida ham bo'lishi mumkin. Ushbu etishtirish usuli sanoat ishlab chiqarish uchun eng maqbuldir, chunki jarayonni fermentatorlarda o'tkazish mumkin, bu jarayonni iloji boricha avtomatlashtirishga va shunga mos ravishda qo'l mehnatini yo'q qilishga imkon beradi. Bakterial tsellyuloza sintezi plyonka pastga qarab o'sib, barcha bakteriyalarni ushlay boshlaganda eng yuqori darajaga etadi. Shundan so'ng ular harakatsiz bo'lib qolishadi, chunki mavjud kislorod miqdori ular uchun etarli emas. Sintez barqaror holatda, bakterial tsellyuloza unumdorligini suv ostida bo'lgan jarayonga nisbatan oshiradi. Shunga qaramay, aralashirilgan madaniyatda olingan miloddan avvalgi mikro tuzilishdagi o'zgarishlarga, aniqrog'i past darajadagi polimerizatsiya va past kristallik ko'rsatkichlariga ega. Bundan tashqari, u statik madaniyatda olinganidan pastroq bo'lgan Youngning elastiklik moduliga, suvni ushlab turish qobiliyatiga va suspenziyaning parchalangan shaklda yuqori viskozitesiga ega.

O'simliklar tsellyulozasi bilan taqqoslaganda bakterial tsellyuloza juda yaxshi xususiyatlarga ega. Masalan, bakterial tsellyuloza lignin, gemitsellyuloza va boshqa aralashmalarsiz yuqori tozaligiga ega. Shuning uchun tozalash jarayoni juda oddiy. Bundan tashqari, miloddan avvalgi tirik organizmlar bilan o'zaro aloqada rad etish va yallig'lanish reaksiyasi mavjud emas, shuningdek ajoyib xususiyatlarga ega:

- uning biotibbiyot sohasidagi izlanishlarining asosiy sababi bo'lgan biologik moslik; polimerlanish darajasi kabi yuqori polimerlanish darajasi; asetobakter *ksilinus* tsellyuloza 16000 gacha bo'lishi mumkin; miloddan avvalgi kristallik yuqori, 95% gacha va Yangning miloddan avvalgi monofilament moduli 114 GPa ga etishi mumkinligi haqida xabar berilgan.

Yaxshi o'tkazuvchanligi, gigroskopikligi, sig'imi va moslashuvchanligi tufayli hujayra madaniyati va yaralarni bog'lashda keng qo'llaniladi.

3-rasm. Bakterial sellyuloza fotosi.

Bundan tashqari, BC sintez paytida yaxshi boshqariladigan va biologik parchalanadigan xususiyatlarga ega, bu esa undan foydalanishga imkon beradi

Zanjirning yaqin chiziqli glyukanasi ichki va molekulararo vodorod aloqalari orqali kesmaning juda muntazam nanofibrillalarini hosil qiladi. Ushbu nanofibrillalarni eni 50-80 nm va qalinligi 3-8 nm bo'lgan mikrofibrillalarga yig'ish mumkin, shu bilan uch o'lchovli tarmoq tuzilishi hosil bo'ladi.

1-jadval

Bakterial sellyulozasining fizik-kimyoviy xususiyatlari

№	Bakterial sellyulozasining namunalari	Fizik-kimyoviy xususiyatlari		
		Shaffofligi, %	γ -sellyuloza miqdori, %	Qovushqoqligi PaS
1	Glyukoza bakterial sellyuloza	80	35	88,2
2	Saxoroza bakterial sellyuloza	74	48	95,5
3	Fruktoza bakterial sellyuloza	98	27	61,3

1-jadvaldan ma'lumki glyukoza bakterial sellyuloza bilan fruktoza bakterial sellyulozaning o'rta sifat ko'rsatkichlariga ega. Chunki 2-namunamizda saxoroza bakterial sellyulozaning shaffofligi 74 %, γ -sellyuloza miqdori 48 %, qovushqoqligi 95,5 PaS yuqori sifat ko'rsatkichlar ega. Meditsinada va kosmetik sohalarida qo'llaniladi.

Adabiyotlar

1. Легонькова, О.А. Современные раневые покрытия их свойства и особенности / О.А. Легонькова, А.А. Алексеев // Вестник Росздравнадзора. – 2015. – № 6. – С. 66-68.

2. Патент №2523606: Штамм *Gluconacetobacter sucrofermentas* – продуцент бактериальной целлюлозы. Авторы: Ревин В.В., Льяськина Е.В. 20.07.2014. Бюл. №20.

3. Ревин В.В., Льяськина Е.В., Пестов Н.А. Получение бактериальной целлюлозы и нанокomпозиционных материалов // Саранск: Издательство Мордовского Университета, 2014. 128 с.

5. Фан Ми Хань. Биотехнология бактериальной целлюлозы с использованием штамма-продуцента *Gluconacetobacter hansenii* GH-1/2008: автореф. дис. канд. биол. наук // ФГБОУ ВПО Московский Государственный Университет Тонких Химических Технологий имени М.В. Ломоносова. М., 2013. 25 с.

QAMISH ASOSIDAGI KOMPOZITSION QURILISH MATERIALLARINI OLISH

Mag. Sharafatdinov B.N., k.o'q. Aliyev S.S.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kimyoviy tarkibiga ko'ra qamish yog'ochdan unchalik katta farqlanmaydi. Uning tarkibini; 41% ni selluloza, 29% ni pentozanlar tashkil etadi. Shu bois undan yog'och asosidagi kompozision materiallarni va qurilish sanoati uchun yog'och buyumlarini deyarli hammasini tayyorlash mumkin.

Shu hisoblanganki: 1 tonna qamishdan: tahminan 300-400 kg selluloza, yoki 80-100 kg furfulol, yoki 500-600 kg karton qattiq qog'ozi, yoki 400-450 kg qog'oz, undan tashqari shuncha miqdordagi qamishdan 0,8-3m³ qurilish uchun qamish tolali kompozision plita olinishi mumkin.

Qamish hom-ashyosini keng ko'lamda va talab darajasida qayta ishlab qurilish sohasi materiallarini tayyorlash korxonalarini bu sohalarda dolzarb mavzu hisoblanadi. Shu masalani inobatga olgan holda, mamlakatimizning ko'pgina hududlarida aniq maqsadlar bilan qamish hom-ashyosini qayta ishlab selluloza va karton ishlab chiqarish sanoatlarini keng ko'lamda yo'lga qoyish, ayniqsa bu hom-ashyo asosida qurilish sohasi uchun list va plita ko'rinishidagi kompozision materiallar ishlab chiqarish bo'yicha istiqbolli loyihalar yo'lga qo'yilmoqda.

Hozirgi kunlarga qamish o'simligi qurilish sanoatida qamishli shit shaklida ishlatilgan, chunki bunday shitlarni ishlatiladigan joylari nisbatan tor ingichka bo'lgan. Hozirda unaga ko'p bo'lmagan miqdorda issiq presslangan plitalar ishlab chiqarilmoqda, jumladan ohurgi vaqtlardagi ilmiy izlanishlar va qator sinovlar natijasida bir necha turdagi qamish asosidagi kompozision materiallar. Qamish asosidagi qurilish materiallari buyumlarini 5 turga bo'linadi:

- Qamishli shit materiallar,
- Qamishbetonli buyumlar
- Qamish qirindisi asosidagi buyumlar
- Qamish tolasi asosidagi material va buyumlar

1-jadval

Qamish asosidagi materiallarni xarakteristikasi

	Materiallar nomi	Ishlatish sohasidagi issiqlik o'tkazuvchanlik koeffisienti, kkal/m soat harorat	Hajmiy massa, kg/m ³	Texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar, 1m ³					
				Asosiy hom-ashyo sarfi, kg					
				qamish	Sement Gips	Sintetik biokompozitlar	parafin	glinkozema	kanifol
1	Qamish shit	0,06-0,11	175-350	380-510	-	-	-	-	-
2	Qamishlit (arbolit kabi)	0,15-0,17 0,20-0,32	450-500 600-700	240	200	-	-	-	10
				290	300	-	-	-	10
3	Qamisholibrolit	0,14-0,20	400-600	240	250	-	-	-	-
4	Qamishli beton	0,30-0,40	1000-1200	80	250	-	-	-	-
5	Gipssementli qamishli beton	0,28-0,32	900-1000	70	$\frac{150}{740}$	-	-	-	-
6	Qamish tolali plitalar	0,05-0,065	180-250	345	-	-	1	8,8	3,8
	Maydalangan qamish asosidagi plitalar (bir qatlamli)	0,18	700-800	830	-	55	21	-	-
	Maydalangan qamish asosidagi	0,20	800-900	890	-	74	23	-	-

plitalar (uch qatlamli)									
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Qamish shitli materiallarga plitalar, matlar, bruslar kabi materiallar. Ularni maxsus jihozlarda maydalab tayyorlab ishlab chiqariladi. Qamishning texnologik hom-ashyo sifatidagi katta hajmi 250 kg/m³ tashkil qiladi. Tayyorlanadigan plitalarning o'lchamlari:

- Uzunligi- 2,4; 2,6; 2,8 m
- Eni – 0,5; 0,55; 1,15; 1,5 m
- Qalinligi – 30; 50; 70; 100 mm

Qamish asosidagi kompozision materiallar singari boshqa yog'ochli kompozision materiallarni ishlab chiqarishda hozirgi kunda asosan kam toksikli karbamid-formaldegid (KФ-МТ) smolasi ishlatilmoqda. Qamishli matlarni yerga yotqizib qo'lda yoki maxsus jihozda uzunligi bo'yicha bir-biriga biriktirib tayyorlanadi. Bunday matlarning hajmiy og'irligi 150 kg/m³, uzunligi 2-3m, eni 1-1,6 m, qalinligi esa 25 mm dan 100 mm gacha bo'lishi mumkin.

Bruslarni maxsus mexanik dastgoxlarda tayyorlanadi, bu ham matlar kabi hajmiy og'irlik bilan xarakterlanadi. Ular ko'p qavatli uylarning devorlarida va pol qismining isitish qatlam panellari sifatida ishlatiladi.

Рис. 3. Образцы композиционных материалов на минеральном вяжущем, разработанные НИИСтройкамышом: слева направо — камышит на цементном вяжущем; камышит на гипсовом вяжущем; камышит на гипсовом вяжущем; камышит на гипсовом вяжущем.

1-rasm. Qamish asosidagi materiallar

Hozirda bizning mamlakatimizda aniqrog'i janubiy viloyatlarda qamish asosida yog'och qirindili plitalar, ya'ni qamish qirindili plitalar ishlab chiqarish sanoati bosqichma bosqich yo'lga qo'yilmoqda. Bu hom-ashyo ko'lamini kengaytirish va qirindili plitalarga bo'layotgan talabni yuqoriligini hisobga olgan holda, katta katta maydonlarga qamishzorlar va to'qayzorlar tashkil etilmoqda. Qamish qirindili plitalar ishlab chiqarish texnologiyasi huddi yog'och qirindili plitalar ishlab chiqarish texnologiyasi bilan bir hil bo'lib, farqi qamish yuzasi silliq bo'lganligi uchun qirindi yuzalarini g'adir-budurligini ta'minlash maqsadida maxsus qirindini jilvirlash jihozidan o'tkazib olinadi. Chunki silliq yuzali qirindilar biriktiruvchi smola bilan aralashishi yetarli darajada bo'lmaydi.

Undan tashqari mamlakatimizda yana qurilish sohasi uchun boshqa hom-ashyo resurslaridan masalan somon va g'ozapoyadan ham foydalanib kompozision materillar ayniqsa yog'och qirindili plitalar o'rnini bosuvchi fizik-mexanik ko'rsatkichlari undan ham yuqori bo'lgan materiallar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilmoqda.

Adabiyotlar

1. Волынский В. Н. Технология клееных материалов.// С.Петербург. 2009.
2. Шварцман Г.М., Щедро Д.А. Производства древесно-стружечных плит. //Лесная промышленность. Москва.1987.
3. <http://library.pguas.ru> Технология клееных материалов
4. <https://elib.belstu.by> Технология клееных материалов и плит

ИККИЛАМЧИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНИ АМИНОЛИЗЛАШ НАТИЖАСИДА ХОСИЛ БЎЛГАН МАХСУЛОТНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ.

докт-т.Эгамбердиев С.А., проф. Алимухамедов М.Г., проф. Жўраев А.Б.,
проф. Адиллов Р.И.

Тошкент кимё-технология институти

Дунёда полимерларга бўлган эҳтиёжлар ортган сари улардан чиқаётган чиқиндилар хажми ҳам ортиб бормоқда. 2020 йилда пластмасса ишлаб чиқариш 367 миллион тоннани ташкил этди ва маиший чиқиндиларни ортишига олиб келди. Полимер маиший чиқиндиларнинг асосий қисмини ташкил қилиб, экологик муаммога айланди. Бир марталик ичимлик идишлари, қадоқлаш, кийим-кечак ва гилам ишлаб чиқариш учун ҳар йили 82 миллион тоннадан ортиқ полиэтилентерефталат (ПЭТ) ишлаб чиқарилади ва бу пластик чиқиндиларнинг энг йирик манбаларидан биридир [1]. Полиэтилентерефталат (ПЭТ) ичимлик идишлари ва полиэфир толалар ишлаб чиқаришда кенг қўлланилади.

Аминолиз ПЭТ деградиацияси учун энг кам ўрганилган жараёнлардан биридир. Хусусан, ПЭТ нинг аминолизи алкоголизга қараганда термодинамик жиҳатдан қулайроқдир. Аминолиз маҳсулотларида полиуретанлар, тўйинмаган полиэфирлар ва ноионоген полимер сирт фаол моддалар синтезида қўлланиладиган терминал реактив гуруҳлар мавжуд. Хусусан муаллифлар иккиламчи полиэтилентерефталат ва моноетаноламин реакцияси натижасида хосил бўлган маҳсулот ва унинг таркибини ушбу реакцияни олиб бориш ҳароитларига боғлиқлигини ўрганишди.

Олиб борилган тажрибалар асосида дастлабки моддаларнинг моляр нисбатлари ўзгариши натижасида бис(2-гидроксиэтилен)терефталамид хосил бўлади, маҳсулот таркиби турли туманлигига олиб келади ва олинган натижа турли сохаларда қўлланилишига олиб келади. Изланишларимиз натижасида иккиламчи Полиэтилентерефталатни (ИПЭТ) моноетаноламин (МЭА) билан аминолизи куйидаги кетма-кетликда амалга оширилди: аралаштиргич, совутгич ва термометр билан жиҳозланган уч оғизли колбага ИПЭТ ва моноетаноламин (МЭА) нинг майдаланган, ювилган ва қуритилган парчаларини қўшилди. 60 дақиқа ичида ҳарорат 100 °С га кўтарилди, кейин яна 60 дақиқа давомида ҳарорат 170 °С га кўтарилди. Сўнгра 190 °С ҳароратга эришгандан сўнг, биз 8 соат давомида синтезни давом эттирамиз. Олинган моддаларимизни криоскопик анализ усули орқали молекуляр массасини ва суюқланиш хароратини аниқладик (1-жадвал).

1-жадвал

ИПЭТ:МЭОЛА, эл.зв./моль	моль	Суюқланиш харорати, °С	Молекуляр масса
1:3		140	598
1:4		174	533
1:8		110	298

Адабий манбааларга кўра бис(2-гидроксиэтилен)терефталамиднинг суюқланиш харорати 179 °С эканлиги маълум [2]. Келтирилган маълумотларга кура ИПЭТ:МЭОЛА = 1:4 моль зв/моль нисбатда олинган маҳсулотнинг суюқланиш харорати бис(2-гидроксиэтилен)терефталамиднинг суюқланиш хароратига яқин келди. Шу нисбатда олинган маҳсулотнинг молекуляр массаси ҳам бис(2-гидроксиэтилен)терефталамидникига яқин.

Адабиётлар

1. <https://www.google.com/search> Annual consumption of polyethylene terephthalate worldwide&oq Annual consumption of polyethylene terephthalate worldwide&aqs chrome..69i57.1903j0j7&sourceid chrome&ie UTF-8.

2. Tawfik ME, Eskander SB. Chemical recycling of poly(ethylene terephthalate) waste using ethanolamine. Sorting of the end products. Polym Degrad Stab 2010;95:187e94.

YOQILG'I BRIKETI ISHLAB CHIQRISHDAGI TEXNOLOGIK MUAMMOLAR

Mar. Esanmurodova N., докт. Mardonov A.X., проф. Xabibullayev R.A.

Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Respublikamiz aholisini gaz va issiqlik energiyasi bilan ta'minlash ustuvor vazifalardan sanaladi. Shu sababli hozirgi kunda aholini issiqlik energiyasining mahalliy turlaridan biri - yoqilg'i briketlari bilan ta'minlash ham muhim muammolardan sanaladi.

Yoqilg'i briketi ishlab chiqarish uchun mebel va duradgorlik buyumlari ishlab chiqarish korxonalarining turli yog'och chiqindilari, kesilgan daraxtlarning shox-shabballari va bir yillik yog'ochli o'simliklar (g'ozapoya, jo'xori so'tasi, bug'doy somoni, zig'ir poyasi va h.k.), qishloq xo'jaligining organik chiqindilari asosiy xom-ashyo bo'lib xizmat qiladi.

Bu kabi resurslar Respublikamizning barcha hududlarida mavjud, ular yildan yilga yangilanib turadi, hajmi ham oshib boraveradi.

Respublikamizning asosiy maydonlarida yetishtirilgan g'ozapoyalar aholi tomonidan mahalliy issiqlik energiyasi zahirasi sifatida yilning sovuq kunlariga zahira qilib ga'mlab qo'yiladi. Biroq, bu usulda yoqilgan g'ozapoyalar o'zlarining yonish Issiqlik samaralarini to'liq namoyon eta olmaydi. Chunki ularning tarkibida namlik, tuproq, qum va boshqa qo'shimchalar uning yoqilg'i sifatidagi samarasini pasaytiradi.

Yoqilg'i briketi dunyo tajribasida turli xil yog'ochli chiqindilardan olinadi, uni g'ozapoya asosida ham olish mumkin. Undan olingan yoqilg'i briketlaridan xususiy uy-joylami, korxonalar binolarini isitishda samarali foydalanish mumkin.

Yoqilg'i briketlarining afzalliklariga quyidagilarni keltirish mumkin:

1. Yoqilg'i briketlaridan foydalanish juda qulay, zichligi yuqori bo'lganligi uchun (yog'ochdan taxminan 2-2,5 marta zich) ularni saqlash uchun ko'p joy talab etilmaydi, ularni yorish va quritish shart emas, pech va o'choqlarda yoqish uchun mo'ljallangan tayyor mahsulot hisoblanadi.

2. Yoqilg'i briketlari zichligi yuqori bo'lganligi sababli undan yonish davrida ko'p issiqlik ajralib chiqadi (4300-7200 kkal/kg yoki 18-29,5 MJ/kg). Masalan, bu miqdor toshko'mir uchun 3500-5300 kkal/kg yoki 14,7-22,3 MJ/kg, oddiy yog'och o'tinlarda esa 1300-2500 kkal/kg yoki 5,5-10,5 MJ/kg ni tashkil etadi.

3. Yoqilg'i briketlarining namligi 4-5% atrofida bo'ladi. Vaholanki, bu miqdor yangi kesilgan daraxt yog'ochida kamida 50%, quruq yog'ochda esa 20% ni tashkil etadi. Briketlar yonganda asosan cho'g'lanib yonadi va u bir necha soatgacha o'chmay issiqlik berib turadi.

4. Yoqilg'i briketi yonganda pechning kulxonasida oz miqdorda kul qoladi (0,5-1%). Bu miqdor esa toshko'mirda 30-40% ni tashkil etadi, oddiy o'tinda - 8-15% ni tashkil etadi. Yoqilg'i briketi kulidan ekologik toza o'g'it sifatida foydalanish mumkin. Shuningdek, briket yonganida tutun kam chiqadi.

5. Yoqilg'i briketlarini yoqish uchun gaz yoki mazut yoqishda qo'llaniladigan pechlardan kam xarajat sarf qilgan holda foydalanish mumkin.

6. Yoqilg'i briketlaridan foydalanish 22% foizdan ortiq moliyaviy mablag'larni tejab qolish imkonini beradi. Bunga sabab, hajming kichikligi sababli uni tashishni qulayligi, saqlash maydonining kamligi, ishlatishning osonligi, yonganda piroliz hisobiga yuqori temperatura berishi va ekologik toza mahsulot ekanligidir.

7. Yoqilg'i briketlari ekologik toza va xafvsiz mahsulot hisoblanadi. Ular yonganda uchqun sachratmaydi, zaharli tutun chiqarmaydi. Shuningdek, unga yuqori bosim va temperaturada ishlov berilganligi sababli u tashqi qatlami kuyganligi sababli turli hasharotlar ta'siridan holidir.

Biz o'tkazgan tajribalarimizda shu narsa ayon bo'ldiki, yoqilg'i briketining samarali energetik mahsulot ekanligi uning yonish jarayonida kechadigan piroliz hodisasi bilan izohlanadi. Xuddi shunday massadagi sochilgan yog'och qipig'ini yoqilganda esa mahsulot termik parchalanishga

ulgurmay yog'ochning o'zigina yonadi. Bunda yonish issiqligi nazariy jihatdan 1500 °C haroratdan oshib ketmaydi. Bunga nisbatan briketning yonishini taqqoslaydigan bo'lsak, o'shancha og'irlikdagi yog'och massasi oldin ko'mirlanib, keyin hosil bo'lgan pista ko'mir juda yuqori miqdorda issiqlik beradi. Ko'mirlanish natijasida qo'shimcha ravishda yonuvchan gazlar ham hosil bo'ladi, bu gazlar ham yonganda qo'shimcha issiqlik hosil qiladi.

1-jadval

Ko'rsatkichlar	Birligi	Material					
		Yoqilg'i briketi Pini-Key	Go'zapoya	Bug'doy somon	Sholi poyasi	Zig'ir poyasi	Jo'xori so'tasi
Kul miqdori	%	0,2-0,5	5,2	5,8	6,5	5,3	2,5
Yonish issiqligi	Kkal/kg	4600-5000	4200-4600	4480	4070	4400	4300

Briket ishlab chiqarishda achchiq tutun hosil bo'ladi. Bunday sharoitda mehnatni muhofazalash uchun yuqori samarli ventilyatsiya tizimi bo'lishini, ishchilarning issiqlikdan va og'ir mahsulotlar harakatlanishidan jarohatlanishini muxofazalashni, inson organizmida turli kasbiy kasalliklar kelib chiqmasligi uchun ishchilarning ozqlanish ratsioni va vaqtida profilaktik davolanishini tashkil qilishni talab etadi.

Shunday qilib, yoqilg'i briketlari ishlab chiqarish energiyaga bo'lgan talabni qondirishda muhim omil hisoblanadi. Uni yilning sovuq kunlaridan oldin samarali tarzda tashkil qilish va briketlar asosida ishlovchi issiqlik manbalari, yoqilg'i gazi va elektr ishlab chiqaruvchi kichik stansiyalar faoliyatini yo'lga qo'yish mumkin.

Adabiyotlar

1. Гомонай М.В. Производство топливных брикетов. -М.: МГУ. 2006. 68 с.
2. Соловов А.М. Брикетирование коры и мелких древесных отходов. Обзор информ. - Вып.4. М.: ВНИИПИЭИ Леспром, 1986. 36 с.
3. Коробов В.В., Рушнов М.П. Переработка низкокачественного древесного сырья. Проблемы безотходной технологии. М.: Экология, 1991. 288 с.
4. Никишов В.Д. Комплексное использование древесины. М.: Лесная промышленность, 1985.264 с.

TURLI MOLEKULYAR OG'IRLIKKA EGA BO'LGAN XITOZAN MODDASINI QOG'OZ SIFATIGA TA'SIRI

**mag. Xaydullayev X.X., dok-t Ergashev Y.T., dots. Egamberdiyev E.A.,
prof. Rahmonberdiyev G'R.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Qog'oz xususiyatlarini yaxshilash uchun xitozan qog'ozga qo'shiladi va uning hosilalarini yaxshilash uchun qo'llaniladi. Ikkala holatda ham xitozan asosan qog'oz varaqlarning mustahkamligini yaxshilaydi. Xitozan va uning hosilalarini qog'oz sanoatida qo'llash orqali bir qator sifat ko'rsatgichlarini yaxshilashga erishildi. Jumladan, eskirgan qog'oz varaqlarining mustahkamlik xususiyatlarini yaxshilashga olib kelishi ko'rsatildi. Xitozan va uning hosilalarini sellyuloza massasiga qo'shilganda olingan tolalarning uzilish uzunligi bir necha barobar oshgan. Xitozan va uning hosilalari eritmalariga qog'ozni botirilganda esa aksincha, yirtilish faktoriga teskari tendensiya kuzatildi. Umuman olganda, xitozanni qog'oz ishlab chiqarishda qo'llash orqali mexanik xususiyatlar yaxshilanganligi ko'rsatildi. Xitozan va uning hosilalari, shuningdek, qog'ozning elektr, bosma, to'siq va antibakterial xususiyatlarini yaxshilaydi.

Hozirgi kunda qog'oz va qog'oz mahsulotlari ko'p hollarda turli xil buyumlar va mahsulotlarni qadoqlash uchun ishlatib kelinmoqda. Shu sababli, quruq va nam holatdagi yuqori quvvat, suvning kam shimishi va yirtilishga qarshilik xususiyati yuqori bo'lgan xossalarga ega qog'ozlarni olish bugungi kunda muhim hisoblanadi.

Ishdan maqsad turli molekulyar og'irlikka ega bo'lgan xitozanni qog'oz tarkibiga kiritish orqali uning sifat ko'rsatgichlariga ta'sirini o'rganishdan iboratdir.

Xitozan namunalari (past molekulyar og'irlik va o'rta molekulyar og'irlik) qog'oz ishlab chiqarish uchun ularning kul tarkibi, molekulyar og'irligi va deatsetillanish darajasini tavsiflandi. Avvalgi tajribalardan shu ma'lum bo'ldiki, xitozanni diatsetillanish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa reaksiyaga kirishishi jadal bo'ladi. Shularni inobatga olgan holda tajriba uchun xitozanning diatsetillanish darajasi 95 % li tanlab olindi. Tadqiqotlar davomida past molekulyar og'irlik va o'rta molekulyar og'irlikka ega bo'lgan xitozanni qog'oz massasiga qo'shib namunalari olindi. Qog'oz namunalari paxta momig'i va bazalt tolasi asosida olindi. Xitozanning esa 1% va 2% eritmasi ishlatildi.

1-jadval

Qog'ozning mustahkamligi va elastikligi

№	O'zgarish (xilma-xillik)		Uzilishga chidamlilik (kN/m)	Egiluvchanlik (%)	Grammaj (g/m ²)	Qog'ozning uzilishga chidamliligi (Nm/g)
	To'ldiruvchi % (bazalt tolasi)	Xitozan (%)				
Quy molekulyur massa (og'irlik)						
1	-	1	4.8	4.2	100	60.07
2	-	2	3.5	3.7	100	43.26

3	25	1	3.5	3.2	100	39.26
4	25	2	3.0	3.8	100	51.98
5	35	1	4.6	4.2	100	56.86
6	35	2	3.8	3.4	100	42.98
O'rtacha molekulyar massa (og'irlik)						
1	-	1	4.3	2.8	100	51.78
2	-	1	4.2	3.2	100	47.85
3	25	1	4.5	3.3	100	53.97
4	25	2	4.1	3.1	100	48.27
5	35	1	4.8	3.5	100	60.30
6	35	2	4.6	3.1	100	59.39

Xitozandan foydalanish qog'ozning quruq mustahkamligini, ayniqsa, 1% li past molekulyar og'irlikka ega xitozanni qo'shish orqali erishildi. Ammo konsentratsiyaning oshishi uning quruq kuchini pasaytirdi. Buni quyidagicha tushuntirish mumkin. Bog'lanish tolalar orasidagi segmentlar orasidagi masofaga mos kelishi kerak, chunki ular bir-biriga tolalararo bog'lanish maydonini hosil qiladi. Suv molekulasini tolalar bilan uzviy bog'liqlikdan ajralgan yoki ajratilmagan bo'lsa ham, suvning katta miqdori qog'ozning birlashishi holatini buzadi. Tolalar yuzasida vodorod bog' aloqasi asosan suv molekulasini tomonidan monopollashtirilganligini tushuntirish mumkin, chunki tola makroskopik suyuqlik ko'prigini hosil qiladi. Ushbu ko'priknin zaifligi qog'ozda nam kuchlanish kuchini ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot ishiga xulosa qiladigan bo'lsak, qog'oz ishlab chiqarish jarayonida xitozanni qo'llagan barcha holatlarda past molekulyar og'irlikdagi xitozan o'rta molekulyar og'irlikdagi xitozanga qaraganda samaraliroq ekanligini aniqladilar.

Adabiyotlar

1. Amaral IF, Sampaio P, Barbosa MA (2006). Three-dimensional culture of human osteoblastic cells in chitosan sponges: the effect of the degree of acetylation. J. Biomed. Mater. Res. 76A:335-346.
2. Butkinaree S, Jinkarn T, Yoksan R (2008). Effects of Biodegradable Coating on Barrier Properties of Paperboard Food Packaging, J. Metals Mater. Miner. 18:219-222.

O`RTACHA MOLEKULAR OG`IRLIKKA EGA BO`LGAN XITOZAN MODDASINI QOG`OZ SIFATIGA TA`SIRINI O`RGANISH

**mag. Xaydullayev X.X, t. dok. Ergashev Y.T., dots. Egamberdiyev E.A.,
prof. Rahmonberdiyev G`R.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Xitozan-qisqichbaqasimonlarga kiruvchi suvda yashovchilarning qattiq qobiqlaridan olinadigan tabiiy polimer hisoblanadi. Bugungi kunda yevropa mamlakatlarida xitozan degiz mavjudodlaridan, ya'ni qisqichbaqasimonlardan olinadi. O'zbekistonda esa xitozanni bir qator yirik olimlar *Bombix mori* tut ipak qurti g'umbagi va *Apis Mellifera* jonsiz asalaridan olishmoqda. Xitozanning kimyoviy tuzilishi sellyulozaga o'xshaydi, bu yerda sellyulozadagi glyukoza molekulasidagi gidroksil (OH) xitozandagi amin (-NH₂) bilan almashtiriladi. Kimyoviy tuzilish va uning xususiyatlariga ko'ra, xitozan an'anaviy materiallarni almashtirish uchun to'ldiruvchi va yelimlovchi sifatida ishlatilishi mumkin va u qog'ozning mustahkamligini oshirish, suvning shimuvchanligini kamaytirish, silliqlikni oshirish, ehtimol bakteriya va mog'orlanishga qarshi kurashish kabi bir qator xususiyatlarini yaxshilaydi. Qog'oz ishlab chiqarishda xitozandan foydalanish atrof-muhitga zararli ta'sirni kamaytirishi mumkin, chunki xitozan parchalanadigan tabiiy polimerdir. Ushbu tadqiqotda xitozan qog'ozni qayta ishlashda to'ldiruvchi moddasini almashtirish uchun, shuningdek qog'oz xususiyatlarini oshirish uchun yelimlovchi sifatida qo'llaniladi. Tajriba 1% li past molekulyar og'irlikdagi xitozandan foydalanib, qog'ozning suvni yutish xususiyatining pasayishiga ta'sir qilishi va qog'ozning mustahkamligi va qog'ozning silliqligini oshirishi muammolarini xal qilish uchun olib borildi. Qog'oz va karton o'rash materiallari bo'lib, ularni tirtish juda oson; chunki ular qayta tiklanadigan materiallar hisoblangan sellyuloza tolalaridan tayyorlanadi. Biroq, qog'oz va qog'oz mahsulotlari ekologik toza materiallardan foydalanishni hisobga olishlari kerak. O'rash qog'ozlari oziq-ovqat mahsulotlarini qadoqlash uchun ishlatiladi, ular kerakli mustahkamlikka ega, suv va yog'ga chidamli bo'lishi talab qilinadi. Qog'ozning namlik va yog'ga nisbatan ba'zi ijobiy xususiyatlari bilan bir qator kamchiliklari bor. Chunki qog'ozning namlik, kislorod, hid va yog'ga chidamliligini oshirish uchun parafin va polietilen kabi gidrofobik reagentlar bilan usti yuzasi ishlanadi. Bu esa tayyor mahsulotni ishlatilish sohasini chegaralaydi. Bizga ma'lumki, qog'oz-bu sellyuloza tolalari to'plami va tolalar vodorod bog'larida massa hosil qilish uchun joy oladi, ammo bu bog'lanish tolalardagi vodorod aloqasi bilan raqobatlashadigan katta miqdordagi suv molekulasini tomonidan zaiflashadi. Bu mustahkamlikni saqlashda, bir vaqtning o'zida gidroksil va amin guruhlarini o'z ichiga olgan noyob molekulyar tuzilishga ega bo'lgan xitozandan foydalanish yuqorida keltirib o'tilgan kamchiliklarni bartaraf etishi mumkin.

Qog'ozdagi tolalar vodorod bog'lari bilan bog'langan va bu bog'lanish tolalar orasidagi masofaga ta'sir qiladi. Ko'proq suv mavjudligi qog'oz kuchini kamaytirishi mumkin. Bugungi kungacha qog'oz mustahkamligini oshirish uchun karbamid, fenol, melamin va formaldegid kabi bir nechta qatronlar va polimerlar ishlatilgan. Bugungi kunda biologik parchalanadigan va toksik bo'lmagan moddalarni qo'llanilishi bo'yicha bir qator olimlar tadqiqotlar olib bormoqdalar. Biz ham shu tadqiqotlarni davomi sifatida bir yillik o'simliklar sellyulozasi asosida oziq-ovqat sanoati uchun qo'llaniladigan o'ram qog'ozlar olishda tabiiy yelim sifatida xitozan va kraxmaldan foydalandik. Maqsadimiz shundan iborat ediki, bugungi kungacha qog'oz korxonalarida ko'p miqdorda ishlatilib kelinayotgan kraxmal yelimini xitozanga almashtirish.

Xitozan namunalari (o'rta molekulyar og'irlik) qog'oz ishlab chiqarish uchun ularning kul tarkibi, molekulyar og'irligi va deatsetillanish darajasini tavsiflandi. Avvalgi tajribalardan shu ma'lum bo'ldiki, xitozanni diatsetillanish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa reaksiyaga kirishishi jadal bo'ladi. Shularni inobatga olgan holda tajriba uchun xitozanning diatsetillanish darajasi 95 % li tanlab olindi. Tadqiqotlar davomida past molekulyar og'irlik va o'rta molekulyar og'irlikka ega bo'lgan xitozanni qog'oz massasiga qo'shib namunalari olindi. Qog'oz namunalari paxta momig'i va bazalt tolasi asosida olindi. Xitozanning esa 1% va 2% eritmasi ishlatildi. Qog'oz namunalari grammaj, g'adir-

budurlik, qattqlik, suv shimuvchanlik kabi bir qator muhim sifat ko'rsatgichlari o'rganildi va tahlil qilindi. Natijalar qiyidagi jadvallarda keltirildi (1-jadval).

1-jadval

O'rta molekulyar og'irlikka ega bo'lgan xitozan bilan ishlov berilgan qog'oz natijasi

№	O'zgarish (xilma-xillik)		Grammaj (g/m ²)	G'adir-budurlik (mL/menit)	Qattqlik (mNm)	Suv shimuvchanlik (g/m ²)
	To'ldiruvchi % (bazalt tolasi)	Xitozan (%)				
1	-	1	100	288	0.40	21.69
2	-	2	100	325	0.42	19.11
3	25	1	100	300	0.42	18.90
4	25	2	100	325	0.49	22.58
5	35	1	100	320	0.45	16.55
6	35	2	100	345	0.57	18.74

Yuqoridagi jadval tahlili shuni ko'rsatdiki, konsentratsiyasi 1% xitozan va bazalt tolasi bo'lgan qog'ozning suvni shimuvchanlik darajasini boshqa namunalarga nisbatan taxminan 21,69 dan 18,90% gacha kamaytirishi mumkin. Bundan yaxshiroq natijaga xitozan 1% va 35% basalt tolasi bilan ishlov berilgan namunada erishildi, o'z navbatida boshqa sifat ko'rsatgichlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq, xitozan konsentratsiyasining ortishi (2%), o'z navbatida, suvning shimilishini kamaytirdi, ammo qog'oz namunasini g'adir-budurlik, qattqlik kabi ko'rsatgichlarni ham oshirib yubordi. Bu ikki ko'rsatgich (g'adir-budurlik, qattqlik) ni oshishi o'ram qog'ozlarga qo'yiladigan talabni bajarmaydi. Tahlil qilingan 2-3-jadvallarga xulosa qiladigan bo'lsak, xitozan past molekulyar og'irlikka ega bo'lgan 1% li xitozan va 25 % basalt tolasi kiritilgan namunalarda eng maqbul variant ekanligi aniqlandi.

Xitozanning molekulyar og'irligi ishlov berilgan qog'oz xususiyatlariga ta'sir qiladi. Buni quyidagicha tushuntirish mumkin. Bog'lanish tolalar orasidagi segmentlar orasidagi masofaga mos kelishi kerak, chunki ular bir-biriga tolalararo bog'lanish maydonini hosil qiladi. Suv molekulasini tolalar bilan uzviy bog'liqlikdan ajralgan yoki ajratilmagan bo'lsa ham, suvning katta miqdori qog'ozning birlashishi holatini buzadi. Tolalar yuzasida vodorod bog' aloqasi asosan suv molekulasini tomonidan monopollashtirilganligini tushuntirish mumkin, chunki tola makroskopik suyuqlik ko'prigini hosil qiladi. Ushbu ko'priknin zaifligi qog'ozda nam kuchlanish kuchini ko'rsatadi. Ushbu tadqiqot ishiga xulosa qiladigan bo'lsak, qog'oz ishlab chiqarish jarayonida xitozanni qo'llagan barcha holatlarda past molekulyar og'irlikdagi xitozan o'rta molekulyar og'irlikdagi xitozanga qaraganda samaraliroq ekanligini aniqladilar.

Adabiyotlar

1. Butkinaree S, Jinkarn T, Yoksan R (2008). Effects of Biodegradable Coating on Barrier Properties of Paperboard Food Packaging, *J. Metals Mater. Miner.* 18:219-222.
2. Czechowska-Biskup R, Jarosińska D, Rokita B, Ulański P, Rosiak JM (2012). Determination of Degree Of Deacetylation Of Chitosan – Comparison Of Methods, *Prog. Chem. Appl. Chitin and Its Deriv.* 17:5-20.
3. Gavhane YN, Gurav AS, Yadav AV (2013), Chitosan and its applications: A Review of Literature, *Int. J. Res. Pharm. Biomed. Sci.* 4(1):312-331.
4. Lin S, Chen L, Huang L, Cao S, Luo X, Liu K, Huang Z (2012), Preparation and characterization of chitosan/cellulose blend films using ZnCl₂·3H₂O as a solvent, peer-reviewed article, *BioResources* 7(4):5488-5499.

PAST MOLEKULAR OG'IRLIKKA EGA BO'LGAN XITIZAN MODDASINI QOG'OZ SIFATIGA TA'SIRINI O'RGANISH

**bak. Xusanov D.A., t. dok. Ergashev Y.T., dots. Egamberdiyev E.A.,
prof. Rahmonberdiyev G'R.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Xitizan qog'oz ishlab chiqarish va qog'oz xususiyatlarini yaxshilash uchun qog'oz sanoatida ham keng qo'llaniladi. Darhaqiqat, xitizanning molekulyar tuzilishi sellyulozaga o'xshaydi, bu esa kuchli birikma hosil bo'lishiga yordam beradi. Xitinda (-NHCOCH₃) xitizanda (-NH₂) funksional guruhlari mavjudligi tufayli bu guruhlar suvda erimaydi, ammo deatsetillanish darajasi 60% dan yuqori bo'lgan xitizan kislotasida eriydi. Aksincha, xitin erimaydi. Xitin va xitizan odatdagi sharoitda ishqor va organik eritmalarda erimaydi. Umuman olganda, xitizandagi amin (NH₂) ning yuqori foizi deatsetillanish darajasini (DD) aniqlaydi. DD eruvchanlik, kimyoviy faollik va biologik parchalanish qobiliyatiga ta'sir qiluvchi muhim parametrdir.

Xitizan turli molekulyar og'irlikda va deatsetillanish darajasida namoyon bo'ladi. Molekulyar og'irlik va deatsetillanish darajasi zarracha hajmi, zarracha shakllanishi va agregatsiyasiga ta'sir qiluvchi asosiy omillardir. Bu omillar qog'oz sanoatida muhim sanaladi. Qog'oz xususiyatlarini yaxshilash uchun xitizan qog'ozga qo'shiladi va uning hosilalarini yaxshilash uchun qo'llaniladi. Ikkala holatda ham xitizan asosan qog'oz varaqlarining mustahkamligini yaxshilaydi. Xitizan va uning hosilalarini qog'oz sanoatida qo'llash orqali bir qator sifat ko'rsatgichlarini yaxshilashga erishildi. Jumladan, eskirgan qog'oz varaqlarining mustahkamlik xususiyatlarini yaxshilashga olib kelishi ko'rsatildi. Xitizan va uning hosilalarini sellyuloza massasiga qo'shilganda olingan tolalarning uzilish uzunligi bir necha barobar oshgan. Xitizan va uning hosilalari eritmalariga qog'ozni botirilganda esa aksincha, yirtilish faktoriga teskari tendensiya kuzatildi. Umuman olganda, xitizanni qog'oz ishlab chiqarishda qo'llash orqali mexanik xususiyatlar yaxshilanganligi ko'rsatildi. Xitizan va uning hosilalari, shuningdek, qog'ozning elektr, bosma, to'siq va antibakterial xususiyatlarini yaxshilaydi.

Hozirgi kunda qog'oz va qog'oz mahsulotlari ko'p hollarda turli xil buyumlar va mahsulotlarni qadoqlash uchun ishlatib kelinmoqda. Shu sababli, quruq va nam holatdagi yuqori quvvat, suvning kam shimishi va yirtilishga qarshilik xususiyati yuqori bo'lgan xossalarga ega qog'ozlarni olish bugungi kunda muhim hisoblanadi.

Ishdan maqsad turli molekulyar og'irlikka ega bo'lgan xitizanni qog'oz tarkibiga kiritish orqali uning sifat ko'rsatgichlariga ta'sirini o'rganishdan iboratdir. Dastlab ikki xil molekulyar og'irlikdagi xitizanni sifat ko'rsatgichlarini aniqlab tahlil qilindi. Natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval).

1-jadval

№	Xitizan turi	Sifat ko'rsatgichlari					
		Rangi	Hidi	Namligi %	Kul miqdori %, (550°C)	Molekulyar og'irligi (g/mol)	Deatsetillanish darajasi
1	Past molekulyar og'irlikdagi xitizan	rangsiz	hidsiz	7.5-8.5	±1	0.85	95
2	O'rta molekulyar og'irlikdagi xitizan	rangsiz	hidsiz	5.5-6.5	±3	2.45	95

Xitozan namunalari (past molekulyar og'irlik) qog'oz ishlab chiqarish uchun ularning kul tarkibi, molekulyar og'irligi va deatsetillanish darajasini tavsiflandi. Avvalgi tajribalardan shu ma'lum bo'ldiki, xitozanni diatsetillanish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa reaksiyaga kirishishi jadal bo'ladi. Shularni inobatga olgan holda tajriba uchun xitozanning diatsetillanish darajasi 95 % li tanlab olindi. Tadqiqotlar davomida past molekulyar og'irlik va o'rta molekulyar og'irlikka ega bo'lgan xitozanni qog'oz massasiga qo'shib namunalari olindi. Qog'oz namunalari paxta momig'i va bazalt tolasi asosida olindi. Xitozanning esa 1% va 2% eritmasi ishlatildi. Qog'oz namunalari grammaj, g'adir-budurlik, qattqlik, suv shimuvchanlik kabi bir qator muhim sifat ko'rsatgichlari o'rganildi va tahlil qilindi. Natijalar qiyidagi jadvallarda keltirildi (2-jadval).

2-jadval

Past molekulyar og'irlikka ega bo'lgan xitozan bilan ishlov berilgan qog'oz natijasi

№	O'zgarish (xilma-xillik)		Grammaj (g/m ²)	G'adir-budurlik (mL/menit)	Qattqlik (mNm)	Suv shimuvchanlik (g/m ²)
	To'ldiruvchi % (bazalt tolasi)	Xitozan (%)				
1	-	1	100	240	0.32	18.49
2	-	2	100	305	0.42	17.80
3	25	1	100	255	0.38	15.44
4	25	2	100	315	0.49	16.74
5	35	1	100	295	0.41	13.99
6	35	2	100	335	0.52	15.01

Yuqoridagi 2-jadval tahlili shuni ko'rsatdiki, konsentratsiyasi 1% xitozan va bazalt tolasi bo'lgan qog'ozning suvni shimuvchanlik darajasini boshqa namunalarga nisbatan taxminan 18,49 dan 15,44% gacha kamaytirishi mumkin. Bundan yaxshiroq natijaga xitozan 1% va 35% basalt tolasi bilan ishlov berilgan namunada erishildi va o'z navbatida boshqa sifat ko'rsatgichlariga salbiy ta'sir ko'rsatdi. Biroq, xitozan konsentratsiyasining ortishi (2%), o'z navbatida, suvning shimilishini kamaytirdi, lekin qog'oz namunasini g'adir-budurlik, qattqlik kabi ko'rsatgichlarni ham oshirib yubordi. Bu ikki ko'rsatgich (g'adir-budurlik, qattqlik) ni oshishi o'ram qog'ozlarga qo'yiladigan talabni bajarmaydi.

Xitozandan foydalanish qog'ozning quruq mustahkamligini, ayniqsa, 1% li past molekulyar og'irlikka ega xitozanni qo'shish orqali erishildi. Ammo konsentratsiyaning oshishi uning quruq kuchini pasaytirdi. Ushbu tadqiqot ishiga xulosa qiladigan bo'lsak, qog'oz ishlab chiqarish jarayonida xitozanni qo'llagan barcha holatlarda past molekulyar og'irlikdagi xitozan o'rta molekulyar og'irlikdagi xitozanga qaraganda samaraliroq ekanligini aniqladilar.

Adabiyotlar

1. Czechowska-Biskup R, Jarosińska D, Rokita B, Ulański P, Rosiak JM (2012). Determination of Degree Of Deacetylation Of Chitosan –Comparison Of Methods, Prog. Chem. Appl. Chitin and Its Deriv. 17:5-20.
2. Gavhane YN, Gurav AS, Yadav AV (2013), Chitosan and its applications: A Review of Literature, Int. J. Res. Pharm. Biomed. Sci. 4(1):312-331.
3. Lin S, Chen L, Huang L, Cao S, Luo X, Liu K, Huang Z (2012), Preparation and characterization of chitosan/cellulose blend films using ZnCl₂·3H₂O as a solvent, peer-reviewed article, BioResources 7(4):5488-5499.

NEFT-GAZ SANOATI UCHUN SELLYULOZA TARKIBLI FILTR MATERIALLAR OLISH

Dok- t Ergashev Yo.T., mag. Toxtaboyeva D., dots. Egamberdiyev E.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Respublikamizda oxirgi yillarda kimyo sanoati korxonalarini modernizatsiya qilish, raqobatbardosh mahsulotlar turlari va hajmining kengaytirish, mahalliy xom ashyolar asosida qog'oz va qog'oz mahsulotlari ishlab chiqarish texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha ma'lum natijalarga erishilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "Sanoatni sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarish, mahalliy xom ashyo manbalarini chuqur qayta ishlash, tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni jadallashtirish, yangi turdagi mahsulotlar va texnologiyalarni o'zlashtirish" vazifalari belgilab berilgan. Bu borada tabiiy polimerlar asosida samarali polimer kompozitsion materiallar yaratish, ular asosida yuqori termik, kimyoviy va biologik barqarorlik, izolyatsiyalash xususiyatlarga ega qog'oz va qog'oz mahsulotlar ishlab chiqarish texnologiyalarini va tarkibini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borish dolzarbdir. Sellyuloza ishlab chiqarish uchun yetarli baza mavjud ekanligiga qaramay, so'nggi paytda selluloza va uning asosida qog'oz va qog'oz mahsulotlari olish uchun xom ashyoning yangi turlarini izlashga katta ahamiyat qaratilmoqda.

Filtrlash materiallari tayyorlashda qimmatbaho, biologik inert, kimyoviy va termik barqaror, kichik diametr hamda tolaning nisbatan kichik uzunligiga ega mineral tolalari ishlatiladi. Ularning materiallari havoni mikroorganizmlardan, shuningdek, 0,01-2 mkm o'lchamdagi qattiq va suyuq zarrachalardan 99,999 % samaradorlik bilan tozalashni ta'minlaydi.

So'nggi yillarda material fuqarolik tadqiqotlari uchun ochiq bo'lganida bazaltning yangi xususiyatlari aniqlandi. Bazalt an'anaviy asbest va shisha tolalar birlashtirilgandan ko'ra yaxshiroq xususiyatlarga ega ekanligi aniqlandi.

Bazalt yer qobig'ida uchraydigan keng tarqalgan toshdir. Bazalt ranggi temir tarkibiga qarab jigarrangdan och zangori yashilgacha bo'ladi. Bazalt tolalari 1300-1700 °C haroratda tog'dan eriydi va uni tolaga aylantiradi. Bundan tashqari, bazalt tolasi ba'zi odamlar ta'kidlaganidek va shisha tolaga qaraganda yuqori qattqlik va kuchlilik xususiyatiga ega. Shuning uchun bazalt tolalari tobora keng tarqalmoqda va o'rganilmoqda. Bazalt o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lganligi sababli, uning odatiy qo'llanilishi quyidagilardan iborat: to'qimachilik tolalari, pol qoplamalari, og'ir sanoat uchun kislotaga chidamli uskunalari, aviakosmik, tormoz pedallari ishqalanish materiallari, yuqori haroratli izolyatsiya va olovbardosh himoya materiallari.

Tajriba uchun tadqiqotlarimizda biz quyidagi bazalt tolasi turlaridan foydalandik:
- o'ta nozik bazalt tola; - nozik bazalt tola; - dag'al bazalt tola.

Ko'rsatilgan kompozitsiyalardagi mustahkamlikning o'zgarishi ishlatilayotgan bazalt tola diametri va ishlatilayotgan selluloza hamda bazalt tolasining o'zaro nisbatiga bog'liqdir. Maksimum – 500 kPa 0.25 mkm diametrli 75 % selluloza va 25 % bazalt tolalali materialda qayd qilingan. Material tarkibida bazalt tolalarning miqdorini ortishi uni mustahkamligini tushiradi, maksimal mustahkamlikdagi filtr materialning o'tkazish koeffitsiyenti juda past va havo oqimiga qarshiligi maqbul darajadan 3 marotaba yuqori.

Olingan namunalardan neft-gaz sanoati mahsulotlarini filtrlash uchun mos keladi degan xulosaga keldik.

Tolalar va kompozitsiya bog'lovchisining tarkibini filtrlovchi material sifatiga ta'siri

Kompozitsiya tarkibi, %		Tolalar diametri					
Paxta momig'i sellyulozasi	Bazalt tolasi	0.25 mkm					
		N, mm	m, g/m ²	ρ, kg/m ³	σ _p , kPa	Δp, mm suv us.	K, %
100	0	1.7	202.5	120	185	4.50	0.020
75	25	1.8	192.5	112	160	1.75	2.850
50	50	1.8	203.5	112	140	1.55	1.420
25	75	2.2	206.5	110	115	2.05	0.750
0	100	1.8	195.5	108	88	1.80	0.005
0.75 mkm							
100	0	1.7	202.5	120	185	4.50	0.015
75	25	1.8	200.0	110	120	2.50	0.775
50	50	2.0	207.5	100	130	4.25	0.085
25	75	2.8	209.0	90	170	3.75	0.040
0	100	2.2	210.5	98	240	5.10	0.055

Kompozitsion qog'oz namunalarining suvda bo'kish darajasi

№	Kompozitsiya tarkibi	Massasi, g		Suvda bo'kish darajasi, %
		quruq	ho'l	
1	Topinambur poyasi sellyulozasi asosida olingan qog'oz	1.0	1.70	70
2	Bazalt tola va topinambur sellyulozasi asosida olingan qog'oz	1.0	1.60	60
3	Terak daraxti sellyulozasi asosida olingan qog'oz	1.0	1.76	76
4	Bazalt tola va terak daraxti sellyulozasi asosida olingan qog'oz	1.0	1.40	40
5	Paxta momig'i sellyulozasi asosida olingan qog'oz	1.0	2.15	115
6	Bazalt tola va paxta momig'i sellyulozasi asosida olingan qog'oz	1.0	1.40	40
7	Bug'doy somoni sellyulozasi asosida olingan qog'oz	1.0	2.40	140
8	Bazalt tola va bug'doy somoni sellyulozasi asosida olingan qog'oz	1.0	1.71	71
9	Bazalt tolasidan tayyorlangan qog'oz	1.0	1.16	16

Quyida jadvalda, paxta va topinambur momig'i sellyulozalari hamda bazalt tolasi asosida olingan kompozitsion qog'oz namuna suvda bo'kish darajasi 40-60 % tashkil etmoqda, bu albatta ijobiy natija. Chunki maqsadimiz namlikka chidamli bo'lgan kompozitsion qog'oz olib neft-gaz sanoatining turli tarmoqlariga tadbiiq etish.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son "O'zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risida" gi farmoni.
2. Ветров Ю. И. Новицкий А.Г. Базальтовые вариации // Капитальное строительство. — 2002. — № 3. — С. 40-42.
3. Ross, A. Basalt fibers: alternative to glass? Compos Technol; 2006. 12: p 44–88.
4. D Saravanan; Spinning the Rocks - Basalt Fibres; Journal of the Institution of Engineers (India): Textile Engineering Division, Feb 2006, Vol. 87, p 44-45.

QALIN QOG'UZ SIFATIGA XITUZAN MODDASINI TA'SIRINI O'RGANISH

dok-t Ergashev Y.T., bak. Xusanov D.A., dots. Egamberdiyev E.A.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 1-maydagi PQ-4302-son «Sanoat kooperatsiyasini yanada rivojlantirish va talab yukori b'ulgan mahsulotlar ishlab chikarishni kengaytirish chora-tadbirlari t'ug'risida»gi, 2019 yil 3 apreldagi PQ-4265-son «Kimyo sanoatini yanada islox qiliish va uning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish chora-tadbirlari t'ug'risida»gi qaroriga muvofiq qog'oz va qog'oz mahsulotlarini ishlab chiqarish va ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni sifatini jahon andozalariga tenglashtirish va rivojlantirish ko'zda tutilgan. Shu sababli hozirgi kunda sanoatda keng va ko'p ishlatilayotgan mahsulotni, ya'ni o'ram qog'ozni sifatini yaxshilash ustida ilmiy ishlar olib borildi va borilmoqda. Bu ilmiy ishlardan maqsad o'ram qog'oz sifatini oshirish, xom ashyolarni mahalliyashtirish va mahsulotning narxini barqarorlashtirishdan iborat.

O'rash taxlash uchun qog'oz – avtomat usulida oziq-ovqat mahsulotlarni qadoqlash, qandni o'rash qog'ozi, choy, meva, shisha idishlar, to'qimachilik mahsulotlar, qog'oz qop, qog'oz qutilar, kino-fotomateriallar uchun nur o'tkazmaydigan qog'oz, yog'-moy o'tkazmaydigan o'rov qog'oz, o'rov, o'simlik pergament, pergamin va boshqalar. O'ram qog'oz ishlab chiqarishda hozirgi kunda alyuminiy sulfat, alyuminiy silikat, kanifol va kaolin kabi ko'plab yelimlovchi va bog'lovchi moddalar ishlatiladi. Bu mahsulotning tannarxini oshiradi va sifatiga ta'sir o'tkazadi. Bu moddalarning o'rniga hozirgi kunda o'rganilayotgan xituzan moddasini ta'sir ettirib yuqorida keltirilgan moddalarni o'rnini bosishda qo'llanildi.

Xituzan-qisqichbaqasimonlarga kiruvchi suvda yashovchilarning qattiq qobiqlaridan olinadigan tabiiy polimer hisoblanadi. Bugungi kunda yevropa mamlakatlarida xituzan dengiz mavjudodlaridan, ya'ni qisqichbaqasimonlardan olinadi. O'zbekistonda esa xituzanni bir qator yirik olimlar Bombix mori tut ipak qurti g'umbagi va Apis Mellifera jonsiz asalaridan olishmoqda. Xituzanning kimyoviy tuzilishi sellyulozaga o'xshaydi, bu yerda sellyulozadagi glyukoza molekulasidagi gidroksil (OH) xituzandagi amin (-NH₂) bilan almashtiriladi. Kimyoviy tuzilish va uning xususiyatlariga ko'ra, xituzan an'

O'naviy materiallarni almashtirish uchun to'ldiruvchi va yelimlovchi sifatida ishlatilishi mumkin va u qog'ozning mustahkamligini oshirish, suvning shimuvchanligini kamaytirish, silliqlikni oshirish, ehtimol bakteriya va mog'orlanishga qarshi kurashish kabi bir qator xususiyatlarini yaxshilaydi.

Tajriba 1% li past molekulyar og'irlikdagi xituzandan foydalanib, qog'ozning suvni yutish xususiyatining pasayishiga ta'sir qilishi va qog'ozning mustahkamligi va qog'ozning silliqligini oshirishi muammolarini xal qilish uchun olib borildi. Qog'oz va karton o'rash materiallari bo'lib, ularni tirtish juda oson; chunki ular qayta tiklanadigan materiallar hisoblangan sellyuloza tolalaridan tayyorlanadi. Biroq, qog'oz va qog'oz mahsulotlari ekologik toza materiallardan foydalanishni hisobga olishlari kerak. Qog'ozning namlik va yog'ga nisbatan ba'zi ijobiy xususiyatlari bilan bir qator kamchiliklari bor. Chunki qog'ozning namlik, kislorod, hid va yog'ga chidamliligini oshirish uchun parafin va polietilen kabi gidrofobik reagentlar bilan usti yuzasi ishlanadi. Bu esa tayyor mahsulotni ishlatilish sohasini chegaralaydi. Bizga ma'lumki, qog'oz-bu sellyuloza tolalari to'plami va tolalar vodorod bog'larida massa hosil qilish uchun joy oladi, ammo bu bog'lanish tolalardagi vodorod aloqasi bilan raqobatlashadigan katta miqdordagi suv molekulasini tomonidan zaiflashadi. Bu mustahkamlikni saqlashda, bir vaqtning o'zida gidroksil va amin guruhlarini o'z ichiga olgan noyob molekulyar tuzilishga ega bo'lgan xituzandan foydalanish yuqorida keltirib o'tilgan kamchiliklarni bartaraf etishi mumkin [1, 2].

Bugungi kunda biologik parchalanadigan va toksik bo'lmagan moddalarni qo'llanilishi bo'yicha bir qator olimlar tadqiqotlar olib bormoqdalar. Biz ham shu tadqiqotlarni davomi sifatida bir yillik o'simliklar sellyulozasi asosida oziq-ovqat sanoati uchun qo'llaniladigan o'ram qog'ozlar olishda tabiiy yelim sifatida xituzan va kraxmaldan foydalandik. Maqsadimiz shundan iborat ediki,

bugungi kungacha qog'oz korxonalarida ko'p miqdorda ishlatilib kelinayotgan kraxmal yelimini xitozanga almashtirish [3].

Ushbu tadqiqotda foydalanish uchun 100 g/m² bo'lgan bir yillik o'simlik (paxta) dan olingan qalin qog'oz. Noorganik tola hisoblanadigan bazalt tolasi (25%, 35%, 45%). Yelimlash maqsadida kraxmal va xitozan. Turli deasetillash darajasiga (DD) ega bo'lgan uchta xitozan namunalari 75%, 85% va 95% (ishlab chiqaruvchi tomonidan taqdim etilganidek). Tadqiqot ishlarini olib borish uchun analitik va yuqori toza kimyoviy moddalar ishlatilgan.

Tajribalar dastlab qog'oz olishdan boshlandi. Qog'oz tarkibi bir yillik o'simlik sanaladigan paxtadan olingan sellyuloza, noorganik tola hisoblanadigan bazalt tola hamda yelimlash maqsadida esa kraxmal va xitozandan foydalanildi. Tajriba davomida 10 ta qog'oz namunalari olindi. Tadqiqot natijasida olingan namunalarni biz asosan oziq-ovqat sanoati va mebel sanoatiga tavsiya qilishimizni inobatga olsak, olinadigan qog'ozlarga bir qator talablar qo'yiladi. Bular quyidagilar: uzilish uzunligi, bukilishlar soni, yelimlanishi hamda suv shimuvchanligi. Bu talablarni inobatga olgan holda olingan namunalarni tekshirildi va quyidagi natijalar olindi.

1-rasm. Qog'ozning uzilish uzunligiga yelimlar miqdorini ta'siri

Rasmdan ko'rinib turibdiki, yelimlarni miqdori oshishi uzilish uzunligini oshishiga sabab bo'lmoqda. Yelimlarni turlarida esa farq qilmoqda. Aynan xitozan qo'shib tayyorlangan qog'oz namunasini uzilish uzunligi kraxmal qo'shib tayyorlangan qog'oz namunasidan yuqori natijani ko'rsatmoqda. Rasmga xulosa qilib shuni aytish mumkinki, 1% li yelim ishlatilishini optimal parametr sifatida tanlash maqbul hisoblanadi. Xitozandan foydalanish qog'ozning quruq mustahkamligini, ayniqsa, past molekulyar og'irlikka ega bo'lgan xitozan 1% li eritmasidan foydalanish ijobiy natija ko'rsatdi. Ammo konsentratsiyaning oshishi uning quruq kuchini pasaytirdi. Ular qog'oz ishlab chiqarish jarayonida xitozanni qo'llagan barcha holatlarda past molekulyar og'irlikdagi mahalliy xitozan o'rta molekulyar og'irlikdagi xitozanga qaraganda samaraliroq ekanligini aniqlandi.

Adabiyotlar

1. Amaral IF, Sampaio P, Barbosa MA (2006). Three-dimensional culture of human osteoblastic cells in chitosan sponges: the effect of the degree of acetylation. *J. Biomed. Mater. Res.* 76A:335-346.
2. Butkinaree S, Jinkarn T, Yoksan R (2008). Effects of Biodegradable Coating on Barrier Properties of Paperboard Food Packaging, *J. Metals Mater. Miner.* 18:219-222.
3. Miranda R, Nicu R, Latour I, Lupei M, Bobu E, Blanco A (2013). Efficiency of chitosans for the treatment of papermaking process water by dissolved air flotation, *Chem. Eng. J.* 231:304-313.

МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ БУРОВОГО РАСТВОРА ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ НЕКОТОРЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ

Ассистент Азимова Ш.А.¹, маг. Ибрагимова И.З.²

¹Филиал ФГБОУ ВО «АГТУ» в Ташкентской области Республики Узбекистан

²Ташкентский государственный технический университет им. И Каримова

В строительстве скважин на нефть и газ методом наклонно – направленного бурения в качестве буровых растворов используют глинистые суспензии, являющиеся дисперсными системами на водной основе. В процессе строительства скважин буровые растворы должны предотвращать возможные технологические осложнения в процессе бурения, минимизировать загрязнение нефтегазонасыщенного пласта компонентами бурового раствора, а в строительстве подводных переходов обеспечить безаварийное протаскивания трубопровода.

Проводка нефтяных и газовых скважин на площадях Кашкадарьинского региона Узбекистана часто сопровождаются обвалами, осыпями и прихватами бурильной колонны при разбурировании глин сенонского яруса, представленных в основном монтмориллонитами и гидрослюдами, содержащих в своем составе значительного количества солей.

Реологические свойства буровых растворов оказывают значительное влияние на вынос выбуренной породы на дневную поверхность, создание гидродинамического давления в скважине. Гидродинамическое давление, в свою очередь, определяет возможность возникновения осложнений в процессе строительства скважин: проявление или поглощение бурового раствора, гидроразрыв горных пород, а также загрязнение нефтегазосодержащего пласта [1-3]. Поэтому возникает задача своевременного решения проблемы обработки бурового раствора при возникновении осложнений. Решение этой задачи рассмотрим на примере скважины №16 месторождения Шимолий Маймонак.

В административном отношении месторождение Шимолий Маймонак расположено на территории Мубарекского района Кашкадарьинской области Республики Узбекистан.

Рельеф местности представляет собой слабо всхолмленная равнина с абсолютными отметками поверхности от плюс 280м до 300м над уровнем моря. Поверхность площади сложена глинами, солончаками и местами песками, большей частью незакрепленными.

Климат района резко континентальный, с сухим жарким летом и сравнительно холодной зимой. Температура изменяется от +47С летом, до –25С зимой. Среднегодовое количество осадков 130 мм, при этом наибольшее их количество приходится на осеннее - весеннее время года.

Рассмотрим схемы обработки бурового раствора при возникновении нижеследующих осложнений (таблица 1, 2, 3).

Таблица 1

Осложнение, связанное с увеличением содержания выбуренной породы в буровом растворе

Признаки осложнения	Причины возникновения	Решение проблемы
повышение плотности рабочего бурового раствора	неэффективная работа оборудования системы очистки	оптимизация работы оборудования очистки бурового раствора
наработка коллоидной фазы бурового раствора (твердой фазы низкой плотности)	неправильно подобранный размер ячеек на ситовых панелях	подбор ситовых панелей соответственно разбуриваемым породам
	недостаточная ингибирующая способность бурового раствора	увеличение уровня ингибирующих и/или капсулирующих свойств системы
увеличение содержания песка	большая степень износа сеток	своевременная замена ситовых панелей

повышение значений параметров пластической вязкости и статического напряжения сдвига	высокая механическая скорость бурения, недостаточное количество ингибитора в системе	обработка и/или разбавление КР, увеличение уровня ингибирования
--	--	---

Таблица 2

Осложнение, связанное с большой потерей бурового раствора на оборудовании системы очистки

Признаки осложнения	Причины возникновения	Решение проблемы
переливы на вибросите во время бурения	высокая производительность бурового насоса в сочетании с недостаточной пропускной способностью вибросит	выбор размера и типа сеток для ликвидации засорения
		Ограничение производительности бурового насоса
высокое содержание выбуренной породы на выходе из скважины	высокая механическая скорость бурения	снижение механической скорости бурения
замазывание сеток нераспустившимися водорастворимыми полимерами	неправильная обработка бурового раствора полимерами	при бурении на свежее приготовленном полимерном растворе применять сетки с более крупным размером ячеек
	применение сеток со слишком малым размером ячеек	обработка раствора только растворенными полимерами

Таблица 2

Осложнение, связанное с поглощением бурового раствора

Признаки осложнения	Причины возникновения	Решение проблемы
уход циркулирующего бурового раствора в пласт	проницаемые пласты	снижение параметров, влияющих на эквивалентную плотность циркуляции (расхода, плотности, реологии бурового раствора)
	кавернозные пласты	повышение качества очистки ствола скважины
	естественные трещины и зоны разломов	выбор соответствующего метода обработки (продавка пачек, цемента, применение материала для борьбы с поглощениями и т.д.)
	созданные трещины (гидроразрывы пласта)	

Литература

1. Гидратная полимеризация и формы проявления ее в горном деле \ Шарафутдинов З.З., Чегодаев Ф.А., Мавлютов М.Р., Горный вестник, 1998, №4. с.50-57.
2. Кистер Э.Г. Химическая обработка буровых растворов. – М.: Недра, 1972. – 392 с.
3. Маковей Н. Гидравлика бурения. - М., Недра, 1986. – 600 с.

ЁПИҚ ТИЗИМЛАРДАГИ ГАЗЛАР ХАРАКАТИ ДИНАМИКАСИНИНГ МИКРОСТРУКТУРАВИЙ ТАЛҚИНИ

Маг. Нурматов У.Э¹.. доц Маматкулов М.Н.
Наманган мухандислик қурилиш институти¹
Тошкент кимё-технология институти

Газларнинг ёпиқ тизимлардаги ҳаракати динамикаси жуда мураккаб ва кўп аргументли бўлиб, амалда аниқ шароитлардан ва параметрларнинг миқдорий кўрсаткичларидан келиб чиқиб, муайян шароитлар учун ҳисоблар бажарилади. Газларнинг ҳаракати динамикаси гарчи назарий жиҳатдан яхши ўрганилган бўлса ҳам, реал шароитларда назарий натижалар амалдагидан фарқ қилади, ёки тезкор жараёнларни ифодалай олмайди [1]. Чунки бундай ҳисобларда жараёнларнинг вақт динамикаси паст частоталар соҳаси учун ўринли. Айти пайтда газлар оқимидаги турбулентлик ва ламинарлик шартлари термодинамик параметрлар ва газ ўтказгич тизимининг геометрик параметрларига боғлиқ равишда ҳам тез ўзгариб туради.

Шу жиҳатдан мазкур ишда трубалардаги газ ҳаракати билан боғлиқ ҳолда юзага келувчи босимнинг флуктуациялари ва бу флуктуацияларнинг характерли ўлчамлари моделлаштирилган тажриба шароитида ўрганилган.

Газ узатиш тизимларида одатда кириш ва чиқиш босимлари нисбати ўртача 1,5 атрофида бўлиб, тизимни назарий жиҳатдан мажбурий куч таъсирида трубалардаги газнинг изотермик шароитдаги ностационар оқими деб қараш мумкин. Бу жараён тенгламаси босимнинг координата бўйича иккинчи тартибли ҳосиласи ва сарфнинг вақт бўйича ҳосиласи кўринишида ёзилади. Демак босим ва унинг ўзгаришлари бу жараёнлар динамикасида етакчи ўрин тутаяди. Бу эса, босимнинг флуктуациясини ўрганиш бу тизимлар динамикасини таҳлил қилишда муҳимлигини кўрсатади.

Тажрибаларда горизонтал ва вертикал ҳолатдаги трубалардаги газ оқимининг босим биржинслиликлари флуктуациялари бир хил шароитларда фарқ қилиши ва вертикал ҳаракатда бир жинслилик ўлчамлари 30% гача камайиши аниқланди. Бу ўз навбатида трубалардаги газ оқимларини моделлаштириш ва уларни параметрларини ҳисоблашда тегишли чегаравий шартларни киритиш ва уларни ҳарорат нобиржинслиликлари микроструктураси сингари [2], характерли ўлчамларини аниқлашни тақозо этади.

Адабиётлар

1. Динамика и отклонения параметров газопроводов. /Трофимов А.С., Судаков А.В., Куцев В.А., Терещенко И.В. – С-Пб.: 2004. –200 с
2. Хвесюк В.И., Скрыбин А.С. Теплопроводность наноструктур, /ТВТ, 2017, Том 55, выпуск 5, 447-471с.

NEFT TARKIBIDAGI TABIIY VA YO`LDOSH GAZLARNI AJRATIB OLISH

**Tal. Tursunbayeva Z.A., Tal. Ababakirova Ch.I., Tal. Mahammadrafiqova M.A.,
Tal. Akbarova Sh.A., k.o`q.M.A. Xoshimxonova
.Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti**

Neft-suyuq, yonuvchi, qazilma boylik. Organik birikmalarning, asosan uglevodorodlarning murakkab aralashmasidan iborat modda. Yer yuzida 1.2-2 km chuqurlikdagi yer osti gumbazlarining g`ovak yoki seryoriq jinslarida joylashgan. Neft va gazni qazib olish uchun, konlarda quduqlardan burg`ilash yo`li bilan qatlam bosimi ostida yoki nasoslar yordamida yer qaridan tortib olinadi. Neft ko`p jinsli suyuqlik bo`lib, turli xil molekula massasiga ega bo`lgan uglevodorodlar aralashmasidan tashkil topgan. Tarkibi ham har xil bo`lib, oltingugurtli (S), azotli (N), kislorodli (O) va smolasimon moddalar miqdori bilan farq qiladi. Quduqlardan qazib chiqarilayotgan neft bilan birga yo`ldosh gazlar, mexanik qo`shimchalar (qum, tog` jinslari yemirilishidan hosil bo`lgan zarralar), turli xil agregat holatdagi tuzlar va suvni olib chiqadi.

Bugungi kunda neft va gaz sohasidagi eng keskin muammolardan biri bu yo`ldosh gazlarni yoqish muommosidir. Bu nafaqat davlat uchun iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy yo`qotishlar va havflarni keltirib chiqaradi, balki iqtisodiyotni kam uglerodli va energiya tejankor rivojlanish yo`liga o`tkazish bo`yicha o`sib borayotgan global tendentsiya bilan yanada dolzarblashadi. Ma`lumki , yo`ldosh gazlar neftda erigan uglevodorodlar aralashmasidir. U neft rezervuarlarida mavjud bo`lib , qora oltin qazib olish jarayonida yuzaga chiqariladi. Yo`ldosh gazning tabiiy gazdan farqi shundaki , u metandan tashqari butan , propan, etan va boshqa og`irroq uglevodorodlardan iborat. Bundan tashqari, unda geliy, argon , vodorod sulfid , azot, karbonat anhidrid kabi uglevodorod bo`lmagan komponentlar ham mavjud.

Neftdagi yo`ldosh va erigan gazlarni ajratib olish uchun maxsus gaz-ajratkich separatorlardan foydalaniladi. Separatorda quduq bosimidan atmosfera bosimigacha pasaytirish yo`li bilan ajratiladi. Separatorning yuqori qismidan chiqqan gaz qisman kondensatdan ajratilib, gazni qayta ishlash zavodlariga yuboriladi. Neft separatorda o`tgandan keyin ham tarkibida 4% gacha erigan gazlar qolishi mumkin. Konlarda quduqdagi maxsulotlarni fazalarga ajratish maqsadida foydalaniladigan qurilma—trap separatoridir. Ushbu qurilmada gazlarni ajratish bilan birgalikda, bir vaqtning o`zida neftdagi mexanik jinslar va suvning katta miqdorini ajratish uchun tindirish jarayoni o`tkaziladi. Mineral tuzlarni ajratish uchun neft yumshoq va issiq suv bilan yuviladi. Neft suv bilan mustahkam emulsiya hosil qiladi. Shuning uchun ham tindirish yo`li bilan suvni to`liq ajratib bo`lmaydi. Suvni va tuzni neftdan to`liq ajratish turli termokimyoviy va elektrokimyoviy usullarni qo`llash bilan amalga oshiriladi. Elektrotuzsizlash qurilmalarida shunday ishlov berish natijasida neft tarkibida suv 0,1 % gacha, tuz esa 70-100mg/l gacha kamayadi. Neft suvsizlantirilgach, stabilanadi. Ya'ni oson qaynovchi butan-pentanli fraksiya (qisman geksan fraksiyasi) haydab ajratib olinadi. Bu operatsiya natijasida neftni saqlash va tashish jarayonida yengil uglevodorodlar yo`qolishining oldi olinadi Neftni qayta ishlash zavodlariga yuboriladigan neft tarkibidagi xloridlar, suv va mexanik moddalar ΓOCT shkalasida belgilangan miqdordan oshib ketmasligi kerak. Lekin ushbu talablarni hamma vaqt ham bajarishning imkoni bo`lmaydi. Ayniqsa yangi ochilgan konlardan chiqayotgan neft uchun. Shunga ko`ra Neftnik qayta ishlash zavodlariga quyidagi me`yorlarga ko`ra yuboriladi.

Neftdagi mexanik qo`shimchalar	1	2	3	4
Xloridlar mg/l , ko`p bo`lmagan	40	300	1800	3600
Suv % (mass), ko`p bo`lmagan	0.2	1	1	2
Mexanik qo`shimchalar % (mass)	0.05	0.05	0.05	0.05

Tabiiy yonilg`i gazlar metan qatori uglevodorodlari aralashmasini o`zida namayon etadi. Ayrim konlardan chiqadigan gazlarida nordon komponentlar (vodorod sulfid, uglerod ikki oksidi, azot, kislorod, inert gazlar- geliy va argon) bo`ladi va barcha tabiiy gazlar tarkibida doimiy ravishda suv bug`lari mavjud bo`ladi.

Gazlarni qayta ishlashning sababi, ularning tarkibidan nordon komponentlar va namlikni yo`qotish. Keyin bu gazlardan metan, etan, propan, izobutan va n-butan uglevodorodlarini ajratib olishdir. Uglevodorod gazlari kelib chiqishiga ko`ra uch guruhga bo`lish mumkin.

1. *Tabiiy gazlar* –mustaqil hosil bo`lgan bo`lib tarkibida kam miqdorda suyuq uglevodorodlar saqlagan gazlar.

2. *Yo`ldosh gazlar*-neft bilan birgalikda chiquvchi qo`shimcha gazlar.

3. *Zavod gazlari*-neftni qayta ishlash jarayonlaridan hosil bo`ladigan gazlar.

Tabiiy gazlardan sanoat korxonolari va aholi turar joylarida yonilg`i sifatida keng foydalaniladi, bundan tashqari kimyoviy mahsulotlar asosan vodorod, atsetilen, polietilen, formaldegid, xloroform va boshqalar ishlab chiqarishda xom ashyo bo`lib xizmat qiladi.

Yo`ldosh gazlar maishiy ehtiyojlar uchun yonilg`i sifatida ishlatiladi, shuningdek, piroliz jarayonlari uchun xom ashyo sifatida ham foydalaniladi. Neft xom ashyolarini qayta ishlashda har bir destruktiv jarayonlardan zavod gazlari hosil bo`ladi. Zavod gazlari uglevodorod tarkibiga ko`ra bir – biridan farq qiladi.

Neftni qayta ishlash jarayonida neftni ajratish qurilmasining tubida neftdan har xil bosim kattaligida yo`ldosh gazlar ajratib olinadi va utilizatsiya qilinishiga beriladi. Bu gazlarni mash`alada yoqish ilojsiz bo`lgan chora hisoblanadi hamda ekologik muhitni yomonlashtiradi.

Neftni tayyorlash qurilmasida neft gazlarini yig`ish, siqish va tayyorlash natijasida tovar gazning chiqishi ko`payadi va ekologik holat yaxshilanadi. Yo`ldosh gazlar dan foydalanish muammosini hal qilish nafaqat ekologiya va resurslarni tejash masalasi, balki potentsial milliy loyihadir:

Bugungi kunda yo`ldosh gazdan foydalanishning ko`plab usullari mavjud bo`lib, ulardan eng keng tarqalgani uni kollektorga quyish bo`lib, bu kollektordan neft olish darajasini oshirish imkonini beradi.

Bundan tashqari, ko`pincha neft kompaniyalari elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun elektr stantsiyalarida bog`langan neft gazidan foydalanadilar - bu neft kompaniyalariga elektr energiyasini sotib olmasdan konlarni energiya bilan ta`minlash muammosini hal qilish imkonini beradi. Rossiyada, bir qator xorijiy mamlakatlardan farqli o`laroq, bu usul kamdan-kam hollarda qo`llanilmaydi, chunki bu qimmat jarayon. Neft konlari ehtiyojlari uchun elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun yerdan foydalanish.

Yo`ldosh gazlarning muhim va barqaror hajmlarini taqsimlash bilan, Yirik issiqlik elektr stantsiyalarida yoqilg`i sifatida foydalanish;

Gaz kimyosida keyingi qayta ishlash uchun foydalanish.

Xulosa qilib aytganda yo`ldosh gazlardan foydalanishning eng samarali usuli bu gazni qayta ishlash zavodlarida quruq tozalangan gaz , yengil uglevodorodlarning keng ulushi , suyultirilgan gazlar va barqaror gaz benzinini ishlab chiqarish uchun qayta ishlashdir.

Adabiyotlar

1. Hamidov B.N., Fozilov S.F Saydahmedov Sh.M., Mavlonova B. A Neft va gaz kimyosi.
2. Сыркин А.М. Основы Химии нефти и газа / А.М.Сыркин, Э. М. Мовсумзаде //2002
3. Мухаметзянов А.Х. Метрологическое обеспечение методов испытаний и средств контроля состава и свойств нефти и газа и продуктов их переработки /А.Х.Мухаметзянов // 1992